

Anotações de Física Moderna - Roberto Baginski B. Santos

Estas são as anotações de aula fornecidas no 2º semestre de 2023 aos estudantes da disciplina Física Moderna (FSQ400), que é oferecida para todos os cursos de Engenharia do Centro Universitário FEI.

O objetivo da disciplina é que os estudantes sejam capazes de analisar e resolver problemas envolvendo física quântica, óptica física e relatividade, além de estabelecer relações entre os fenômenos físicos estudados, os princípios e leis que os descrevem e suas aplicações.

Por meio das diversas atividades propostas, espera-se que os estudantes sejam capazes de: trabalhar em equipes, compreendendo, respeitando e valorizando as diferenças, para realizar análises conceituais; desenvolver e resolver modelos matemáticos simples; planejar, executar e analisar experimentos; desenvolver projetos em situações relacionadas ao conteúdo da disciplina; demonstrar uma atitude investigativa e autônoma visando à produção e aquisição de conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias e de inovações; empregar raciocínio crítico ao selecionar e avaliar informações obtidas em contextos complexos; comunicar métodos usados e resultados obtidos em diversas formas e suportes.

Roberto Baginski B. Santos é Doutor em Física (Universidade de São Paulo, 2003). Atualmente, é Professor Adjunto em Regime de Dedicção Integral (RDI) no Departamento de Física do Centro Universitário FEI e Coordenador da Agência FEI de Inovação (AGFEI). Representa o Centro Universitário FEI nas redes de Educação e Edutic da Associação de Universidades Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina (Ausjal) e participa do Grupo de Trabalho para o Fortalecimento da Engenharia da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI/CNI). Atua no INCT de Física de Altas Energias CERN-Brasil e no INCT de Física Nuclear e Aplicações. É membro das colaborações NUMEN (Nuclear Matrix Elements for Neutrinoless double beta decay) e do projeto temático "Física e instrumentação de altas energias com o LHC-CERN" financiado pela Fapesp. Suas principais áreas de interesse incluem nanotecnologia (efeitos da radiação em dispositivos eletrônicos e fotônicos micro e nanométricos), física quântica de sistemas abertos, eletrodinâmica e educação.

Email: rsantos@fei.edu.br

Webpage: <https://fei.edu.br/~rsantos>

Electron and Current Flow in Solar Cells

Plano de Ensino: <https://moodle.fei.edu.br/mod/resource/view.php?id=8480>

Equipe e recursos

- Prof. Roberto Baginski B. Santos – rsantos@fei.edu.br (coordenador)
- Profa. Sueli Hatsumi Masunaga – smasunaga@fei.edu.br

Moodle: <https://moodle.fei.edu.br/course/view.php?id=314>

<http://sofia.fei.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php>

Qual futuro você quer criar (3 minutos)?

- Duplas, trios ou quartetos
- **Missão: descobrir qual é o futuro que seus colegas querem criar**
 - Faça boas perguntas
 - Escute
 - Dialogue
- Não será necessário compartilhar com a turma

1133444380

Objetivos (competências listadas no PPC do seu curso)

C02: Aprender de forma autônoma, para lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência e da tecnologia.

C04: Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares, interagindo com pessoas e culturas diversas, sendo capaz de compreender, respeitar e valorizar as diferenças.

C05: Comunicar-se efetivamente e eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica.

C07: Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos matemáticos, computacionais ou físicos, validados por experimentação.

Metodologia: quem faz, aprende mais e melhor

The data reported here indicate that active learning increases examination performance by just under half a SD and that lecturing increases failure rates by 55%. The heterogeneity analyses indicate that (i) these increases in achievement hold across all of the STEM disciplines and occur in all class sizes, course types, and course levels; and (ii) active learning is particularly beneficial in small classes and at increasing performance on concept inventories.

FREEMAN, S. et al. *Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics*. **PNAS** v.111, p.8410, 2014.

Metodologia: quem faz, aprende mais e melhor

Tabela 4 – Pontuações das provas de meio (P1) e final de semestre (P2) e desvio padrão para os grupos controle e experimental. Ambos os grupos são compostos apenas por alunos de meio período.

	P1	P2
Controle	2,9 (1,4)	4,2 (1,9)
Experimental	3,9 (1,7)	5,3 (2,0)
Fator g	0,69	0,61

Tabela 5 – Pontuações das provas de meio (P1) e final de semestre (P2) e desvio padrão para os grupos controle e experimental. Ambos os grupos são compostos por alunos de período integral matriculados na disciplina pela primeira vez.

	P1	P2
Controle	5,2 (2,5)	5,5 (2,3)
Experimental	5,6 (2,3)	6,3 (2,1)
Fator g	0,16	0,36

Tabela 6 – Frequência de aprovação e reprovação para os grupos experimental e controle de meio período e período integral.

Grupo de meio período		
	Controle	Experimental
Aprovados	56	170
Reprovados	68	77
Taxa de reprovação	55%	31%
Grupo de período integral		
	Controle	Experimental
Aprovados	335	139
Reprovados	141	41
Taxa de reprovação	30%	23%

FUNCIONA ATÉ NA FEI!!

CHINAGLIA, E.F.; SANTOS, R.B.B. *Aprendizagem ativa para turmas grandes em salas de aula convencionais*. Rev. Ens. Eng. v.37, p.3, 2018.

Cálculo da média

$$M = 0,20N_{AF} + 0,30N_{IFMDS} + 0,50PF$$

Atividade	Instrumento	Modalidade
AF – Avaliações Formativas*	1) Resolução de problemas em aula 2) Questionários no Moodle	1) Trabalho em equipe com respostas individuais 2) Individual
IFMDS – Impactos da Física Moderna no Desenvolvimento Sustentável	Projeto de Intervenção	Equipes de até 6 estudantes
PF – Prova Final	Prova escrita	Individual
PS – Prova Substitutiva**	Prova escrita	Individual

* Consulte o Plano de Ensino no Moodle para saber condições e prazos para solicitar uma reposição

** A nota obtida na prova substitutiva (PS) só poderá substituir a nota da prova final (PF)

Avaliação formativa no final da próxima aula

- Tema: fótons e ondas eletromagnéticas
 - Nos 30 minutos finais da aula
 - Desenvolvimento em equipe
 - Resposta individual (via Moodle)
- Consulta: recomendada
 - Conversar com outras equipes? Sim
 - Livros, internet etc.? Sim
 - Copiar soluções? Não
- Calculadora: recomendada
 - Pode ser a do celular (não nas provas)

Spectrum of Solar Radiation (Earth)

Electron and Current Flow in Solar Cells

Figure 1

Impactos da Física Moderna no Desenvolvimento Sustentável

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

FROM ASPIRATION TO ACHIEVEMENT:

Breaking down the UN Sustainable Development Goals

<https://moodle.fei.edu.br/course/view.php?id=314§ion=5>

Impactos da Física Moderna no Desenvolvimento Sustentável

Neste semestre, queremos destacar o objetivo 7 (Energia Limpa e Acessível): **assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos**, composto pelas metas^[7]:

- Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia.
- Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global.
- Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética.
- Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa.
- Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio

Sua equipe deve elaborar e entregar um **projeto de intervenção** para **impactar positivamente o objetivo 7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. O **projeto de intervenção** deve:

- propor o uso de tecnologias baseadas na Física Moderna para impactar positivamente o objetivo 7 dos ODS;
- explicar como as tecnologias escolhidas funcionam e como são baseadas em Física Moderna;
- explicar detalhadamente como se dará este impacto positivo;
- avaliar em que medida as tecnologias escolhidas impactam positivamente o objetivo 7 dos ODS;
- indicar e avaliar os custos e os impactos negativos das tecnologias escolhidas.

Sua equipe poderá ter **até seis integrantes** e o projeto de intervenção não tem limite mínimo nem máximo de páginas, mas deverá seguir o modelo fornecido e apresentar de modo coerente as informações e análises necessárias para justificar as conclusões. Além de texto explicativo escrito com adequação linguística, vocês podem usar equações, figuras (gráficos e ilustrações) e tabelas.

No projeto de intervenção, **sua equipe deve se aprofundar ao apresentar, explorar e discutir os impactos de tecnologias baseadas na Física Moderna no objetivo 7 dos ODS**. Para isso, devem usar informações obtidas em **pelo menos cinco trabalhos técnico-científicos^a**, que devem ser citados no projeto de intervenção e referenciados adequadamente.

Vocês também podem usar informações, principalmente dados estatísticos e parâmetros físicos e de operação de sistemas, equipamentos ou dispositivos, obtidas em **documentos, relatórios, *white papers*, *data sheets* e *spec sheets* elaborados por organizações como governos, ONGs, associações, consultorias, empresas, sociedades científicas, universidades e institutos de pesquisa**.

No projeto de intervenção, **devem ficar evidentes as respostas às seguintes questões:**

1. Qual é a tecnologia escolhida e como funciona?
2. Como a Física Moderna embasa esta tecnologia?
3. Como esta tecnologia impacta positivamente o objetivo 7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
4. Quais são os custos estimados e os potenciais impactos negativos desta tecnologia?

Neste momento do curso, esperamos que vocês consigam **apresentar situações embasadas em dados quantitativos ou estimativas bem fundamentadas e discutir usando relações causais específicas, detalhadas e aprofundadas** superando as explicações mais superficiais, genéricas e vagas que ainda eram aceitáveis no início do curso.

Em outras palavras, o projeto de intervenção deve ser embasado em informações confiáveis. A Física Moderna que embasa a tecnologia deve ser apresentada detalhadamente com explicações, ilustrações, equações e dados quantitativos. Os impactos previstos devem ser quantificados por meio de estimativas bem fundamentadas e as conclusões devem ser articuladas com os resultados apresentados.

Sua equipe deve perceber que é muito difícil que uma tecnologia tenha apenas impactos positivos e que, portanto, sempre é necessário **apresentar e discutir tanto os impactos positivos quanto os custos e impactos negativos, diretos ou indiretos, de uma mesma tecnologia.**

Será que vocês conseguem também propor um caminho economicamente e tecnologicamente viável, socialmente justo e ambientalmente suportável para a adoção em grande escala desta tecnologia para que os impactos positivos sejam colhidos?

E sua equipe consegue propor uma forma de mitigar os impactos negativos desta tecnologia? Está achando difícil? Se fosse fácil já estaria resolvido. Se não há desafio, não há aprendizagem.

Tabela 2. Datas realmente importantes.

Atividade	Data recomendada (para ter margem de segurança)	Data limite
Registro da equipe no Moodle em IFMDS: Registre sua Equipe (obrigatório para o envio do artigo e para o envio da avaliação do trabalho em equipe e da contribuição individual)	03/09/2023	08/10/2023 (até 23h59) sem possibilidade de atraso
Entrega do arquivo PDF com o projeto de intervenção na tarefa IFMDS: Projeto de Intervenção	01/10/2023	08/10/2023 (até 23h59)
Entrega do arquivo XLSX com a avaliação do trabalho em equipe e da contribuição individual na tarefa IFMDS: Avaliação do Trabalho em Equipe	08/10/2023	15/10/2023 (até 23h59) sem possibilidade de atraso

Guia de boas práticas para elaboração de trabalhos acadêmicos

Objetivos:

- Apresentar algumas práticas consideradas adequadas no desenvolvimento de um trabalho acadêmico
- Alertar sobre práticas consideradas incorretas, indevidas ou antiéticas.

Valores que embasam as boas práticas:

- Honestidade intelectual
- Objetividade e imparcialidade dos métodos usados
- Fidelidade metodológica, o que inclui a confiabilidade e a reprodutibilidade dos dados utilizados e dos resultados produzidos
- Comunicação fiel dos resultados e da autoria

Cuidado com a má conduta:

- Fabricação (inventar fatos)
- Falsificação (distorcer fatos, métodos, análises ou conclusões)
- Plágio (comete plágio quem copia e quem habilita a cópia)

É obrigatório seguir estas diretrizes na elaboração de trabalho acadêmicos nesta disciplina. Violações destas diretrizes serão consideradas **improbidade escolar** devidamente contemplada nas Normas de Sanções Disciplinares da instituição, disponíveis no Portal do Aluno – Secretaria/ Normas e Procedimentos e levarão à penalização na nota do trabalho e encaminhamento do caso à Reitoria (Comissão Disciplinar) sem prejuízo de outras sanções legais.

<https://moodle.fei.edu.br/course/view.php?id=314§ion=2>

Ideias e aplicações fundamentais da física moderna

Luz: onda eletromagnética e fótons

Comprimento de onda (nm)

Intensidade da onda

$$I = \frac{P}{A} = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c} = cu_{\text{méd}}$$

Penetrates Earth's Atmosphere?

Radiation Type
Wavelength (m)

Approximate Scale of Wavelength

Frequency (Hz)

Temperature of objects at which this radiation is the most intense wavelength emitted

Fótons

$$E_f = hf = \frac{hc}{\lambda} = \hbar\omega$$

$$I = \frac{P}{A} = \frac{N_f E_f / \Delta t}{A}$$

Luz transporta energia e faz força

Vela solar com metamaterial para produzir reflexão anômala

<https://www.nature.com/articles/s41598-018-28133-2>

Ashkin creates his light trap

- 1 Small transparent spheres are set in motion when they are illuminated with laser light. Their speed corresponds to Ashkin's theoretical estimation, demonstrating that it really is radiation pressure pushing them.
- 2 One unexpected effect was the gradient force that pushes the spheres towards the centre of the beam, where the light is most intense. This is because the intensity of the beam decreases outwards and the sum of all the forces pushing the spheres sends them towards its centre.
- 3 Ashkin makes the spheres levitate by pointing the laser beam upwards. The radiation pressure counteracts gravity.
- 4 The laser beam is focused with a lens. The light captures particles and even live bacteria and cells in these optical tweezers.

<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/summary>

Interferência (característica ondulatória)

Figure 1

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L + \phi_0 + \delta$$

Difração (interferência produzida por muitas fontes)

Difração de raios X em nanopartículas de cobre
<https://doi.org/10.1007/s13213-010-0015-6>

Difração de nêutrons em ligas de Ti-V-Cr
<https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2016-0075>

Difração de moléculas de ftalocianina - <https://doi.org/10.48550/arXiv.1703.02129>

Dualidade onda-partícula

<https://doi.org/10.1119/1.4955173>

Experimento de fenda dupla com elétrons (1989).

Fonte: Hitachi Research, <http://www.hitachi.com/rd/portal/research/em/doubleslit.html>

Que onda é essa?

Equações de Schrödinger (1D)

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} + U\Psi \Rightarrow \Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + U\psi = E\psi$$

Função de onda (1D)

$$\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} + Be^{-i(kx + \omega t)}$$

$$\omega = \frac{E}{\hbar} \quad k = \frac{\sqrt{2m(E - U)}}{\hbar}$$

Interpretação Probabilística

Densidade de probabilidade: $|\psi(x)|^2$

Probabilidade: $P = \int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx$

Normalização: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$

Relações de incerteza

Heisenberg Uncertainty Principle: $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$

<https://xkcd.com/1473/>

$$\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$$

Partículas e antipartículas podem aparecer “do nada” desde que desaparecerem em um intervalo de tempo $\Delta t \sim \hbar/\Delta E$ com $\Delta E \sim m_0 c^2$

Tunelamento

Densidade de probabilidade, $|\psi(x)|^2$

<https://doi.org/10.1126/science.262.5131.218>

$$T \propto e^{-bL} \quad b = \frac{\sqrt{2m(U_b - E)}}{\hbar}$$

<https://doi.org/10.1038/nmat3010>

Tunelamento é importante para reações químicas!

$$T \propto e^{-bL} \quad b = \frac{\sqrt{2m(U_b - E)}}{\hbar}$$

O produto formado é o menos estável termodinamicamente e o menos favorecido cineticamente (barreira de energia mais elevada), mas é o que tunela através da barreira mais fina.

<https://doi.org/10.1021/jacs.7b06035>

Tunelamento faz o Sol brilhar

$P_{\text{Sol}} = 384,6 \text{ YW}$
 $Y = 10^{24}$ (yotta)
 $M_{\text{Sol}} = 1,988 \times 10^{30} \text{ kg}$
 $T = \begin{cases} 5778 \text{ K (superfície)} \\ 15 \times 10^6 \text{ K (núcleo)} \end{cases}$

$\Delta E = \Delta mc^2 = 26,73 \text{ MeV}$
 0,7% da massa de um próton

Pontos quânticos (partícula em uma caixa)

Tudo que você precisa saber sobre o átomo de hidrogênio?

Hydrogen

atomic number	1 [1.00784, 1.00811]	atomic weight
symbol	H	acid-base properties of higher-valence oxides
electron configuration	1s ¹	crystal structure
name	hydrogen	physical state at 20 °C (68 °F)

Other nonmetals	Gas
Hexagonal	Equal relative strength

© Encyclopædia Britannica, Inc.

$$U = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi(r, \theta, \varphi) = E\psi(r, \theta, \varphi)$$

O que mais você precisa saber sobre o átomo de hidrogênio?

n	l	m_l	Spectroscopic Notation	Shell
1	0	0	1s	K
2	0	0	2s	L
		-1, 0, 1	2p	
3	0	0	3s	M
		-1, 0, 1	3p	
3	1	-2, -1, 0, 1, 2	3d	N
		0	4s	
4	0	0	4s	

and so on.

Ressonância magnética (eletrônica ou nuclear)

Ressonância magnética nuclear do etanol

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu_z B$$

$$\Delta E = 2\mu_z B$$

Laser

$$P(E) = e^{-(E_x - E_0)/k_B T}$$

FTIR e vibrações moleculares

FTIR da resina poliamina (Polycoat38)

$$E_n = (n + 1/2)\hbar\omega_0$$

$$E_0 = \frac{\hbar\omega_0}{2}$$

Sólidos e bandas de energia

A densidade de estados ocupados é o produto ...

(a) Poucos estados ocupados

Muitos estados ocupados

(b) Poucos estados ocupados

Muitos estados ocupados

Poucos estados ocupados

... da densidade de estados ...

Poucos estados

Muitos estados

Densidade de estados

$$N(E) = \frac{\sqrt{2m_e^3 E}}{\pi^2 \hbar^3}$$

... pela probabilidade de ocupação

Alta probabilidade de ocupação

Baixa probabilidade de ocupação

Probabilidade de ocupação

$$P(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1}$$

Buracos (lacunas) na banda de valência se comportam como se fossem partículas de carga positiva

Semicondutores

Intrínseco

Tipo n

Tipo p

Impurezas doadoras
no nível tracejado
cedem elétrons à banda
de condução.

Impurezas aceitadoras
no nível tracejado
recebem elétrons da banda
de valência, criando buracos.

Junções, diodos e transistores

<http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/aa6067>

Relatividade

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 \quad L = L_0 / \gamma$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Efeito Doppler

$$f = f_0 \frac{\sqrt{1 + v/c}}{\sqrt{1 - v/c}}$$

Energia nuclear

Energia de ligação

$$\Delta E_l = \sum m_i c^2 - M c^2$$

m_i : massa de cada núcleon (prótons e nêutrons)

M : massa do núcleo

Energia de ligação por núcleon

$$\Delta E_{ln} = \frac{\Delta E_l}{A}$$

$A = Z + N$: número de massa

Radiação

Decay Type	Radiation Emitted	Generic Equation	Model
Alpha decay	${}^4_2\alpha$	${}^A_ZX \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}X' + {}^4_2\alpha$	<p>Parent → Daughter + Alpha Particle</p>
Beta decay	${}^0_{-1}\beta$	${}^A_ZX \longrightarrow {}^A_{Z+1}X' + {}^0_{-1}\beta$	<p>Parent → Daughter + Beta Particle</p>
Positron emission	${}^0_{+1}\beta$	${}^A_ZX \longrightarrow {}^A_{Z-1}X' + {}^0_{+1}\beta$	<p>Parent → Daughter + Positron</p>
Electron capture	X rays	${}^A_ZX + {}^0_{-1}e \longrightarrow {}^A_{Z-1}X' + X \text{ ray}$	<p>Parent + Electron → Daughter + X ray</p>
Gamma emission	${}^0_0\gamma$	${}^A_ZX^* \xrightarrow{\text{Relaxation}} {}^A_ZX' + {}^0_0\gamma$	<p>Parent (excited nuclear state) → Daughter + Gamma ray</p>
Spontaneous fission	Neutrons	${}^{A+B+C}_{Z+Y}X \longrightarrow {}^A_ZX' + {}^B_YX' + C^1_0n$	<p>Parent (unstable) → Daughters + ENERGY + Neutrons</p>

Dose absorvida
1 Gy = 1 J/kg = 100 rad

Dose equivalente
(leva em conta o
tipo de radiação)
1 Sv = 100 rem

$$D_{eq} = D_{abs} \times RBE$$

$$RBE = \begin{cases} 1 (X, \gamma, \text{elétrons}) \\ 5 (\text{nêutrons lentos}) \\ 10 (\alpha) \end{cases}$$

RBE: Relative Biological Effectiveness

Radiação

Decaimento alfa

Q da reação

$$Q = E_i - E_f = -\Delta M c^2$$

Decaimento beta

Decaimento gama

Gamma Decay

Perigos e estranhezas da “era atômica”

Fluoroscópio de raios X usado em lojas de calçados de 1920 a 1960

Kit de Energia Atômica (EUA, 1950-1951)

Pratos, bandejas, copos e jarras feitos com vidro de urânio continham em torno de 2% de óxido de urânio (algumas peças continham até 25%!!)

Mostradores de relógio pintados com tinta radioativa (contém rádio)

Milhares das trabalhadoras destas fábricas, as Radium Girls, tiveram problemas de saúde graves relacionados à radiação

Hiroshima

Água destilada contendo rádio e tório era anunciada como “A Cure for the Living Dead”

Computação quântica

Computação quântica explora **superposição** e **emaranhamento** como recursos para realizar certas tarefas computacionais mais eficientemente do que a computação clássica

Emaranhamento: o mundo é quântico!

$X_1 \otimes V_0$

$Z_1 \otimes V_0$

$X_1 \otimes W_0$

$Z_1 \otimes W_0$

$$S = |E(a, b) - E(a, b')| + |E(a', b) + E(a', b')|$$

Observação da violação da desigualdade de Bell-CHSH com circuitos quânticos desenvolvidos por **Lucas Longhini**, aluno de graduação da FEI (2022)

A guerra dos qubits

superconducting chip close up:

Josephson junction

Spin quantum dots (Intel)

Íons armadilhados
(MIT, NIST, IonQ, Honeywell)

Transmons (IBM, Google, Rigetti, AWS)

input / output

SQUID loop

Nanofotônica baseada em SiN (Xanadu)

Ecosystem da computação quântica

Full-Stack (End-to-End)

Software Applications

Cloud Computing agnostiq

Quantum Encryption and AI

Systems & Firmware

Quantum Hardware

Mapping of Quantum Computing startups – Europe

Quantum Key Distribution and enablers

Post-Quantum

Portas quânticas e circuitos quânticos

Codificação Superdensa				
Resultados	Esperados			
	00000	00101	01010	01111
00000	74,2	2,4	1,7	0,2
00001	3,4	11,1	2,0	0,5
00010	0,7	0,4	5,5	0,2
00011	0,1	3,5	1,7	3,6
00100	9,4	7,9	0,1	0,1
00101	1,3	61,4	0,5	2,1
00110	1	0,8	2,8	0,8
00111	0,3	4,7	1,6	4,7
01000	3,9	0,5	8,1	0,5
01001	0,6	2,1	11,5	0,6
01010	1,1	0	43,5	1,3
01011	0,2	0,1	13,0	7,6
01100	2,8	0,6	0,8	1,1
01101	0,2	2,2	1,2	7,0
01110	0,7	0,2	3,9	7,3
01111	0,2	2	2,3	62,5

Estado procurado	Probabilidade de sucesso	Fidelidade
$ 00\rangle$	89,0%	0,943
$ 01\rangle$	77,4%	0,880
$ 10\rangle$	63,9%	0,799
$ 11\rangle$	83,9%	0,915

Circuito quântico para encontrar o item $|01\rangle$ desenvolvido por **Bruno V. T. Ferreira**, aluno de graduação da FEI (2020)

Emaranhamento e imageamento fantasma quântico

Quantum ghost imaging – imagens de um objeto feitas com fótons que não interagiram com o objeto
Moreau et al., Nature Reviews Physics **1**, 367 (2019)

Para ter pesadelos à noite com o emaranhamento

Bong et al.,
Nature Physics v.16, p.1199,
2020

Proietti et al., Science
Advances v.5, p.eaaw9832,
2019

**Uma dessas propriedades
não pode ser verdadeira:**

- 1) Realidade dos eventos observados
- 2) Existe livre arbítrio
- 3) Localidade

Qual delas?

Para finalizar, Niels Bohr vai tranquilizá-los

Those who are not shocked when they first come across quantum theory cannot possibly have understood it.

Niels Bohr
Prêmio Nobel em
Física de 1922

THE MAP OF QUANTUM PHYSICS

EXTRAS

Polarização da luz

Luz: fótons, ondas eletromagnéticas e energia solar

Electron and Current Flow in Solar Cells

Figure 1

Referências principais

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física v.4. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.
 - Capítulo 33 – Ondas Eletromagnéticas
 - Seções: 33.1, 33.2, 33.3, 33.4
 - Capítulo 38 – Fótons e Ondas de Matéria
 - Seções: 38.1, 38.2, 38.3, 38.4
- LING, Samuel J.; MOEBS, William; SANNY, Jeff. University Physics v.2. Houston, TX: OpenStax, 2016. Disponível em: <<https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-introduction>>. Acesso em: 13 fev. 2023.
 - Capítulo 16: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/16-introduction>
- LING, Samuel J.; MOEBS, William; SANNY, Jeff. University Physics v.3. Houston, TX: OpenStax, 2016. Disponível em: <<https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/1-introduction>>. Acesso em: 13 fev. 2023
 - Capítulo 6: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-introduction>

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

Equação da onda eletromagnética (só para assustar)

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \\ \oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \\ \oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \\ \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{int} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \end{array} \right.$$

$$Q_{int} = \int \rho dV \quad I_{int} = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{array} \right.$$

Teorema de Gauss

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{A} = \int \vec{F} \cdot dV$$

Teorema de Stokes

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{A}$$

No vácuo ($\rho = 0, \vec{J} = 0$)

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \end{array} \right.$$

Velocidade de propagação da onda

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

O que importa é que a luz é uma onda eletromagnética

Penetrates Earth's Atmosphere?

Radiation Type	Radio	Microwave	Infrared	Visible	Ultraviolet	X-ray	Gamma ray	
Wavelength (m)	10 ³	10 ⁻²	10 ⁻⁵	0.5 × 10 ⁻⁶	10 ⁻⁸	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹²	
Approximate Scale of Wavelength								
	Buildings	Humans	Butterflies	Needle Point	Protozoans	Molecules	Atoms	Atomic Nuclei

Frequency (Hz)

Temperature of objects at which this radiation is the most intense wavelength emitted

Descrição matemática das ondas eletromagnéticas (no vácuo)

Figure 1

$$\begin{cases} \vec{E} = E_m \text{sen}(\vec{k} \cdot \vec{r} \pm \omega t + \phi_0) \hat{e} \\ \vec{B} = B_m \text{sen}(\vec{k} \cdot \vec{r} \pm \omega t + \phi_0) \hat{b} \end{cases}$$

$$\frac{E}{B} = \frac{E_m}{B_m} = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

$$\hat{e} = \frac{\vec{E}}{E} \quad \hat{b} = \frac{\vec{B}}{B}$$

Direção e sentido de propagação

$$\frac{\vec{k}}{k} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{|\vec{E} \times \vec{B}|}$$

$$\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$$

(campos são ortogonais)

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Relações de dispersão
(vácuo)

$$c = \lambda f \text{ ou } \omega = ck$$

$$c \approx 2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\mu_0 \approx 1,257 \mu\text{H/m}$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} \approx 8,854 \text{ pF/m}$$

Densidade de energia

Densidade de energia (J/m³)

$$\left. \begin{aligned} u_E(t) &= \frac{\epsilon_0 E^2}{2} = \frac{E^2}{2\mu_0 c^2} \\ u_B(t) &= \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{E^2}{2\mu_0 c^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$u(t) = u_E(t) + u_B(t) = \frac{E^2}{\mu_0 c^2} = \epsilon_0 E^2$$

$$\langle E^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T E^2 dt = \frac{1}{T} \int_0^T E_m^2 \sin^2(kx - \omega t) dt = \frac{E_m^2}{2}$$

Densidade média de energia

$$u_{\text{méd}} = \epsilon_0 \langle E^2 \rangle = \frac{\epsilon_0 E_m^2}{2} = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c^2}$$

$$\langle \sin^2(\omega t) \rangle = \langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$$

Intensidade (fluxo de energia) e potência

Fluxo de energia (W/m^2) - vetor de Poynting

$$\vec{S}(t) = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} \Rightarrow S(t) = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 c}$$

$$S_{\text{méd}} = \langle S(t) \rangle = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c} = \frac{E_{\text{rms}}^2}{\mu_0 c}$$

Intensity: S (unit: W/m^2)

Intensidade (W/m^2)

$$I = S_{\text{méd}} = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c} = cu_{\text{méd}}$$

Potência (W)

$$P = IA$$

Relação entre rms e amplitude

$$E_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T E^2 dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T E_m^2 \text{sen}^2(kx - \omega t) dt} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

Para praticar agora

•17 O campo elétrico máximo a uma distância de 10 m de uma fonte pontual é 2,0 V/m. Quais são (a) o valor máximo do campo magnético e (b) a intensidade média da luz a essa distância da fonte? (c) Qual é a potência da fonte?

Respostas

$$B_m = 6,7 \text{ nT}$$

$$I = 5,3 \text{ mW/m}^2$$

$$P = 6,7 \text{ W}$$

FÓTONS: RADIAÇÃO DE CORPO NEGRO

Radiação de corpo negro: eletromagnetismo + termodinâmica

O que é um corpo negro?

Corpo negro é uma idealização de um objeto capaz de absorver toda luz que incide sobre ele. Se o objeto estiver em equilíbrio térmico (temperatura T), isso significa que o corpo negro também emite radiação. Um furo em uma cavidade se comporta como uma boa realização prática de um corpo negro.

Lei de Rayleigh-Jeans (extra)

Teoria clássica (termodinâmica + eletromagnetismo)

Energia é absorvida continuamente e emitida também continuamente sempre na forma de ondas eletromagnéticas

Radiância Espectral ou Densidade de Potência
(intensidade/unidade de comprimento de onda - W/m^3)

$$I_{\lambda}^{RJ} = \frac{2\pi c}{\lambda^4} k_B T$$

$$k_B = \begin{cases} 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K} \\ 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ eV} &= 1,602 \times 10^{-19} \text{ J} \\ e &= 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \end{aligned}$$

Catástrofe ultravioleta

$$I = \int_0^{+\infty} I_{\lambda}^{RJ} d\lambda \rightarrow \infty$$

Teoria clássica não explica os resultados experimentais

Lei de Planck e a quantização

Hipótese de Planck

Energia é emitida ou absorvida em pacotes de energia (os quanta de energia) cada quantum tendo energia

$$E_f = hf = \frac{hc}{\lambda} = \hbar\omega$$

Radiância Espectral ou Densidade de Potência
(intensidade/unidade de comprimento de onda - W/m^3)

$$I_\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

$$I_\omega = \frac{(\hbar\omega)^3}{2\pi \hbar^2 c^2} \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}$$

Potência emitida entre λ e $\lambda + \Delta\lambda$ por uma área A do corpo negro

$$P = IA = I_\lambda \Delta\lambda A$$

Densidade Espectral de Energia
(J/m^4)

(densidade de energia/unidade de comprimento de onda)

$$u_\lambda = \frac{4}{c} I_\lambda \quad u_\omega = \frac{4}{c} I_\omega$$

Constantes de Planck

$$E_f = hf = \frac{hc}{\lambda} = \hbar\omega$$

Constante de Planck

$$h = \begin{cases} 6,626 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s} \\ 4,136 \times 10^{-15} \text{eV} \cdot \text{s} \end{cases}$$

Constante de Planck “reduzida” ou “racionalizada”,
constante de Dirac ou apenas “h cortado”

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = \begin{cases} 1,055 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s} \\ 6,582 \times 10^{-16} \text{eV} \cdot \text{s} \end{cases}$$

Esta não é uma constante de Planck, mas
o produto hc aparece com frequência

$$hc = \begin{cases} 1,986 \times 10^{-25} \text{J} \cdot \text{m} \\ 1,240 \times 10^{-6} \text{eV} \cdot \text{m} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ eV} &= 1,602 \times 10^{-19} \text{J} \\ e &= 1,602 \times 10^{-19} \text{C} \end{aligned}$$

Para praticar agora

80 Uma linha de emissão é uma onda eletromagnética produzida em uma faixa tão estreita de comprimentos de onda que pode ser considerada monocromática em primeira aproximação. Uma linha de emissão muito importante para a astronomia tem um comprimento de onda de 21 cm. Qual é a energia dos fótons correspondentes a esse comprimento de onda?

(a) Galáxias na luz visível (imagem negativa; as galáxias aparecem escuras)

(b) Imagem de rádio das mesmas galáxias no comprimento de onda de 21 cm

Resposta

$$E_f = \begin{cases} 5,90 \mu\text{eV} \\ 946 \times 10^{-27} \text{J} \end{cases}$$

Leis de Wien e de Stefan-Boltzmann

Lei de Wien

$$\lambda_{\text{pico}} T = b_W$$

$$b_W = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

Lei de Stefan-Boltzmann

$$I = \int_0^{+\infty} I_\lambda d\lambda = \sigma T^4$$

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^2} = 5,670 \times 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$$

$$k_B = \begin{cases} 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K} \\ 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K} \end{cases}$$

O Sol é um corpo negro?

Spectrum of Solar Radiation (Earth)

FÓTONS: EFEITO FOTOELÉTRICO

Efeito fotoelétrico – luz é composta por fótons

Teoria Clássica

Energia é transferida aos poucos, continuamente, das ondas eletromagnéticas para os elétrons.

1. Emissão de elétrons demora um pouco para começar
2. Quanto maior a intensidade, mais rapidamente começa a emissão de elétrons e maior deve ser a energia cinética máxima dos elétrons emitidos (fotoelétrons)
3. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos não depende da frequência da luz

Teoria clássica não explica os resultados experimentais

Hipótese de Planck

Energia é transferida em pacotes de energia (os quanta de energia) cada quantum tendo energia

$$E_f = hf = \frac{hc}{\lambda} = \hbar\omega$$

Teoria Quântica (Einstein)

$$K_{\text{máx}} = hf - \Phi \Rightarrow V_c = \frac{h}{e}f - \frac{\Phi}{e}$$

$$f_c = \frac{\Phi}{h}$$

Função trabalho e potencial de contato

Metal	Φ (eV)
Na	2.46
Al	4.08
Pb	4.14
Zn	4.31
Fe	4.50
Cu	4.70
Ag	4.73
Pt	6.35

Função trabalho é a energia mínima que um elétron no interior de um metal precisa receber para escapar do material

Potencial de contato entre dois metais

$$V_{CPD} = \frac{\Delta\Phi}{e}$$

LOTZE, C. Fundamental Processes in Single Molecule Junctions. Tese. Freie Universität Berlin, 2013
<https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/7084>

Fluência, fluxo, potência e intensidade

Fluência Φ_f : número N_f de fótons que atravessam uma área A

$$\Phi_f = \frac{N_f}{A}$$

Hipóteses: distribuição uniforme (homogeneidade espacial) e constante (sem variação temporal) de fótons monoenergéticos (todos com mesma energia) atravessando perpendicularmente a área

Fluxo ϕ_f : número N_f de fótons que atravessam uma área A em um intervalo de tempo Δt

$$\phi_f = \frac{N_f}{A\Delta t} = \frac{\Phi_f}{\Delta t}$$

Relação entre intensidade, potência, fluência e fluxo

$$I = \frac{P}{A} = \frac{E/\Delta t}{A} = \frac{N_f E_f}{A\Delta t} = \frac{\Phi_f E_f}{\Delta t} = \phi_f E_f$$

Taxa de fótons:

$$\dot{N}_f = \frac{N_f}{\Delta t} = \phi_f A = \frac{\Phi_f A}{\Delta t}$$

Para pensar: quanto maior a intensidade da luz, maior a probabilidade de encontrar um fóton em uma dada região do espaço em um certo intervalo de tempo

Avaliação Formativa Presencial 01 (30 minutos)

Dos fótons de luz visível que incidem sobre a córnea, a parte transparente do olho com área A , apenas uma fração ε deles atinge a retina, a região no fundo do olho humano em que ficam os receptores sensíveis à luz (cones e bastonetes).

Durante experimentos em condições ideais, uma pessoa foi capaz de perceber a luz quando sua retina foi iluminada por apenas N_f^{retina} fótons em um pulso de duração Δt (DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00845).

Nestas condições, e supondo que todos estes fótons possuem comprimento de onda λ_f , determine:

- O fluxo ϕ_f de fótons incidentes na córnea. Expresse sua resposta em 10^9 fótons/m² · s.
- A energia E_f de um destes fótons. Expresse sua resposta em eV.
- A intensidade I da luz na córnea. Expresse sua resposta em nW/m².
- A amplitude E_m do campo elétrico da onda eletromagnética incidente sobre a córnea. Expresse sua resposta em mV/m.

RIEKE, F.; BAYLOR, D.A. *Reviews of Modern Physics* v.70, p. 1027–1036, 1998.

<https://moodle.fei.edu.br/mod/quiz/view.php?id=29139>

CÉLULAS FOTOVOLTAICAS (PARA VOCÊ ESTUDAR)

O gap de energia nos semicondutores

Células fotovoltaicas: fótons geram pares elétron-lacuna

Modelo de circuito elétrico de uma célula fotovoltaica

Curto-circuito ($V = 0$)

$I_{SC} \approx I_L$

I_L : corrente fotogerada

Circuito aberto ($I = 0$)

$$V_{oc} \approx \frac{kT}{e} \ln \left(1 + \frac{I_L}{I_s} \right)$$

Curvas características $I - V$ e $P - V$

Fill Factor

$$FF = \frac{V_{MPP} I_{MPP}}{V_{OC} I_{SC}}$$

HASHIM, E.T.; ABBOOD, A.A. *Journal of Engineering* v.22, p.129, 2016

Gaps de energia e eficiência para células fotovoltaicas

Material		Band Gap (eV)
Si	Silicon	1.11
Ge	Germanium	0.67
CdTe	Cadmium telluride	1.5
Cu ₂ O	Copper oxide	2.1
Cu ₃ N	Copper nitride	1.75
GaP	Gallium phosphide	2.26
GaAs	Gallium arsenide	1.43
PbS	Lead sulfide	0.37
Si ₃ N ₄	Silicon nitride	5
C	Diamond	5.5
SiO ₂	Silica	9

ACS Energy Lett. v.5, p.3029, 2020
<https://doi.org/10.1021/acseenergylett.0c01790>

Limite de Shockley-Queisser leva em conta diversas limitações na conversão de luz solar em energia elétrica de células solares, mas pode ser superado com:

- Concentradores de luz solar
- Células multijunção

Mecanismos de perda

DUPRÉ, O. **Physics of the thermal behavior of photovoltaic devices**. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia) - Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon), Lyon, 2015.

Diagrama de Sankey para uma célula comercial de silício monocristalino

		Power density (W.m ⁻²)	% of the incident power density	% of the incident power density not reflected	
incident power density		1000	100.0		
incident power not reflected		852		100.0	
incident power density	absorbed	Reflection	148	14.8	
		Below E _g	141.6	14.2	16.6
		Thermalization	282	28.2	33.1
		Emission	0	0.0	0.0
		Carnot	22.4	2.2	2.6
		Angle mismatch	91.1	9.1	10.7
		NRR_V	96.5	9.7	11.3
		NRR_J	22.5	2.3	2.6
		Transport	13.8	1.4	1.6
		Shunt	25.2	2.5	3.0
Electrical power		158.2	15.8	18.6	
Balance		-1.3	-0.1	-0.2	

Células multijunção aproveitam melhor a luz solar

# junctions in solar cell	1 sun η	Max con. η
1 junction	30.8%	40.8%
2 junction	42.9%	55.7%
3 junction	49.3%	63.8%
∞ junction	68.2%	86.8%

Eficiência de células fotovoltaicas (pesquisa)

<https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html>

Eficiência de módulos fotovoltaicos (certificação ou produção)

<https://www.nrel.gov/pv/module-efficiency.html>

Termodinâmica da célula fotovoltaica

Modelos mais sofisticados para a termodinâmica da energia solar consideram a produção de entropia durante os processos e efeitos quânticos.
 MARKVART, T. **WIREs Energy and Environment** v.5, p.543, 2016.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (PARA VOCÊ ESTUDAR)

Balanço de energia solar

Figura 11. Processos de interação da radiação solar com os principais constituintes atmosféricos.

Conceitos importantes sobre energia solar

Irradiância extraterrestre (G_0): é a taxa de energia incidente por unidade de área em um plano horizontal imaginário situado no topo da atmosfera. É também conhecido como irradiância no topo da atmosfera ou G_{TOA} .

Irradiância direta normal (G_n): também conhecida como DNI, é a taxa de energia por unidade de área proveniente diretamente do Sol que incide perpendicularmente à superfície.

Irradiância difusa horizontal (G_{dif}): é a taxa de energia incidente sobre uma superfície horizontal por unidade de área, decorrente do espalhamento do feixe solar direto pelos constituintes atmosféricos (moléculas, material particulado, nuvens, etc.).

Irradiância direta horizontal (G_{dir}): é a taxa de energia por unidade de área do feixe solar direto numa superfície horizontal. Pode ser determinada como o produto entre a irradiância direta normal (DNI) e o cosseno do ângulo zenital solar.

Irradiância global horizontal (G): é a taxa de energia total por unidade de área incidente numa superfície horizontal. A irradiância global é dada pela soma $G = G_{dif} + G_{dir}$ ou $G = G_{dif} + G_n \cdot \cos(\theta_z)$ onde θ_z é o ângulo zenital.

Irradiância no plano inclinado (G_i): é a taxa de energia total por unidade de área incidente sobre um plano inclinado na latitude do local em relação à superfície da Terra.

Radiação (luz)

Fluxo de energia (Stefan-Boltzmann):

$$G_0 = \sigma T_S^4$$

Fluxo de entropia (Planck):

$$J_0 = \frac{4}{3} \sigma T_S^3$$

Constante de Stefan-Boltzmann:

$$\sigma = 5,670 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$$

Distribuição da irradiação solar

Irradiância Global Horizontal (GHI – Global Horizontal Irradiation) – densidade de potência solar por unidade de área horizontal (inclui iluminação direta e difusa) – mais útil para geração fotovoltaica

Irradiância Direta Normal (DNI – Direct Normal Irradiance) – densidade de potência solar por unidade de área (inclui apenas iluminação direta) – mais útil para tecnologias concentradoras (espelhos) e para geração de calor

Mercado de energia fotovoltaica

Solar PV Global Capacity and Annual Additions, 2009-2019

Note: Data are provided in direct current (DC). Totals may not add up due to rounding.

Source: Becquerel Institute and IEA PVPS.

TABLE 1: TOP 10 COUNTRIES FOR INSTALLATIONS AND TOTAL INSTALLED CAPACITY IN 2020 FOR ANNUAL INSTALLED CAPACITY FOR CUMULATIVE CAPACITY

Rank	Country	Annual Capacity (GW)	Cumulative Capacity (GW)
1	China	48,2	253,4
(2)	European Union	19,6	151,3
2	United States	19,2	93,2
3	Vietnam	11,1	71,4
4	Japan	8,2	53,9
5	Germany	4,9	47,4
6	India	4,4	21,7
7	Australia	4,1	20,2
8	Korea	4,1	16,4
9	Brazil	3,1	15,9
10	Netherlands	3	13,5

Source: IEA PVPS

TOP PV MARKETS 2020

760,4 GW were installed all over the world by the end of 2020

China is the world's #1 PV market

20 countries installed at least 1 GW of PV in 2020

14 countries have installed at least 10 GW of cumulative capacity at the end of 2020

SOLAR PV PER CAPITA 2020 Watt/capita

COUNTRIES WITH HIGHEST PV PENETRATION

3,7% OF THE WORLD'S ELECTRICITY GENERATION IS COVERED BY PV

EVOLUTION OF ANNUAL PV INSTALLATIONS

Custo estimado para produção de energia solar fotovoltaica

<https://www.portalsolar.com.br/energia-fotovoltaica.html>

The Falling Cost of Renewable Energy

Price per megawatt hour of electricity, by source*

* Global weighted average of levelized costs of energy (LCOE), without subsidies. Source: OurWorldinData.org

<https://www.weforum.org/agenda/2021/11/renewable-energy-cost-fallen/>

Estimativas de custo de instalação

Consumo em kWh/mês	Valor do Sistema Fotovoltaico	Consumo em kWh/mês	Valor do Sistema Fotovoltaico	Consumo em kWh/mês	Valor do Sistema Fotovoltaico	Consumo em kWh/mês	Valor do Sistema Fotovoltaico
200	R\$ 9.200	500	R\$ 20.400	800	R\$ 31.000	1100	R\$ 41.700
250	R\$ 11.500	550	R\$ 22.000	850	R\$ 32.800	1150	R\$ 43.500
300	R\$ 13.500	600	R\$ 23.800	900	R\$ 34.500	1200	R\$ 45.400
350	R\$ 15.300	650	R\$ 25.500	950	R\$ 36.100	1250	R\$ 47.200
400	R\$ 17.000	700	R\$ 27.300	1000	R\$ 37.900	1300	R\$ 49.000
450	R\$ 18.700	750	R\$ 29.200	1050	R\$ 39.800	1350	R\$ 50.800

Valores utilizados para potência do sistema: irradiação de 4,9 kWh/m².dia; Performance Ratio de 80%

<https://pronextsolar.com.br/quanto-custa-um-sistema-de-energia-solar/>

No Brasil

Atlas Brasileiro de Energia Solar
http://labren.ccst.inpe.br/atlas_2017.html

Energia Solar Paulista
<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/energias-eletrica-e-renovaveis/potencial-de-energia-solar-paulista/>

*A potência total da matriz não inclui a importação e segue critério aplicado pelo MME, que adiciona, nos valores de capacidade instalada, as quantidades de mini e microgeração distribuída associadas a cada tipo de fonte.

https://www.absolar.org.br/wp-content/uploads/2023/02/Infografico_fevereiro-1086x1536.jpg

No Brasil

Dias de sol

Potência instalada de energia solar aumenta 90% entre 2019 e 2021

Consumo de energia elétrica no Brasil, em GWh

2020	474.231
2019	481.819
Variação, em %	-1,6

Consumo por setor, em GWh

Setor	2019	2020	Variação, em %
Residencial	142.411	148.223	4,1
Industrial	167.688	165.819	-1,1
Comercial	92.083	82.416	-10,5

Evolução da fonte solar fotovoltaica Potência instalada, em MW

1,40% da oferta de energia elétrica no Brasil foi gerada por fonte solar fotovoltaica, em setembro de 2020

Participação da geração distribuída solar por classe de consumo, em %

R\$ 82 bilhões é o total estimado de investimentos realizados em usinas solares

Energia Solar Fotovoltaica no Brasil Infográfico ABSOLAR

Geração Distribuída

Sistemas de microgeração (até 75 kW) e minigeração (acima de 75 kW até 5 MW) distribuída solar fotovoltaica implantados em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

94,4%

é a fração de potência instalada na microgeração e minigeração distribuída da fonte solar fotovoltaica, líder isolada do segmento.

99,8%

de todas as conexões de micro e minigeração distribuída são da fonte solar fotovoltaica.

R\$ 10,0 bilhões

em investimentos acumulados desde 2012, distribuídos em todas as regiões e estados do País.

166.442

sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede.

209.109

unidades consumidoras (0,2% do total) recebendo créditos pelo Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

1.926,8 MW

é a potência instalada solar fotovoltaica total em geração distribuída.

Fonte: ANEEL/ABSOLAR, 2020.

Especificações típicas de módulos PV

Module Data Sheet M60

ELECTRICAL SPECIFICATION (STC)

Model	SEAM60-250	SEAM60-260	SEAM60-270	SEAM60-280
Rated Power (Pmpp)	250W	260W	270W	280W
Rated Current (Impp)	8.24A	8.50A	8.79A	9.08A
Rated Voltage (Vmpp)	30.35V	30.59V	30.73V	30.87V
Short Circuit Current (Isc)	8.80A	9.07A	9.83A	10.59A
Open Circuit Voltage	37.88V	38.24V	38.38V	38.52V

TEMPERATURE COEFFICIENT

Nominal Operating Cell Temperature	NOCT	°C	46±2
Temperature Coefficient of Isc	α	%/°C	+0.08
Temperature Coefficient of Voc	β	%/°C	-0.38
Temperature Coefficient of Pmpp	γ	%/°C	-0.49

MECHANICAL SPECIFICATION

Cell Type	Poly-crystalline / Mono-crystalline / bifacial	
Cell Dimension	156mm x 156mm (6" x 6")	
Module Dimension	1652mm x 986mm x 5mm (30mm with J-box)	
Weight	20kg	
Front Glass	2mm tempered AR glass	
Back Glass	2mm tempered glass	

LIMITS

Operational Temperature	°C	-40~+85
Maximum Static Load	Pa	5400
Maximum Wind Load	Pa	2400
Maximum System Voltage	V(DC)	IEC:1000 UL:600
Maximum Series Fuse Rating	A	15

Especificações típicas de módulos PV

SETSOLAR M1800P

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS							
Typical power (Wp)	150	155	160	165	170	175	180
Tolerance (%)	+- 5%						
Voltage at max.power (V)	33.8	34.1	34.5	34.8	35.1	35.4	35.7
Current at max.power (A)	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00
Open circuit voltage (Voc)	40.9	41.3	41.7	42.1	42.5	42.9	43.2
Short circuit current (Isc)	4.75	4.86	4.97	5.08	5.18	5.29	5.40

Standard test conditions: 1000W/m², AM1.5G and 25 degree C

TEMPERATURE COEFFICIENTS		GENERAL INFORMATION	
Voltage	-158.40mV / degree C	Maximum System voltage	715V
Current	+1.55mA / degree C	Diodes	3 x 10A bypass
Power	-0.43% / degree C	Type of connection	Junction box
NOCT (degrees)	45	Frame	38mm black powder-coated aluminium
		Weight (kg)	15
		Packaging	2 modules per carton box
CELLS		WARRANTY	
Type	Monocrystalline	Product	5 years
Dimensions	125mm x 125mm	Power output	Terrestrial: 20 years / 80% yield Marine: 10 years / 90% yield
Layout	72 cells (6rows x 12cells)		

Address: 2775 E. Philadelphia St.,
Ontario, CA, 91761
Tel: 800-330-8678
Fax: 888-543-1164
Web: www.renogy.com

Module Type: **RNG-100D-SS**

Max Power at STC (P _{max})	100 W
Open-Circuit Voltage (V _{oc})	20.0 V
Optimum Operating Voltage (V _{mp})	16.0 V
Optimum Operating Current (I _{mp})	6.25 A
Short-Circuit Current (I _{sc})	6.45 A
Temp Coefficient of P _{max}	-0.44%/°C
Temp Coefficient of V _{oc}	-0.30%/°C
Temp Coefficient of I _{sc}	0.04%/°C
Max System Voltage	600VDC (UL)
Max Series Fuse Rating	15 A
Fire Rating	Class C
Weight	7.5kgs / 16.5lbs
Dimensions	1073x496x35mm / 42.2x19.5x1.38in
STC Irradiance	1000 W/m ² , T = 25°C, AM=1.5

WARNING: This module produces electricity when exposed to light. Please follow all applicable electrical safety precautions. Only qualified personnel should install or perform maintenance work on these modules. Beware of dangerously high DC voltages when connecting modules. Do not damage or scratch the rear surface of the module. Follow your battery manufacturer's recommendation.

PARA VOCÊ PRATICAR

Sensibilidade do olho humano

-3 A partir da Fig. 33-2, determine (a) o menor e (b) o maior comprimento de onda para o qual a sensibilidade de olho humano é igual a metade da sensibilidade máxima. Determine também (c) o comprimento de onda, (d) a frequência e (e) o período da luz a que o olho humano é mais sensível.

Respostas

$$\lambda_{50\%-\text{menor}} \approx 520 \text{ nm}$$

$$\lambda_{50\%-\text{maior}} \approx 610 \text{ nm}$$

$$\lambda \approx 550 \text{ nm}$$

$$f \approx 545 \text{ THz}$$

$$T \approx 1,83 \text{ fs}$$

Sensibilidade do olho humano

..12 Em condições ideais, o sistema visual humano é capaz de perceber uma luz com um comprimento de onda de 550 nm se os fótons forem absorvidos pela retina à razão de pelo menos 100 fótons por segundo. Qual é a potência luminosa absorvida pela retina nessas condições?

Resposta

$$P_{\text{abs}} = 36,1 \times 10^{-18} \text{W}$$

Pulso de laser

- 9 Alguns lasers de neodímio-vidro podem produzir 100 TW de potência em pulsos de 1,0 ns com um comprimento de onda de 0,26 μm .
Qual é a energia contida em um desses pulsos?
E quantos fótons estão neste pulso?

Respostas

$$E_{\text{pulso}} = 100 \text{ kJ}$$

$$N_f = 131 \times 10^{21} \text{ fótons}$$

Luz do Sol

..13 A luz do Sol no limite superior da atmosfera terrestre tem uma intensidade de $1,40 \text{ kW/m}^2$. Calcule (a) E_m e (b) B_m para a luz solar nessa altitude, supondo tratar-se de uma onda plana.

Respostas

$$E_m = 1,03 \text{ kV/m}$$

$$B_m = 3,43 \text{ } \mu\text{T}$$

Onda eletromagnética

73 A componente elétrica de um feixe de luz polarizada é dada por

$$E_y = (5,00 \text{ V/m}) \text{ sen}[(1,00 \times 10^6 \text{ m}^{-1})z + \omega t].$$

(a) Escreva uma expressão para a componente magnética da onda, incluindo o valor de ω . Determine (b) o comprimento de onda, (c) o período e (d) a intensidade da luz. (e) O campo magnético oscila paralelamente a que eixo? (f) A que região do espectro eletromagnético pertence essa onda?

Respostas

$$B_x = B_m \text{ sen}(kz + \omega t) \text{ com}$$

$$B_m = 16,7 \text{ nT},$$

$$k = 1,00 \times 10^6 \text{ rad/m e}$$

$$\omega = 300 \times 10^{12} \text{ rad/s}$$

$$\lambda = 6,28 \mu\text{m} \quad T = 21,0 \text{ fs}$$

$$I = 33,2 \text{ mW/m}^2$$

\vec{B} oscila paralelo ao eixo Ox

Infravermelho

-3 Quantos fótons o Sol emite por segundo? Para simplificar o cálculo, suponha que a potência luminosa emitida pelo Sol seja constante e igual a $3,9 \times 10^{26}$ W e que toda a radiação do Sol seja emitida no comprimento de onda de 550 nm.

Spectrum of Solar Radiation (Earth)

Resposta
 $\dot{N}_f = 1,0 \times 10^{45}$ fótons/s

Fluxo de fótons absorvidos

-4 Um laser de hélio-neônio emite luz vermelha com um comprimento de onda $\lambda = 633 \text{ nm}$, em um feixe de 3,5 mm de diâmetro, com uma potência de 5,0 mW. Um detector colocado à frente do laser absorve totalmente a luz do feixe. Qual é o número de fótons absorvidos pelo detector por unidade de área e por unidade de tempo?

Resposta

$$\phi_f = 1,7 \times 10^{21} \text{ fótons/m}^2 \cdot \text{s}$$

Olho humano como detector de fótons

••7 Um detector de luz (o olho humano) tem uma área de $2,00 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ e absorve 80% da luz incidente, cujo comprimento de onda é 500 nm. O detector é colocado diante de uma fonte luminosa isotrópica, a 3,00 m da fonte. Se o detector absorve fótons à taxa de exatamente $4,000 \text{ s}^{-1}$, qual é a potência da fonte?

Resposta

$$P_{\text{fonte}} = 0,11 \text{ nW}$$

Absorvendo um mol de fótons

..10 Um satélite em órbita em torno da Terra utiliza um painel de células solares com uma área de $2,60 \text{ m}^2$, que é mantido perpendicular à direção dos raios solares. A intensidade da luz que incide no painel é $1,39 \text{ kW/m}^2$. (a) Qual é a potência luminosa incidente no painel? (b) Quantos fótons por segundo são absorvidos pelo painel? Suponha que a radiação solar seja monocromática, com um comprimento de onda de 550 nm , e que toda a radiação solar que incide no painel seja absorvida. (c) Quanto tempo é necessário para que um “mol de fótons” seja absorvido pelo painel?

Respostas

$$P_{\text{inc}} = 3,61 \text{ kW}$$

$$\dot{N}_f = 10,0 \times 10^{21} \text{ fótons/s}$$

$$\Delta t = 60,2 \text{ s}$$

..13 Um tipo especial de lâmpada emite luz monocromática com um comprimento de onda de 630 nm. A lâmpada consome uma potência elétrica de 60 W e converte a eletricidade em energia luminosa com uma eficiência de 93%. Quantos fótons são emitidos pela lâmpada durante sua vida útil de 730 horas?

Resposta

$$N_f = 470 \times 10^{24} \text{ fótons}$$

Efeito fotoelétrico

- 15 Um feixe luminoso incide na superfície de uma placa de sódio, produzindo uma emissão fotoelétrica. O potencial de corte dos elétrons ejetados é 5,0 V e a função trabalho do sódio é 2,2 eV. Qual é o comprimento de onda da luz incidente?
- 16 Determine a energia cinética máxima dos elétrons ejetados de certo material, se a função trabalho do material é 2,3 eV, e a frequência da radiação incidente é $3,0 \times 10^{15}$ Hz.
- 17 A função trabalho do tungstênio é 4,50 eV. Calcule a velocidade dos elétrons mais rápidos ejetados da superfície de uma placa de tungstênio quando fótons com uma energia de 5,80 eV incidem na placa.

Respostas

$$f = 530 \text{ THz}$$

$$K_{\text{máx}} = \begin{cases} 10 \text{ eV} \\ 1,6 \times 10^{-18} \text{ J} \end{cases}$$

$$v_{\text{máx}} = 676 \text{ km/s}$$

Física é uma ciência experimental

85 Por volta de 1916, R. A. Millikan obteve os seguintes dados para o potencial de corte do lítio em experimentos do efeito fotoelétrico:

Comprimento de onda (nm)	433,9	404,7	365,0	312,5	253,5
Potencial de corte (V)	0,55	0,73	1,09	1,67	2,57

Use os dados da tabela para fazer um gráfico como o da Fig. 38-2 (que é para o sódio) e use o gráfico para determinar (a) a constante de Planck e (b) a função trabalho do lítio.

Respostas

$$V_c = \frac{h}{e}f - \frac{\Phi_{\text{Li}}}{e}$$

$$h = 4 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

$$\Phi_{\text{Li}} = 2,31 \text{ eV}$$

Os elétrons são liberados apenas quando a frequência da luz excede certo valor.

Quanto maior a frequência da luz, maior a energia cinética dos elétrons liberados.

Mais efeito fotoelétrico

••24 Em um experimento do efeito fotoelétrico usando uma placa de sódio, é encontrado um potencial de corte de 1,85 V para um comprimento de onda de 300 nm e um potencial de corte de 0,820 V para um comprimento de onda de 400 nm. A partir desses dados, determine (a) o valor da constante de Planck, (b) a função trabalho Φ do sódio, e (c) o comprimento de onda de corte λ_0 do sódio.

Respostas

$$h = 4,12 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

$$\Phi = 2,27 \text{ eV}$$

$$\lambda_c = 545 \text{ nm}$$

Corrente fotoelétrica

..20 A *eficiência relativa* de uma superfície de césio (cuja função trabalho é 1,80 eV) é $1,0 \times 10^{-16}$, o que significa que, em média, um elétron é ejetado para cada 10^{16} fótons que incidem na superfície. Qual é a corrente elétrica produzida pelos elétrons ejetados de uma placa de césio iluminada pela luz de 600 nm produzida por um laser de 2,00 mW? Suponha que todos os elétrons ejetados contribuem para a corrente.

Resposta

$$I = 96,8 \times 10^{-21} \text{ A}$$

Satélites eletrizados?

--26 A luz solar pode ejetar elétrons da superfície de um satélite em órbita, carregando-o eletricamente; os projetistas de satélites procuram minimizar este efeito usando revestimentos especiais. Suponha que um satélite seja revestido de platina, um metal com uma função trabalho muito elevada ($\Phi = 5,32$ eV). Determine o maior comprimento de onda da luz solar incidente que é capaz de ejetar elétrons de uma superfície revestida com platina.

Spectrum of Solar Radiation (Earth)

Resposta
 $\lambda_{\text{máx}} = 233 \text{ nm}$

Lei de Wien

-42 A superfície do Sol se comporta aproximadamente como um corpo negro à temperatura da 5800 K. (a) Calcule o comprimento de onda para o qual a radiância espectral da superfície do Sol é máxima e (b) indique em que região do espectro eletromagnético está esse comprimento de onda. (*Sugestão:* Veja a Fig. 33-1.) (c) Como será discutido no Capítulo 44, o universo se comporta aproximadamente como um corpo negro cuja radiação foi emitida quando os átomos se formaram pela primeira vez. Hoje em dia, o comprimento de onda para o qual a radiação desse corpo negro é máxima é 1,06 mm (um comprimento de onda que se encontra na faixa das micro-ondas). Qual é a temperatura atual do universo?

-43 Logo após a detonação, a bola de fogo de uma explosão nuclear se comporta aproximadamente como um corpo negro a uma temperatura da ordem de $1,0 \times 10^7$ K. (a) Determine o comprimento de onda para o qual a radiação térmica desse corpo negro é máxima e (b) indique em que região do espectro eletromagnético está esse comprimento de onda. (*Sugestão:* Veja a Fig. 33-1.) Essa radiação é rapidamente absorvida pelas moléculas do ar, o que dá origem a outro corpo negro a uma temperatura da ordem de $1,0 \times 10^5$ K. (c) Determine o comprimento de onda para o qual a radiação térmica desse corpo negro é máxima e (d) indique em que região do espectro eletromagnético está esse comprimento de onda.

Respostas (42)

$$\lambda_{\text{pico}} = 500 \text{ nm} - \text{Luz visível}$$

$$T = 2,73 \text{ K}$$

Respostas (43)

$$\lambda_{\text{pico}} = 290 \text{ pm} - \text{Raios X}$$

$$\lambda_{\text{pico}} = 29,0 \text{ nm} - \text{Ultravioleta}$$

Você brilha no escuro, mas só em infravermelho

••45 Supondo que sua temperatura seja $37\text{ }^\circ\text{C}$ e que você é um corpo negro (o que é uma aproximação razoável), determine (a) o comprimento de onda para o qual sua radiância espectral é máxima, (b) a potência da radiação emitida de uma área de $4,00\text{ cm}^2$ do seu corpo, em uma faixa de $1,00\text{ nm}$ no entorno desse comprimento de onda, (c) a taxa de emissão de fótons correspondente à potência calculada no item (b). Para um comprimento de onda de 500 nm (na faixa da luz visível), calcule (d) a potência e (e) a taxa de emissão de fótons. (O cálculo vai mostrar que, como você já deve ter notado, você não brilha no escuro.)

Respostas

$$\lambda_{\text{pico}} = 9,35\text{ }\mu\text{m}$$

$$I_{\lambda} = 36,9 \times 10^6\text{ W/m}^2 \Rightarrow P = I_{\lambda}\Delta\lambda A = 14,8 \times 10^{-6}\text{ W}$$

$$\dot{N} = 694 \times 10^{12}\text{ fótons/s}$$

$$I_{\lambda} = 595 \times 10^{-27}\text{ W/m}^2 \Rightarrow P = I_{\lambda}\Delta\lambda A = 238 \times 10^{-39}\text{ W}$$

$$\dot{N} = 590 \times 10^{-21}\text{ fótons/s}$$

EXTRAS

Luz exerce pressão (faz força e transporta momento linear)

Pressão da radiação
(incidência perpendicular)

$$p_r = \frac{F}{A} = (1 + r) \frac{I}{c}$$

r : refletividade

Ashkin creates his light trap

<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/summary>

Vela solar com metamaterial para produzir reflexão anômala

<https://www.nature.com/articles/s41598-018-28133-2>

Interferência: assinatura do comportamento ondulatório

Figure 1

Referências principais

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física v.4. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.
 - Capítulo 35 – Interferência
- LING, Samuel J.; MOEBS, William; SANNY, Jeff. University Physics v.3. Houston, TX: OpenStax, 2016. Disponível em: <<https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3>>. Acesso em: 11 ago. 2023
 - Capítulo 3: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/3-introduction>

Algumas aplicações da interferometria

Evolução da subsidência do solo sobre um campo de petróleo usando InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) - <https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03458>

Determinação da “lisura” de uma janela por interferometria de deslocamento de fase - <https://www.nasa.gov/feature/measuring-window-flatness-using-optical-interferometry>

Resolução de 44 pm a olho nu usando feixes de vórtices ópticos em um interferômetro de Michelson - <https://doi.org/10.1364/OL.42.000354>

Determinação do índice de refração da água em altíssima pressão usando interferometria de Fabry-Pérot - <https://doi.org/10.1038/s41598-021-84883-6>

Interferência é causada por diferença de fase

<https://youtu.be/4o9TMxXTjOc?t=108>

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L + \phi_0 + \delta$$

Para entender diferença de fase entre ondas: <https://youtu.be/h28MWRrpOUU>

Superposição de ondas produz interferência

Condições para interferência construtiva e destrutiva

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L + \phi_0 + \delta$$

Interferência construtiva
(caso de amplitudes iguais)

$$\phi = 2m\pi$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Interferência destrutiva
(caso de amplitudes iguais)

$$\phi = (2m + 1)\pi$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Interferência depende das fases e das amplitudes das ondas

Como trabalhar com fases e amplitudes?

Estes desenhinhos são chamados **fasores** e são uma forma conveniente para representar **fases** e **amplitudes** de grandezas que variam senoidalmente, como ondas, vibrações mecânicas ou sinais elétricos em circuitos AC:
<https://www.electronicstutorials.ws/ac/circuits/phasors.html>

CAUSAS MAIS COMUNS PARA A DIFERENÇA DE FASE

Diferença de caminho percorrido

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L + \phi_0 + \delta$$

The interference at P depends on the *difference* in the path lengths to reach P .

Efeito da diferença de caminho percorrido

•12 Na Fig. 35-35, dois raios luminosos percorrem diferentes trajetórias sofrendo reflexões em espelhos planos. As ondas têm um comprimento de onda de 420,0 nm e estão inicialmente em fase. Determine (a) o primeiro e (b) o segundo menor valor de L para o qual as ondas estão com fases opostas ao saírem da região onde estão os espelhos.

Respostas

$$L = \frac{\lambda}{8} = 52,50 \text{ nm}$$

$$L = \frac{3\lambda}{8} = 157,5 \text{ nm}$$

Diferença de fase inicial

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L + \phi_0 + \delta$$

Efeito da fase inicial

--23 Na Fig. 35-38, as fontes A e B emitem ondas de rádio de longo alcance com um comprimento de onda de 400 m, e a fase da onda emitida pela fonte A está adiantada de 90° em relação à onda emitida pela fonte B . A diferença entre a distância r_A da fonte A ao detector D e a distância r_B da fonte B ao detector D é 100 m. Qual é a diferença de fase entre as ondas no ponto D ?

Dica

$$\phi_0 = \phi_{0A} - \phi_{0B} = \pi/2$$

Resposta

$$\phi = \phi_A - \phi_B = \pi$$

δ : outras causas

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L + \phi_0 + \delta$$

δ : diferença de fase adicional provocada por alteração na velocidade de propagação, reflexão etc.

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_n} \Delta L$$

$$\begin{cases} c = \lambda_0 f \\ v = \lambda_n f \Rightarrow \lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} \leq \lambda_0 \\ v = c/n \end{cases}$$

Na reflexão, só há inversão de fase quando a luz vem do meio de menor índice de refração e reflete no meio de maior índice de refração

[Quero saber os detalhes!](#)

Resumão da interferência

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L + \phi_0 + \delta$$

Interferência construtiva

$$\phi = 2m\pi$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Interferência destrutiva

$$\phi = (2m + 1)\pi$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\begin{cases} c = \lambda_0 f \\ v = \lambda_n f \Rightarrow \lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} \leq \lambda_0 \\ v = c/n \end{cases}$$

INTERFERÊNCIA EM FILMES FINOS

Interferência em filmes finos

A interferência depende das reflexões e das distâncias percorridas.

$$v_2 = c/n_2$$

$$\lambda_2 = \lambda_0/n_2$$

Na reflexão, só há inversão de fase quando a luz vem do meio de menor índice de refração e reflete no meio de maior índice de refração

$$\phi = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda_2} + \pi$$

Supondo $\theta \approx 0 \Rightarrow \Delta L = r_2 - r_1 \approx 2L$

Supondo $n_2 > n_1$ e $n_2 > n_3$
(filme fino suspenso no ar, por exemplo)

Reflexão máxima (interferência construtiva): $\phi = 2m\pi$

$$L = (2m - 1) \frac{\lambda_0}{4n_2} \quad m = 1, 2, \dots$$

Reflexão mínima (interferência destrutiva): $\phi = (2m + 1)\pi$

$$L = m \frac{\lambda_0}{2n_2} \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Como seriam as condições para transmissão máxima e para transmissão mínima?

Cuidado: as condições indicadas não “valem sempre”

Caso muito especial: $L \ll \lambda$

Richard Megna/Fundamental Photographs

$L \ll \lambda$: filme parece escuro (interferência destrutiva)

Se $L \ll \lambda$, o efeito da diferença de caminho pode ser desprezado e todo efeito é causado pela diferença de fase provocada pelas reflexões.

Este caso corresponde a $m = 0$ na equação $L = m \frac{\lambda_0}{2n_2}$, que não significa $L = 0$, mas apenas que $L \ll \lambda$

Revestimento antirreflexo

-35 Deseja-se revestir uma placa de vidro ($n = 1,50$) com um filme de material transparente ($n = 1,25$) para que a reflexão de uma luz com um comprimento de onda de 600 nm seja eliminada por interferência. Qual é a menor espessura possível do filme?

$$\phi = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda_c} + \delta = (2m + 1)\pi$$

$$\lambda_c = \lambda_0/n_c$$

Resposta

$$L = \frac{(2m + 1)\lambda_0}{4n_c} = 120 \text{ nm}$$

PARA VOCÊ ESTUDAR

INTERFERÔMETRO DE MACH-ZEHNDER – DIFERENÇA DE FASE

Interferômetro de Mach-Zehnder: luz segue por 2 caminhos

Beam Splitter (divisor de feixe): divide o feixe incidente de intensidade I_0 em dois feixes cada um com intensidade $I_0/2$

Após o Beam Splitter, cada feixe tem amplitude $A_0/\sqrt{2}$

https://www.st-andrews.ac.uk/physics/quvis/simulations_html5/sims/Mach_Zehnder_PhaseShifter/Mach_Zehnder_PhaseShifter.html

Quanta luz cada detector vai medir?

https://www.st-andrews.ac.uk/physics/quvis/simulations_html5/sims/Mach_Zehnder_PhaseShifter/Mach_Zehnder_PhaseShifter.html

Esta é a resposta. Você sabe explicá-la?

https://www.st-andrews.ac.uk/physics/quvis/simulations_html5/sims/Mach_Zehnder_PhaseShifter/Mach_Zehnder_PhaseShifter.html

O que acontece no beam splitter (divisor de feixe)?

Interferômetros reais possuem *compensadores de fase* para...
compensar a fase $\delta\phi$ do trajeto da luz no vidro do beam splitter

Quanta luz cada detector vai medir? Complete os fasores...

Amplitudes e fases após a divisão de feixe em BS1

Amplitudes e fases após as reflexões totais em M1 e M2

Os feixes são divididos novamente em BS2 e se reencontram após BS2

E o resultado é...

E neste caso em que há um Phase Shifter de π em um dos braços do interferômetro?

Após a divisão de feixe em BS1

Após o Phase Shifter

Após as reflexões totais em M1 e M2

Qual detector foi iluminado desta vez?

Para praticar

Resposta (atenção para as amplitudes finais)

Construa seu próprio experimento virtual

VQOL

Experiments

Results

Help

Open: Mach-Zehnder.vqol

Offline Mode

Reset

Time Left:

998.6 ms

Pause

Stop

Slow Motion

Step-by-Step Mode

Polarization Key

Components

Phase Delay

Neutral Density
Filter

Beam Splitter

Polarizing Beam
Splitter

Beam Blocker

Rotator

<https://www.vqol.org/>

<https://arxiv.org/pdf/2105.07300.pdf>

Alguns fasores para você usar

PARA VOCÊ ESTUDAR

INTERFERÊNCIA DE FENDA DUPLA (EXPERIMENTO DE YOUNG)

Experimento de Young

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L + \phi_0 + \delta$$

Condições para interferência construtiva e destrutiva

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L + \phi_0 + \delta$$

Interferência construtiva

$$\phi = 2m\pi$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Se $\phi_0 = 0 = \delta$, então

$$\Delta L = m\lambda$$

Interferência destrutiva

$$\phi = (2m + 1)\pi$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Se $\phi_0 = 0 = \delta$, então

$$\Delta L = (m + 1/2)\lambda$$

Diferença de fase é provocada por diferença de caminho

$$\Delta L = d \sin\theta$$

Interferência construtiva

$$\Delta L = m\lambda$$

$$d \sin\theta = m\lambda$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Interferência destrutiva

$$\Delta L = (m + 1/2)\lambda$$

$$d \sin\theta = (m + 1/2)\lambda$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Posição dos máximos e dos mínimos

Para $\theta \ll 1$, $\begin{cases} \sin\theta \approx \theta \\ \tan\theta \approx \theta \end{cases}$

$$y_{\text{máx}} \approx m\lambda D/d$$

$$\Delta y_{\text{máx}} \approx \lambda D/d$$

$$y_{\text{mín}} \approx (m + 1/2)\lambda D/d$$

$$\Delta y_{\text{mín}} \approx \lambda D/d$$

Interferência de fenda dupla

-19 Suponha que o experimento de Young seja realizado com luz verde-azulada com um comprimento de onda de 500 nm. A distância entre as fendas é 1,20 mm, e a tela de observação está a 5,40 m de distância das fendas. A que distância estão as franjas claras situadas perto do centro da figura de interferência?

Resposta

$$\Delta y \approx \frac{\lambda D}{d} = 2,25 \text{ mm}$$

Experimento de fenda dupla com diferença de fase inicial

...27 Quando uma das fendas de um sistema de dupla fenda é coberta com uma placa fina de mica ($n = 1,58$), o ponto central da tela de observação passa a ser ocupado pela sétima franja lateral clara ($m = 7$) da antiga figura de interferência. Se $\lambda = 550$ nm, qual é a espessura da placa de mica?

Resposta

$$L = \frac{7\lambda}{n - 1} = 6,64 \mu\text{m}$$

Intensidade da luz

$$\Delta L = d \sin \theta$$

Campo elétrico da onda eletromagnética no ponto P

$$E_P = E_1 + E_2 = E_0 \sin(\omega t) + E_0 \sin(\omega t + \phi)$$

Intensidade da luz no ponto P

$$I = |E_P|^2 = 4I_0 \cos^2(\phi/2)$$

$$I_0 = |E_0|^2 \quad \phi = 2\pi \Delta L = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

Experimento de fenda dupla

•34 No experimento de dupla fenda da Fig. 35-10, a tela de observação está a uma distância $D = 4,00$ m, o ponto P está a uma distância $y = 20,5$ cm do centro da figura de interferência, a distância entre as fendas é $d = 4,50 \mu\text{m}$ e o comprimento de onda é $\lambda = 580$ nm. (a) Determine a posição do ponto P na figura de interferência, indicando o máximo ou o mínimo em que está o ponto, ou o máximo e o mínimo entre os quais está o ponto. (b) Calcule a razão entre a intensidade I_P no ponto P e a intensidade I_{cen} no centro da figura de interferência.

Respostas

$\phi_P = 2,492$ rad $\Rightarrow P$ está entre o máximo central ($\phi = 0$) e o primeiro mínimo ($\phi = \pi$)

$$\frac{I_P}{I_{cen}} = \frac{4I_0 \cos^2(\phi_P/2)}{4I_0 \cos^2(0)} = 0,101$$

EXTRA

INTERFERÔMETRO DE MICHELSON – DIFERENÇA DE CAMINHO

Interferência por diferença de caminho

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L$$

Interferência construtiva
(caso de amplitudes iguais)

$$\phi = 2m\pi \Rightarrow$$

$$\Delta L = m\lambda$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Interferência destrutiva
(caso de amplitudes iguais)

$$\phi = (2m + 1)\pi \Rightarrow$$

$$\Delta L = (m + 1/2)\lambda$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Supondo que a diferença de caminho é a única fonte de diferença de fase
(ondas emitidas em fase pelas fontes, sem diferença na velocidade de propagação etc.)

Em busca de ondas gravitacionais

Ilustração da detecção de ondas gravitacionais nos observatórios da colaboração LIGO por meio de interferômetros de Michelson cujos braços têm aproximadamente 4 km cada

https://youtu.be/tQ_telUb3tE

Interferômetro de Michelson

**Interferência construtiva
no centro**
 $\Delta L = m\lambda$

**Interferência destrutiva
no centro**
 $\Delta L = (m + 1/2)\lambda$

Deslocamento de franjas no padrão de interferência

O padrão de interferência é repetido (deslocamento de 1 franja) cada vez que o espelho móvel se desloca $\Delta L_1 = \lambda/2$

$$\left. \begin{array}{l} 2L_1 - 2L_2 = m\lambda \\ 2L'_1 - 2L_2 = (m + 1)\lambda \end{array} \right\} \Rightarrow 2(L'_1 - L_1) = \lambda$$

$$\Delta L_1 = L'_1 - L_1 = \frac{\lambda}{2}$$

Deslocamento de franjas no padrão de interferência

Interferência construtiva no centro
 $\Delta L = m\lambda$

Deslocamento de 1 franja
 $\Delta L_1 = \lambda/2$

Interferência destrutiva no centro
 $\Delta L = (m + 1/2)\lambda$

Deslocamento de 1 franja
 $\Delta L_1 = \lambda/2$

Simulação do interferômetro de Michelson

Medição de índice de refração com interferômetro de Michelson

Comprimento de onda da luz no vácuo é λ

Comprimento de onda da luz na substância de índice de refração n é $\lambda_n = \lambda/n$

Fase adicional causada pela inserção da substância:

$$\delta = \delta_{\text{depois}} - \delta_{\text{antes}} = \frac{2\pi(2d)}{\lambda_n} - \frac{2\pi(2d)}{\lambda} = \frac{4\pi d}{\lambda}(n - 1) = 2N\pi$$

N : número de franjas deslocadas pela inserção de substância de índice de refração n e comprimento d em um dos braços do interferômetro de Michelson

$$N = \frac{2d}{\lambda}(n - 1) \Rightarrow n = 1 + \frac{N\lambda}{2d}$$

Medição de índice de refração com interferômetro de Michelson

81 Uma câmara selada contendo ar à pressão atmosférica, com 5,0 cm de comprimento e janelas de vidro, é colocada em um dos braços de um interferômetro de Michelson, como na Fig. 35-48. (As janelas de vidro da câmara têm uma espessura tão pequena que sua influência pode ser desprezada.) Uma luz de comprimento de onda $\lambda = 500 \text{ nm}$ é usada. Quando a câmara é evacuada, as franjas claras se deslocam 60 posições. A partir desses dados, determine o índice de refração do ar à pressão atmosférica com seis algarismos significativos.

Suponha que a luz está se propagando no vácuo fora da câmara selada

Teoria
Número de franjas deslocadas pela inserção de substância de índice de refração n e comprimento d em um dos braços do interferômetro de Michelson:

$$N = \frac{2d}{\lambda} (n - 1)$$

Comprimento de onda da luz no vácuo é λ
Comprimento de onda da luz na substância de índice de refração n é $\lambda_n = \lambda/n$

Resposta
$$n = 1 + \frac{N\lambda}{2d} = 1,00030$$

Medição de espessura com o interferômetro de Michelson

-80 Um filme fino com um índice de refração $n = 1,40$ é colocado em um dos braços de um interferômetro de Michelson, perpendicularmente à trajetória da luz. Se a introdução do filme faz com que a figura de interferência produzida por uma luz com um comprimento de onda de 589 nm se desloque de 7,0 franjas claras, qual é a espessura do filme?

Teoria

Número de franjas deslocadas pela inserção de substância de índice de refração n e espessura d em um dos braços do interferômetro de Michelson:

$$N = \frac{2d}{\lambda} (n - 1)$$

Resposta

$$d = \frac{N\lambda}{2(n - 1)} = 5,15 \mu\text{m}$$

QUERO SABER MAIS

FÍSICA DA REFLEXÃO DA LUZ

Física da reflexão de ondas

Meio mais denso é parecido com uma extremidade fixa, mais difícil de mover

Meio menos denso é parecido com uma extremidade livre, mais fácil de mover

Inversão de fase quando a onda reflete vinda do meio menos denso para o meio mais denso

Física da reflexão da luz

- Só há inversão de fase quando a luz vem de um meio de menor n (ar) e reflete em um meio de maior n (vidro)
- Não há inversão de fase quando a luz vem de um meio de maior n (vidro) e reflete em um meio de menor n (ar)
- Não há inversão de fase na refração da luz

PARA PRATICAR EM CASA

Revestimento antirreflexo em células solares

PROBLEMA Semicondutores such as silicon are used to fabricate solar cells, devices that generate electric energy when exposed to sunlight. Solar cells are often coated with a transparent thin film, such as silicon monoxide (SiO; $n = 1.45$), to minimize reflective losses (Fig. 24.9). A silicon solar cell ($n = 3.50$) is coated with a thin film of silicon monoxide for this purpose. Assuming normal incidence, determine the minimum thickness of the film that will produce the least reflection at a wavelength of 552 nm.

$$\phi = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda_c} + \delta = (2m + 1)\pi$$

Resposta

$$L = \frac{(2m + 1)\lambda_0}{4n_c} = 95,2 \text{ nm}$$

Película de sabão

-36 Uma película de sabão ($n = 1,40$) com 600 nm de espessura é iluminada perpendicularmente com luz branca. Para quantos comprimentos de onda diferentes na faixa de 300 a 700 nm a luz refletida apresenta (a) interferência construtiva total e (b) interferência destrutiva total?

$$\phi = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda_c} + \delta = \begin{cases} 2m\pi \\ (2m + 1)\pi \end{cases}$$

Respostas

Máximos: 4 comprimentos de onda

Mínimos: 3 comprimentos de onda

Diamantes falsos

-37 Os diamantes de imitação usados em bijuteria são feitos de vidro com índice de refração 1,50. Para que reflitam melhor a luz, costuma-se revesti-los com uma camada de monóxido de silício de índice de refração 2,00. Determine a menor espessura da camada de monóxido de silício para que uma onda de comprimento de onda 560 nm e incidência perpendicular sofra interferência construtiva ao ser refletida pelas duas superfícies da camada.

$$\phi = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda_c} + \delta = 2m\pi$$

Respostas

$$L = \frac{\lambda}{4n_c} = 70,0 \text{ nm}$$

Medição interferométrica da espessura de filme fino

••40 Um filme fino, de acetona ($n = 1,25$), está sobre uma placa espessa, de vidro ($n = 1,50$). Um feixe de luz branca incide perpendicularmente ao filme. Nas reflexões, a interferência destrutiva acontece para 600 nm e a interferência construtiva para 700 nm. Determine a espessura do filme de acetona.

$$\phi = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda_c} + \delta = \begin{cases} 2m\pi \\ (2m + 1)\pi \end{cases}$$

Respostas

$$L = 840 \text{ nm}$$

Mancha de óleo

..55 Um petroleiro avariado derramou querosene ($n = 1,20$) no Golfo Pérsico, criando uma grande mancha na superfície da água ($n = 1,30$). (a) Se você está sobrevoando a mancha em um avião, com o Sol a pino, em uma região na qual a espessura da mancha é 460 nm, e olha diretamente para baixo, para qual (quais) comprimento(s) de onda da luz visível a reflexão é mais forte por causa da interferência construtiva? (b) Se você mergulhou para observar a mancha de baixo, para que comprimento(s) de onda da luz visível a intensidade da luz transmitida é máxima?

$$\phi = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda_c} + \delta = \begin{cases} 2m\pi \\ (2m + 1)\pi \end{cases}$$

Respostas

$$\lambda = 552 \text{ nm}$$

$$\lambda = 442 \text{ nm (e, talvez, } \lambda = 736 \text{ nm)}$$

Medição interferométrica da espessura de filme fino

...78 Um filme fino de um líquido é mantido em um disco horizontal, com ar dos dois lados do filme. Um feixe de luz com um comprimento de onda de 550 nm incide perpendicularmente ao filme, e a intensidade I da reflexão é medida. A Fig. 35-47 mostra a intensidade I em função do tempo t ; a escala do eixo horizontal é definida por $t_s = 20,0$ s. A intensidade muda por causa da evaporação nas duas superfícies do filme. Suponha que o filme é plano, que as duas superfícies do filme são paralelas e que o filme tem um raio de 1,80 cm e um índice de refração de 1,40. Suponha também que o volume do filme diminui a uma taxa constante. Determine essa taxa.

$$\phi = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda_c} + \delta = \begin{cases} 2m\pi \\ (2m + 1)\pi \end{cases}$$

Respostas

$$\frac{dV}{dt} = 16,7 \times 10^{-12} \text{ m}^3/\text{s}$$

Diferença de caminho percorrido

..25 Na Fig. 35-40, duas fontes luminosas pontuais isotrópicas, S_1 e S_2 , estão no eixo y , separadas por uma distância de $2,70 \mu\text{m}$, e emitem em fase com um comprimento de onda de 900 nm . Um detector de luz é colocado no ponto P , situado no eixo x , a uma distância x_P da origem. Qual é o maior valor de x_P para o qual a luz detectada é mínima devido a uma interferência destrutiva?

Resposta

$$x_P = \frac{4d^2 - \lambda^2}{4\lambda} = 7,88 \mu\text{m}$$

Diferença de caminho percorrido

•1 Na Fig. 35-31, a onda luminosa representada pelo raio r_1 é refletida uma vez em um espelho, enquanto a onda representada pelo raio r_2 é refletida duas vezes no mesmo espelho e uma vez em um pequeno espelho situado a uma distância L do espelho principal. (Despreze a pequena inclinação dos raios.) As ondas têm um comprimento de onda de 620 nm e estão inicialmente em fase. (a) Determine o menor valor de L para que as ondas finais estejam em oposição de fase. (b) Determine qual deve ser o acréscimo de L a partir do valor calculado no item (a) para que as ondas finais fiquem novamente em oposição de fase.

Respostas

$$L = \lambda/4 = 155 \text{ nm}$$

$$L' - L = \lambda/2 = 310 \text{ nm}$$

Diferença de caminho percorrido

2 Na Fig. 35-31, a onda luminosa representada pelo raio r_1 é refletida uma vez em um espelho, enquanto a onda representada pelo raio r_2 é refletida duas vezes no mesmo espelho e uma vez em um pequeno espelho situado a uma distância L do espelho principal. (Despreze a pequena inclinação dos raios). As ondas têm um comprimento de onda λ e estão inicialmente em oposição de fase. Determine (a) o menor, (b) o segundo menor e (c) o terceiro menor valor de L/λ para que as ondas finais estejam em fase.

Respostas

$$L/\lambda = 1/4$$

$$L/\lambda = 3/4$$

$$L/\lambda = 5/4$$

Diferença de caminho percorrido

•17 Na Fig. 35-37, duas fontes pontuais de radiofrequência S_1 e S_2 , separadas por uma distância $d = 2,0$ m, estão irradiando em fase com $\lambda = 0,50$ m. Um detector descreve uma longa trajetória circular em torno das fontes, em um plano que passa por elas. Quantos máximos são detectados?

Resposta
16 máximos

Diferença de caminho percorrido

105 As duas fontes pontuais da Fig. 35-61 emitem ondas coerentes. Mostre que são hipérbolas todas as curvas (como as que aparecem na figura) para as quais a diferença de fase entre os raios r_1 e r_2 é constante. (*Sugestão*: Uma diferença de fase constante significa uma diferença constante entre as distâncias r_1 e r_2 .)

Dica (equação da hipérbole)

$$\sqrt{(x - c)^2 + y^2} - \sqrt{(x + c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

OU

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ com } b^2 = c^2 - a^2$$

Difração: interferência produzida por múltiplas fontes

Referências principais

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física v.4. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.
 - Capítulo 36 – Difração
- LING, Samuel J.; MOEBS, William; SANNY, Jeff. University Physics v.3. Houston, TX: OpenStax, 2016. Disponível em: <<https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3>>. Acesso em: 11 ago. 2023
 - Capítulo 4: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/4-introduction>

DIFRAÇÃO DE RAIOS X

Produção de raios X por Bremsstrahlung (radiação de freamento)

Energia cinética máxima dos elétrons

$$K_{\text{máx}} = eV$$

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51177-1_2

Comprimento de onda mínimo dos raios X produzidos
(conversão de toda energia cinética de um elétron em um único fóton)

$$E_{\text{fóton}} = \frac{hc}{\lambda_{\text{mín}}} = eV = K_{\text{máx}} \Rightarrow \lambda_{\text{mín}} = \frac{hc}{eV}$$

Produção de raios X em um síncrotron (extra)

Potência emitida

$$P_{\text{emitida}} = \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \frac{e^2 a^2 \gamma^4}{c^3}$$

Fator de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad \beta = v/c$$

Parâmetros do Sirius

- $\gamma = 5870,854$
- $\beta = 0,999999985$
- $R = 82,505 \text{ m}$
- $T = 1,729 \mu\text{s}$
- $f = 0,5783 \text{ MHz}$
- $I_{\text{feixe}} = 350,0 \text{ mA}$

Lei de Bragg (Bragg pai e Bragg filho)

Interferência construtiva
(incidência oblíqua, geometria θ - 2θ)

$$2d \sin \theta = m \lambda \quad m = 1, 2, \dots$$

<http://dx.doi.org/10.3390/nano5010026>

Determinando a distância interplanar

-69 Raios X com um comprimento de onda de 0,12 nm sofrem reflexão de segunda ordem em um cristal de fluoreto de lítio para um ângulo de Bragg de 28° . Qual é a distância interplanar dos planos cristalinos responsáveis pela reflexão?

Resposta

$$d = 0,26 \text{ nm}$$

Determinando a dimensão da célula unitária

..70 Na Fig. 36-47, a reflexão de primeira ordem nos planos indicados acontece quando um feixe de raios X com um comprimento de onda de 0,260 nm faz um ângulo de 63,8° com a face superior do cristal. Qual é a dimensão a_0 da célula unitária?

Resposta

$$a_0 = \sqrt{2}d = \frac{\lambda}{\sqrt{2}\sin\theta} = 0,205 \text{ nm}$$

PARA VOCÊ ESTUDAR

REDE DE DIFRAÇÃO

Máximos de difração produzidos pela rede de difração

Máximos de difração
(rede de difração)

$$d \sin \theta = m \lambda$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Rede de difração do besouro aquático

-44 Talvez para confundir os predadores, alguns besouros girínídeos tropicais são coloridos por interferência ótica produzida por escamas cujo alinhamento forma uma rede de difração (que espalha a luz em vez de transmiti-la). Quando os raios luminosos incidentes são perpendiculares à rede de difração, o ângulo entre os máximos de primeira ordem (localizados dos dois lados do máximo de ordem zero) é aproximadamente 26° para uma luz com um comprimento de onda de 550 nm. Qual é a distância efetiva entre as ranhuras da rede de difração?

Resposta
 $d = 2,4 \mu\text{m}$

Física ainda é uma ciência experimental

--50 Com a luz produzida por um tubo de descarga gasosa incidindo normalmente em uma rede de difração com uma distância entre fendas de $1,73 \mu\text{m}$, são observados máximos de luz verde para $\theta = \pm 17,6^\circ, 37,3^\circ, -37,1^\circ, 65,2^\circ, -65,0^\circ$. Determine o comprimento de onda da luz verde que melhor se ajusta a esses dados.

Resposta

$$\lambda \approx 523 \text{ nm}$$

Características da rede de difração (extra)

$$\Delta\theta_{ml} = \frac{\lambda}{Nd} \quad (\text{meia largura da linha central}).$$

Meia largura da linha que está em um ângulo θ

$$\Delta\theta_{ml} = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

Dispersão da rede de difração

$$D = \frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$$

Resolução da rede de difração

$$R = \frac{\lambda_{\text{méd}}}{\Delta\lambda} = Nm$$

N : número de ranhuras da rede

Dispersão e resolução

-57 A luz de uma lâmpada de sódio com um comprimento de onda de 589 nm incide perpendicularmente em uma rede de difração com 40.000 ranhuras de 76 nm de largura. Determine os valores (a) da dispersão D e (b) da resolução R para a primeira ordem, (c) de D e (d) de R para a segunda ordem e (e) de D e (f) de R para a terceira ordem.

Respostas

$$\text{Itens (a) e (b): } \begin{cases} D = 0,032^\circ/\text{nm} \\ R = 40,0 \times 10^3 \end{cases}$$

$$\text{Itens (c) e (d): } \begin{cases} D = 0,076^\circ/\text{nm} \\ R = 80,0 \times 10^3 \end{cases}$$

$$\text{Itens (e) e (f): } \begin{cases} D = 0,24^\circ/\text{nm} \\ R = 120 \times 10^3 \end{cases}$$

Diferença de caminho percorrido na entrada e na saída

81 Uma luz incide em uma rede de difração fazendo um ângulo ψ com o plano da rede, como mostra a Fig. 36-49. Mostre que franjas claras ocorrem em ângulos θ que satisfazem a equação

$$d(\sin \psi + \sin \theta) = m\lambda, \quad \text{para } m = 0, 1, 2, \dots$$

(Compare essa equação com a Eq. 36-25.) Apenas o caso especial $\psi = 0$ foi tratado neste capítulo.

EXTRA

DIFRAÇÃO POR UMA FENDA

Difração por uma fenda

Mínimos de difração

$$a \sin \theta = m \lambda$$

$$m = \pm 1, \pm 2, \dots$$

Não há uma equação simples para os máximos de difração (exceto para o máximo central)

Intensidade da difração por uma fenda

$$I = I_m \frac{\text{sen}^2 \alpha}{\alpha^2}$$

$$\alpha = \frac{\phi}{2} = \frac{\pi a}{\lambda} \text{sen} \theta$$

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} a \text{sen} \theta$$

$$I = \frac{E^2}{2\mu_0 c}$$

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Quanto menor a fenda, mais a luz difrata

$$I = I_m \frac{\text{sen}^2 \alpha}{\alpha^2}$$

$$\alpha = \frac{\phi}{2} = \frac{\pi a}{\lambda} \text{sen} \theta$$

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} a \text{sen} \theta$$

Tentar "localizar" uma onda obrigando-a a passar por uma abertura de largura a faz sua direção de propagação se tornar menos bem definida

Difração de sinal de TV

-4 Nas transmissões de TV aberta, os sinais são irradiados das torres de transmissão para os receptores domésticos. Mesmo que entre a antena transmissora e a antena receptora exista algum obstáculo, como um morro ou um edifício, o sinal pode ser captado, contanto que a difração causada pelo obstáculo produza um sinal de intensidade suficiente na “região de sombra”. Os sinais da televisão analógica têm um comprimento de onda de cerca de 50 cm e os sinais da televisão digital têm um comprimento de onda da ordem de 10 mm. (a) Essa redução do comprimento de onda aumenta ou diminui a difração dos sinais para as regiões de sombra produzidas pelos obstáculos? Suponha que um sinal passe por um vão de 5,0 m entre edifícios vizinhos. Qual é o espalhamento angular do máximo central de difração (até os primeiros mínimos) para um comprimento de onda (a) de 50 cm e (b) de 10 mm?

Respostas

A difração deve diminuir

$$2\theta = 11^\circ$$

$$2\theta = 0,23^\circ$$

Controle de qualidade com difração

••10 Os fabricantes de fios (e outros objetos de pequenas dimensões) às vezes usam um laser para monitorar continuamente a espessura do produto. O fio intercepta a luz do laser, produzindo uma figura de difração parecida com a que é produzida por uma fenda com a mesma largura que o diâmetro do fio (Fig. 36-37). Suponha que o fio seja iluminado com um laser de hélio-neônio, com um comprimento de onda de 632,8 nm, e que a figura de difração apareça em uma tela situada a uma distância $L = 2,60$ m do fio. Se o diâmetro desejado para o fio for 1,37 mm, qual deverá ser a distância observada entre os dois mínimos de décima ordem (um de cada lado do máximo central)?

Resposta
 $\Delta y = 24,0$ mm

Difração por uma fenda

77 Em um experimento de difração por uma fenda, um mínimo de intensidade da luz laranja ($\lambda = 600$ nm) e um mínimo de intensidade da luz verde ($\lambda = 500$ nm) são observados no mesmo ângulo de $1,00$ mrad. Qual é a menor largura da fenda para a qual isso é possível?

Resposta
 $a = 3,00$ mm

Máximos da difração

--17 (a) Mostre que os valores de α para os quais a intensidade da figura de difração de uma fenda é máxima podem ser calculados derivando a Eq. 36-5 em relação a α e igualando o resultado a zero, o que leva à equação $\tan \alpha = \alpha$. Para determinar os valores de α que satisfazem essa equação, plote a curva $y = \tan \alpha$ e a linha reta $y = \alpha$ e determine as interseções entre a reta e a curva, ou use uma calculadora para encontrar por tentativas os valores corretos de α . A partir da relação $\alpha = (m + 1/2)\pi$, determine os valores de m correspondentes a máximos sucessivos da figura de difração de fenda única. (Esses valores de m não são números inteiros porque os máximos secundários não ficam exatamente a meio caminho entre dois mínimos.) Determine (b) o menor valor de α e (c) o valor de m correspondente, (d) o segundo menor valor de α e (e) o valor de m correspondente, (f) o terceiro menor valor de α e (g) o valor de m correspondente.

$$I = I_m \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2}$$

$$\alpha = \frac{\phi}{2} = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta$$

Respostas

Itens (b) e (c): $\begin{cases} \alpha = 0 \\ m = -1/2 \end{cases}$

Itens (d) e (e): $\begin{cases} \alpha = 4,493 \text{ rad} \\ m = 0,930 \end{cases}$

Itens (f) e (g): $\begin{cases} \alpha = 7,725 \text{ rad} \\ m = 1,96 \end{cases}$

PARA PRATICAR

Difração de raios X

-64 Qual é o menor ângulo de Bragg para que raios X com um comprimento de onda de 30 pm sejam refletidos por planos com uma distância interplanar de 0,30 nm em um cristal de calcita?

Resposta

$$\theta = 2,9^\circ$$

Difração de raios X

-67 A Fig. 36-46 mostra um gráfico da intensidade em função da posição angular θ para a difração de um feixe de raios X por um cristal. A escala do eixo horizontal é definida por $\theta_s = 2,00^\circ$. O feixe contém dois comprimentos de onda e a distância entre os planos refletoras é 0,94 nm. Determine (a) o menor e (b) o maior comprimento de onda do feixe.

Respostas

$$\lambda_1 = 2d \sin \theta_1 \approx 25 \text{ pm}$$

$$\lambda_2 = 2d \sin \theta_2 \approx 38 \text{ pm}$$

Girando o cristal

•71 Na Fig. 36-48, um feixe de raios X com um comprimento de onda de 0,125 nm incide em um cristal de NaCl fazendo um ângulo $\theta = 45,0^\circ$ com a face superior do cristal e com uma família de planos refletora. O espaçamento entre os planos refletora é $d = 0,252$ nm. O cristal é girado de um ângulo ϕ em torno de um eixo perpendicular ao plano do papel até que os planos refletora produzam máximos de difração. Determine (a) o menor e (b) o maior valor de ϕ se o cristal for girado no sentido horário e (c) o maior e (d) o menor valor de ϕ se o cristal for girado no sentido anti-horário.

Respostas

$$\phi = 15,3^\circ \curvearrowright (m = 2)$$

$$\phi = 30,6^\circ \curvearrowright (m = 1)$$

$$\phi = 3,1^\circ \curvearrowleft (m = 3)$$

$$\phi = 37,8^\circ \curvearrowleft (m = 4)$$

Famílias de planos (bem mais desafiador)

--73 Considere uma estrutura cristalina bidimensional quadrada, como, por exemplo, um dos lados da estrutura que aparece na Fig. 36-28a. A maior distância interplanar dos planos refletora é a_0 , a dimensão da célula unitária. Calcule e mostre em um desenho (a) a segunda maior, (b) a terceira maior, (c) a quarta maior, (d) a quinta maior e (e) a sexta maior distância interplanar. (f) Mostre que os resultados dos itens (a) a (e) estão de acordo com a fórmula geral

$$d = \frac{a_0}{\sqrt{h^2 + k^2}},$$

em que h e k são números primos em comum (isto é, não possuem fatores em comum além da unidade).

Respostas

$$a_0/\sqrt{2} = 0,7071a_0$$

$$a_0/\sqrt{5} = 0,4472a_0$$

$$a_0/\sqrt{10} = 0,3162a_0$$

$$a_0/\sqrt{13} = 0,2774a_0$$

$$a_0/\sqrt{17} = 0,2425a_0$$

Fenômenos Ondulatórios da Matéria

(a) X-ray diffraction pattern

(b) Electron diffraction pattern

(c) Neutron diffraction pattern

Próxima aula: Avaliação Formativa Presencial 02

- Tema: números quânticos e estrutura atômica
 - Nos 30 minutos finais da aula
 - Desenvolvimento em equipe
 - Resposta individual (via Moodle)
- Consulta: recomendada
 - Conversar com outras equipes? Sim
 - Livros, internet etc.? Sim
 - Copiar soluções? Não
- Calculadora: recomendada
 - Pode ser a do celular (não nas provas)

n	l	m_l	Spectroscopic Notation	Shell
1	0	0	1s	K
2	0	0	2s	L
	1	-1, 0, 1	2p	
3	0	0	3s	M
	1	-1, 0, 1	3p	
	2	-2, -1, 0, 1, 2	3d	
4	0	0	4s	N
and so on.				

Referências principais

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física v.4. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.
 - Seções 38.5 (Elétrons e ondas de matéria), 38.6 (A equação de Schrödinger) e 38.7 (O princípio de indeterminação de Heisenberg)
- YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física Sears e Zemansky v.4. 14.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
 - Seções 39.1 (Ondas de elétrons), 39.6 (Revisão do princípio da incerteza) e 40.1 (Funções de onda e a equação unidimensional de Schrödinger)
- LING, Samuel J.; MOEBS, William; SANNY, Jeff. University Physics v.3. Houston, TX: OpenStax, 2016. Disponível em: <<https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3>>. Acesso em: 21 ago. 2023
 - Seção 6.5: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-5-de-broglies-matter-waves>
 - Seção 6.6: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-6-wave-particle-duality>

ONDAS DE MATÉRIA

Comprimento de onda de de Broglie

Comprimento de onda de uma partícula
(de Broglie)

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$$

$$p = mv \quad K = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}$$

$$h = \begin{cases} 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \\ 4,136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s} \end{cases}$$

Interferência construtiva das ondas de de Broglie do elétron produziria as órbitas estacionárias permitidas

Experimento de fenda dupla com elétrons (1989).

Fonte: Hitachi Research, <http://www.hitachi.com/rd/portal/research/em/doubleslit.html>

<https://doi.org/10.1038/s41598-020-73162-5>

Vamos praticar

--55 A resolução de um microscópio depende do comprimento de onda usado; o menor objeto que pode ser resolvido tem dimensões da ordem do comprimento de onda. Suponha que estamos interessados em “observar” o interior do átomo. Como um átomo tem um diâmetro da ordem de 100 pm, isso significa que devemos ser capazes de resolver dimensões da ordem de 10 pm. (a) Se um microscópio eletrônico for usado para este fim, qual deverá ser, no mínimo, a energia dos elétrons? (b) Se um microscópio ótico for usado, qual deverá ser, no mínimo, a energia dos fótons? (c) Qual dos dois microscópios parece ser mais prático? Por quê?

Respostas

$$K = 15,0 \text{ keV}$$

$$E_f = 124 \text{ keV (raios X)}$$

No item (c), é hora de pensar

DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS E DE NÊUTRONS

Difração de partículas

$V_{ba} > 0$, de modo que os elétrons se aceleram no movimento de a para b .

(a) Este pico na intensidade dos elétrons espalhados se deve à interferência construtiva entre as ondas dos elétrons espalhadas por diferentes átomos na superfície.

Se as ondas espalhadas estão em fase, há um pico na intensidade dos elétrons espalhados.

Interferência construtiva
(incidência normal)

$$d \sin \theta = m \lambda$$

$$m = 1, 2, \dots$$

(a) X-ray diffraction pattern

(b) Electron diffraction pattern

(c) Neutron diffraction pattern

©2001 J. Pearson Education, Inc.

Difração de nêutrons

39.13 •• Um feixe de nêutrons, todos com a mesma energia, é espalhado pelos átomos da superfície plana de um cristal que possui espaçamento igual a $0,0910 \text{ nm}$. O máximo de intensidade correspondente a $m = 1$ ocorre quando o ângulo θ na Figura 39.2 é de $28,6^\circ$. Qual é a energia cinética em elétrons-volt para cada nêutron no feixe?

Respostas
 $K = 431,1 \text{ meV}$

RELAÇÕES DE INCERTEZA

Relações de incerteza posição-momento

Relações de Incerteza

$$\begin{cases} \Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2 \\ \Delta y \Delta p_y \geq \hbar/2 \\ \Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2 \end{cases}$$

<http://www.colorado.edu/physics/phys2170/>

Physics 2170 – Spring 2009

5

Vamos praticar

- 67 A indeterminação da posição de um elétron situado no eixo x é 50 pm, ou seja, um valor aproximadamente igual ao raio de um átomo de hidrogênio. Qual é a menor indeterminação possível da componente p_x do momento do elétron?
E qual seria a menor indeterminação da componente v_x da velocidade do elétron?

Dica:

$$(\Delta x \Delta p_x)_{\text{mín}} = \frac{\hbar}{2}$$

Respostas

$$\Delta p_x^{\text{mín}} = 1,055 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta v_x^{\text{mín}} = 1,158 \times 10^6 \text{ m/s}$$

Relação de incerteza energia-tempo

Relação de Incerteza

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

<http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.65.571>

Partículas e antipartículas podem aparecer “do nada” desde que desapareceram em um intervalo de tempo $\Delta t \sim \hbar/\Delta E$ com $\Delta E \sim m_0 c^2$

Vamos praticar

39.78 •• Um certo átomo possui nível de energia 3,50 eV acima do nível fundamental. Uma vez excitado até esse nível, o átomo permanece nele durante $2,0 \mu\text{s}$ em média antes de emitir um fóton e retornar ao nível fundamental. (a) Quais são a energia e o comprimento de onda do fóton? (b) Qual é a menor incerteza possível na energia do fóton?

E qual seria a razão $\frac{\Delta f_{\text{mín}}}{f}$ entre a menor indeterminação $\Delta f_{\text{mín}}$ da frequência da luz emitida e a própria frequência f da luz emitida?

Dicas:

$$(\Delta E \Delta t)_{\text{mín}} = \frac{\hbar}{2}$$

$$E_f = hf \Rightarrow \Delta E_f = h \Delta f$$

Respostas

$$E_f = 3,50 \text{ eV} \quad \lambda = 354 \text{ nm}$$

$$\Delta E = 165 \times 10^{-12} \text{ eV}$$

$$\frac{\Delta f_{\text{mín}}}{f} = 45,85 \times 10^{-12}$$

(incerteza de 1 parte em 21,8 bilhões)

Que onda é essa?

Equações de Schrödinger (1D)

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} + U\Psi \Rightarrow \Psi(x, t) = \sum_E \psi_E(x) e^{-iEt/\hbar}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_E}{dx^2} + U\psi_E = E\psi_E$$

Função de onda (partícula livre)

$$\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} + Be^{-i(kx + \omega t)}$$

$$\omega = \frac{E}{\hbar} \quad k = \frac{\sqrt{2m(E - U)}}{\hbar}$$

Interpretação Probabilística

Densidade de probabilidade: $|\psi(x)|^2$

Probabilidade: $P = \int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx$

Normalização: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$

Alguns exemplos

Partícula livre (pacote de onda)
inicialmente localizada vai se
“deslocalizando”

<https://d-arora.github.io/Doing-Physics-With-Matlab/>

Partícula livre encontra um degrau de potencial
(parte reflete, mas parte penetra o degrau)

EXTRA: Difração e a relação de incerteza posição-momento

$$\Delta p_y a \approx h$$

Difração: a tentativa de localizar as partículas com precisão a faz a direção de saída ser incerta $\Delta p_y \approx h/a$

$$\Delta p_y \approx p_y$$

(maior parte das partículas têm componente y do momento linear entre $-p_y$ e $+p_y$)

$$\frac{p_y}{p_x} = \tan\theta_1 \approx \theta_1 \text{ (supondo } \theta_1 \ll 1)$$

$$\frac{\lambda}{a} = \text{sen}\theta_1 \approx \theta_1$$

(primeiro mínimo de difração com $\theta_1 \ll 1$)

$$\text{Logo, } \Delta p_y \approx p_x \lambda / a.$$

Como $\lambda \approx h/p_x$, obtemos

$$\Delta p_y \approx \frac{h}{a}$$

Física Moderna na Engenharia Civil

***EXTRA: INTERFERÊNCIA DE ONDAS DE MATÉRIA
PARA INVESTIGAR O SUBSOLO***

Gradiômetro gravitacional quântico

Diferença de fase
(em D ou em R)

$$\phi = g \frac{2m|v_z|}{\hbar} T^2$$

Sensibilidade do gradiente
gravitacional
(envolve comparar ϕ_D e ϕ_R)

$$\Gamma_0 = \frac{\hbar}{2m|v_z|T^2\Delta Z} \approx 20 \text{ E}$$

O eötvös: $1 \text{ E} = 10^{-9} \text{ s}^{-2}$

© Crown Copyright

PARA PRATICAR EM CASA

83 Os nêutrons em equilíbrio térmico com o meio em que se encontram (conhecidos como *nêutrons térmicos*) têm uma energia cinética média de $3kT/2$, em que k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura do meio. Para $T = 300$ K, determine (a) a energia cinética dos nêutrons térmicos e (b) o comprimento de onda de de Broglie correspondente.

Respostas

$$K = \begin{cases} 6,215 \times 10^{-21} \text{ J} \\ 38,79 \text{ meV} \end{cases}$$
$$\lambda = 145,2 \text{ pm}$$

LEED – Low Energy Electron Diffraction

39.18 • A beam of 188-eV electrons is directed at normal incidence onto a crystal surface as shown in Fig. 39.3b. The $m = 2$ intensity maximum occurs at an angle $\theta = 60.6^\circ$. (a) What is the spacing between adjacent atoms on the surface? (b) At what other angle or angles is there an intensity maximum? (c) For what electron energy (in electron volts) would the $m = 1$ intensity maximum occur at $\theta = 60.6^\circ$? For this energy, is there an $m = 2$ intensity maximum? Explain.

Respostas

$$d = 205 \text{ pm}$$

m	θ
1	$25,8^\circ$
2	$60,6^\circ$
3	—

$K'_e = 47,0 \text{ eV}$
Não há máximo $m = 2$

Difração de fulerenos

Questão 1 [2,5 pontos] A interferometria de ondas de matéria pode ser usada para determinar a massa de uma molécula. Em um experimento pioneiro realizado em 1999, moléculas de fulereno (C_{60}) com velocidade $v = 138,4 \text{ m/s}$ passaram por uma rede de difração (uma membrana autossustentável de nitreto de silício com espessura $h = 160 \text{ nm}$ e fendas de largura $a = 50,0 \text{ nm}$ separadas pelo espaçamento $d = 100 \text{ nm}$) como mostrado na figura à esquerda, que não está em escala. O padrão de difração, mostrado na figura à direita, foi observado a uma distância $L = 1,25 \text{ m}$ da rede de difração. É útil saber que os máximos do padrão de difração gerado por uma rede de difração que difrata uma onda de comprimento de onda λ são dados por $d \sin \theta = m \lambda$ com $m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ e que, nas condições do experimento, $\sin \theta \approx \tan \theta = y/L$. **Determine a massa $m_{C_{60}}$ de uma molécula de fulereno.** Expresse sua resposta com dois algarismos significativos.

Resposta

$$m_{C_{60}} = 1,2 \times 10^{-24} \text{ kg}$$

Interferência de prótons relativísticos

..52 Um feixe de prótons que se movem com uma velocidade de $0,9900c$ incide em um anteparo com duas fendas separadas por uma distância de $4,00 \times 10^{-9}$ m. Uma figura de interferência é observada em uma tela. Qual é o ângulo entre o centro da figura e o segundo mínimo (de cada lado do centro)?

Para os prótons relativísticos

$$p = \gamma m_p v$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Respostas

$$\lambda = 188,2 \text{ am}$$

$$\theta = (4,0 \times 10^{-6})^\circ$$

Relações de incerteza

..69 A Fig. 38-13 mostra um caso em que a componente p_x do momento de uma partícula é conhecida e, portanto, $\Delta p_x = 0$. De acordo com o princípio de indeterminação de Heisenberg (Eq. 38-28), isso significa que a posição x da partícula é totalmente indeterminada. A recíproca também é verdadeira: se a posição da partícula é conhecida com precisão absoluta ($\Delta x = 0$), a indeterminação do momento é infinita.

Considere um caso intermediário no qual a posição de uma partícula é medida, não com precisão absoluta, mas com uma indeterminação da ordem de $\lambda/2\pi$, em que λ é o comprimento de onda de de Broglie da partícula. Mostre que, nesse caso, a indeterminação da componente p_x do momento (medida simultaneamente) é igual ao próprio momento, isto é $\Delta p_x = p_x$. Nessas circunstâncias, seria surpreendente que o valor medido do momento da partícula fosse zero? $0,5p_x$? $2p_x$? $12p_x$?

Na verdade, $\Delta p_x = \frac{p_x}{2}$

Respostas

Não seria tão surpreendente obter $0,5p_x$; seria bem mais surpreendente obter $2p_x$ e seria inacreditável obter $12p_x$

Figura 38-13 Gráfico da densidade de probabilidade $|\psi|^2$ para uma partícula que se move no sentido positivo do eixo x com uma energia potencial uniforme. Como $|\psi|^2$ tem o mesmo valor para qualquer valor de x , a partícula pode ser detectada com a mesma probabilidade em qualquer ponto da trajetória.

Números Quânticos e Estrutura Atômica

n	l	m_l	Spectroscopic Notation	Shell
1	0	0	1s	K
2	0	0	2s	L
		-1, 0, 1	2p	
3	0	0	3s	M
		-1, 0, 1	3p	
3	1	-2, -1, 0, 1, 2	3d	N
		0	4s	
4	0	0	4s	
and so on.				

Referências principais

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física v.4. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.
 - Seções 39.5 (O átomo de hidrogênio), 40.1 (Propriedades dos átomos), 40.2 (O experimento de Stern-Gerlach), 40.3 (Ressonância magnética), 40.4 (O princípio de exclusão de Pauli) e 40.5 (Construção da tabela periódica)
- LING, Samuel J.; MOEBS, William; SANNY, Jeff. University Physics v.3. Houston, TX: OpenStax, 2016. Disponível em: <<https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3>>. Acesso em: 21 ago. 2023
 - Seção 6.4: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-4-bohrs-model-of-the-hydrogen-atom>
 - Capítulo 8: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/8-introduction>
- HANSON, David M.; HARVEY, Erica; SWEENEY, Robert; ZIELINSKI, Theresa Julia. Quantum States of Atoms and Molecules. S.l.: LibreTexts, 2022. Disponível em: <[https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Book%3A_Quantum_States_of_Atoms_and_Molecules_\(Zielinski_et_al\)](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Book%3A_Quantum_States_of_Atoms_and_Molecules_(Zielinski_et_al))>. Acesso em: 21 ago. 2023.
 - Capítulo 8: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Book%3A_Quantum_States_of_Atoms_and_Molecules_\(Zielinski_et_al\)/08%3A_The_Hydrogen_Atom](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Book%3A_Quantum_States_of_Atoms_and_Molecules_(Zielinski_et_al)/08%3A_The_Hydrogen_Atom)

Propriedades atômicas exibem regularidades intrigantes

Periodic table of the elements

*Numbering system adopted by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). © Encyclopædia Britannica, Inc.

Qual é a causa dos espectros discretos dos átomos?

Continuous spectrum

Hydrogen Emission spectrum

Hydrogen Absorption spectrum

Wavelength (nm)

400 430 460 490 520 550 580 610 640 670 700

Hydrogen

Helium

Oxygen

Neon

Argon

Xenon

Breve história dos modelos atômicos (extra)

A HISTORY OF THE ATOM: THEORIES AND MODELS

How have our ideas about atoms changed over the years? This graphic looks at atomic models and how they developed.

SOLID SPHERE MODEL	PLUM PUDDING MODEL	NUCLEAR MODEL	PLANETARY MODEL	QUANTUM MODEL
JOHN DALTON	J.J. THOMSON	ERNEST RUTHERFORD	NIELS BOHR	ERWIN SCHRÖDINGER
1926				
Dalton drew upon the Ancient Greek idea of atoms (the word 'atom' comes from the Greek 'atomos' meaning indivisible). His theory stated that atoms are indivisible, those of a given element are identical, and compounds are combinations of different types of atoms.	Thomson discovered electrons (which he called 'corpuscles') in atoms in 1897, for which he won a Nobel Prize. He subsequently produced the 'plum pudding' model of the atom. It shows the atom as composed of electrons scattered throughout a spherical cloud of positive charge.	Rutherford fired positively charged alpha particles at a thin sheet of gold foil. Most passed through with little deflection, but some deflected at large angles. This was only possible if the atom was mostly empty space, with the positive charge concentrated in the centre: the nucleus.	Bohr modified Rutherford's model of the atom by stating that electrons moved around the nucleus in orbits of fixed sizes and energies. Electron energy in this model was quantised; electrons could not occupy values of energy between the fixed energy levels.	Schrödinger stated that electrons do not move in set paths around the nucleus, but in waves. It is impossible to know the exact location of the electrons; instead, we have 'clouds of probability' called orbitals, in which we are more likely to find an electron.
+ RECOGNISED ATOMS OF A PARTICULAR ELEMENT DIFFER FROM OTHER ELEMENTS	+ RECOGNISED ELECTRONS AS COMPONENTS OF ATOMS	+ REALISED POSITIVE CHARGE WAS LOCALISED IN THE NUCLEUS OF AN ATOM	+ PROPOSED STABLE ELECTRON ORBITS; EXPLAINED THE EMISSION SPECTRA OF SOME ELEMENTS	+ SHOWS ELECTRONS DON'T MOVE AROUND THE NUCLEUS IN ORBITS, BUT IN CLOUDS WHERE THEIR POSITION IS UNCERTAIN
- ATOMS AREN'T INDIVISIBLE - THEY'RE COMPOSED FROM SUBATOMIC PARTICLES	- NO NUCLEUS; DIDN'T EXPLAIN LATER EXPERIMENTAL OBSERVATIONS	- DID NOT EXPLAIN WHY ELECTRONS REMAIN IN ORBIT AROUND THE NUCLEUS	- MOVING ELECTRONS SHOULD EMIT ENERGY AND COLLAPSE INTO THE NUCLEUS; MODEL DID NOT WORK WELL FOR HEAVIER ATOMS	+ STILL WIDELY ACCEPTED AS THE MOST ACCURATE MODEL OF THE ATOM

© COMPOUND INTEREST 2016 - WWW.COMPOUNDCHEM.COM | Twitter: @compoundchem | Facebook: www.facebook.com/compoundchem
This graphic is shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives licence.

Átomo de hidrogênio (modelo de Bohr)

Hydrogen

atomic number	1 [1.00784, 1.00811]	atomic weight
symbol	H	acid-base properties of higher-valence oxides
electron configuration	1s ¹	crystal structure
name	hydrogen	physical state at 20 °C (68 °F)

■ Other nonmetals Gas
 Hexagonal	● Equal relative strength

© Encyclopædia Britannica, Inc.

$$U = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Interferência construtiva das ondas de de Broglie do elétron produziria as órbitas estacionárias permitidas
 $n\lambda = 2\pi r \Rightarrow m_e v r = n\hbar$
 com $\lambda = h/p = h/m_e v$

$$A) \frac{m_e v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r}}$$

$$B) m_e v r = n\hbar \Rightarrow r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} n^2 = a_0 n^2 \quad n = 1, 2, \dots$$

$$C) E = \frac{m_e v^2}{2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow E_n = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{13,60 \text{ eV}}{n^2}$$

Raio de Bohr

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2}$$

$$a_0 = 0,5292 \text{ \AA}$$

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$$

O Rydberg

$$1 \text{ Ry} = \frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} = \frac{(\alpha m_e c^2)^2}{2}$$

$$1 \text{ Ry} = 13,60 \text{ eV}$$

Constante de estrutura fina

$$\alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137,0}$$

Níveis de energia e transições entre níveis

Níveis de energia

$$E_n = -\frac{13,60}{n^2} \text{ eV}$$

$n = 1, 2, \dots$

$E \geq 0 \Rightarrow$ Ionização do átomo

Transições entre níveis

$$|E_{n_f} - E_{n_i}| = E_{\text{fóton}}$$

$$E_{\text{fóton}} = hf = hc/\lambda_{\text{fóton}}$$

Extra: raios X característicos (átomos de muitos elétrons)

Figure 8.23 X-ray spectrum from a silver target. The peaks correspond to characteristic frequencies of X-rays emitted by silver when struck by an electron beam.

Transições entre níveis

$$|E_{n_f} - E_{n_i}| = E_{\text{fóton}}$$

$$E_{\text{fóton}} = hf = hc/\lambda_{\text{fóton}}$$

Átomo de hidrogênio (equação de Schrödinger)

Equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) - \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} \right) \psi(r, \theta, \phi) = E \psi(r, \theta, \phi)$$

“Solução” da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio

Autoestados da energia: $\psi_{n\ell m_\ell m_s}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r) Y_{\ell m_\ell}(\theta, \phi) \chi_{sm_s}$

$$U = -\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r}$$

$$R_{1,0}(r) = 2a_0^{-3/2} e^{-r/a_0}$$

$$R_{2,0}(r) = \frac{1}{\sqrt{2}} a_0^{-3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-r/2a_0}$$

$$R_{2,1}(r) = \frac{1}{\sqrt{24}} a_0^{-3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0}$$

$$R_{3,0}(r) = \frac{2}{\sqrt{27}} a_0^{-3/2} \left(1 - \frac{2r}{3a_0} + \frac{2r^2}{27a_0^2} \right) e^{-r/3a_0}$$

$$R_{3,1}(r) = \frac{8}{27\sqrt{6}} a_0^{-3/2} \left(1 - \frac{r}{6a_0} \right) \frac{r}{a_0} e^{-r/3a_0}$$

$$R_{3,2}(r) = \frac{4}{81\sqrt{30}} a_0^{-3/2} \frac{r^2}{a_0^2} e^{-r/3a_0}$$

$$Y_0^0 = \frac{1}{(4\pi)^{1/2}}$$

$$Y_1^1 = -\left(\frac{3}{8\pi} \right)^{1/2} \sin \theta e^{i\phi}$$

$$Y_2^0 = \left(\frac{5}{16\pi} \right)^{1/2} (3 \cos^2 \theta - 1)$$

$$Y_2^{-1} = \left(\frac{15}{8\pi} \right)^{1/2} \sin \theta \cos \theta e^{-i\phi}$$

$$Y_2^{-2} = \left(\frac{15}{32\pi} \right)^{1/2} \sin^2 \theta e^{-2i\phi}$$

$$Y_1^0 = \left(\frac{3}{4\pi} \right)^{1/2} \cos \theta$$

$$Y_1^{-1} = \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{1/2} \sin \theta e^{-i\phi}$$

$$Y_2^1 = -\left(\frac{15}{8\pi} \right)^{1/2} \sin \theta \cos \theta e^{i\phi}$$

$$Y_2^2 = \left(\frac{15}{32\pi} \right)^{1/2} \sin^2 \theta e^{2i\phi}$$

$$\chi_{1/2,+1/2} = |\uparrow\rangle$$

$$\chi_{1/2,-1/2} = |\downarrow\rangle$$

Extra: qual é o significado da função de onda?

$|\psi(r, \theta, \phi)|^2 dV$ é a densidade de probabilidade de localizar o elétron em um volume dV em torno do ponto descrito por (r, θ, ϕ)

Condição de normalização
(o elétron tem de estar em algum lugar!)

$$\int |\psi(r, \theta, \phi)|^2 dV = 1$$

Números quânticos para o átomo de hidrogênio

Autoestados da energia
(estados com energia bem definida)

$$\psi_{n\ell m_\ell m_s}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell m_\ell}(\theta, \phi)\chi_{sm_s}$$

Número quântico	Valores possíveis
n	1, 2, 3, ...
ℓ	0, 1, 2, ..., $n - 1$
m_ℓ	0, $\pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$
s	1/2
m_s	$\pm 1/2$

Notação ket: $|n\ell m_\ell m_s\rangle$

Notação espectroscópica (spdf)

Número quântico	Valores possíveis
n	1, 2, 3, ...
ℓ	0, 1, 2, ..., $n - 1$
m_ℓ	0, $\pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$
s	1/2
m_s	$\pm 1/2$

n (camada)	ℓ	Subcamada
1 (K)	0	1s
2 (L)	0	2s
	1	2p
3 (M)	0	3s
	1	3p
	2	3d
4 (N)	0	4s
	1	4p
	2	4d
	3	4f

n	Camada	ℓ	Subcamada
1	K	0	s
2	L	1	p
3	M	2	d
4	N	3	f

Número de estados na camada

•2 Quantos estados eletrônicos existem na camada $n = 5$?

Resposta

Há 50 estados eletrônicos distintos na camada $n = 5$

Momento angular orbital e momento magnético orbital

$$\text{Módulo } L = |\vec{L}|$$

$$L = \sqrt{\ell(\ell + 1)}\hbar$$

$$\ell = 0, 1, \dots, n - 1$$

Componente L_z

$$L_z = m_\ell \hbar$$

$$m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$$

Momento magnético orbital

$$\vec{\mu}_L = -\frac{|g_L|e}{2m_e}\vec{L} \quad |g_L| = 1$$

$$\mu_{Lz} = -\frac{|g_L|e}{2m_e}L_z = -|g_L|\mu_B m_\ell$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$\hbar = \begin{cases} 1,055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \\ 6,582 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s} \end{cases}$$

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

$$\mu_B = \begin{cases} 9,274 \times 10^{-24} \text{ J/T} \\ 57,88 \times 10^{-6} \text{ eV/T} \end{cases}$$

Regras de seleção para transições atômicas

Transições entre níveis: $|E_{n_f} - E_{n_i}| = E_{\text{fóton}}$

Como o fóton transporta uma unidade de momento angular ($\pm \hbar$), são “permitidas” apenas as transições nas quais

$$\Delta \ell = \pm 1 \quad \text{e} \quad \Delta m_\ell = 0, \pm 1$$

Outras transições são “proibidas”, mas podem ocorrer, quase sempre com baixa probabilidade

Regras de seleção estão associadas a leis de conservação (energia, momento angular etc.), mas leis de conservação podem ser violadas por perturbações

Spin e momento magnético intrínseco

Módulo $S = |\vec{S}|$

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

$$s = 1/2$$

Componente S_z

$$S_z = m_s \hbar = \pm \hbar/2$$

$$m_s = \pm 1/2$$

Spin é um momento angular intrínseco que o elétron e outras partículas possuem apenas por existirem (é um efeito relativístico)

Momento magnético intrínseco

$$\vec{\mu}_S = -\frac{|g_S|e}{2m_e}\vec{S} \quad |g_S| = 2,002$$

$$\mu_{S_z} = -\frac{|g_S|e}{2m_e}S_z = -|g_S|\mu_B m_s$$

O possível e o provável

Molécula de amônia (NH₃) está em superposição de suas duas configurações estáveis

O que seria uma superposição de autoestados da energia como

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} |n_A \ell_A m_{\ell_A} m_{s_A}\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2} |n_B \ell_B m_{\ell_B} m_{s_B}\rangle$$

É como se o átomo estivesse em dois estados distintos simultaneamente!

Quando as grandezas observáveis do átomo (energia, momento angular, spin) forem medidas, qualquer uma das configurações poderia ser obtida com probabilidades dadas por

$$P(n_A \ell_A m_{\ell_A} m_{s_A}) = \left| \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{4}$$

$$P(n_B \ell_B m_{\ell_B} m_{s_B}) = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 = \frac{3}{4}$$

Avaliação Formativa Presencial 02

Átomos de hidrogênio estão inicialmente na subcamada 3p e podem realizar apenas as transições permitidas pelas regras de seleção para níveis de menor energia, emitindo um fóton na transição.

- Quantos estados $|n\ell m_\ell m_s\rangle$ diferentes existem na subcamada 3p?
- Qual é o comprimento de onda λ_1 do fóton de menor energia emitido em uma transição permitida a partir de um estado da subcamada 3p?
- Qual é o comprimento de onda λ_2 do fóton de maior energia emitido em uma transição permitida a partir de um estado da subcamada 3p?

PARA VOCÊ ESTUDAR

INTERAÇÃO MAGNÉTICA

Interação magnética

Efeito Zeeman: interação magnética entre os elétrons e um campo magnético externo

$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu_z B$$

$$E = \begin{cases} |g_L| \mu_B B m_l & \text{orbital} \\ |g_S| \mu_B B m_s & \text{spin} \end{cases}$$

Efeito Zeeman

Um átomo no estado $l = 1$ emite um fóton de comprimento de onda igual a 600,000 nm quando decai para um estado com $l = 0$. Se o átomo está colocado em um campo magnético com módulo $B = 2,00$ T, quais são os deslocamentos dos níveis de energia e dos comprimentos de onda resultantes da interação entre o campo magnético externo e o momento magnético orbital do átomo?

Use apenas a interação magnética orbital para resolver este problema (ignore o spin)

$$E = |g_L| \mu_B B m_\ell$$

Respostas

O estado $\ell = 1$ é desdobrado em 3 níveis separados por $\Delta E = 116 \mu\text{eV}$. O estado $\ell = 0$ não sofre desdobramento.

Os comprimentos de onda dos fótons emitidos são: 599,966 nm, 600,000 nm e 600,034 nm.

Efeito Zeeman anômalo

Calcule a energia de interação para um elétron no estado $l = 0$ (que não possui momento magnético orbital) em um campo magnético com módulo igual a 2,00 T.

Desta vez, a interação magnética é com o spin

$$E = |g_S| \mu_B B m_s$$

Respostas

$$\begin{cases} E_{\uparrow} = +116 \mu\text{eV} \\ E_{\downarrow} = -116 \mu\text{eV} \end{cases}$$

Ressonância magnética (eletrônica ou nuclear)

Ressonância magnética nuclear do etanol

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu_z B$$

$$\Delta E = 2\mu_z B$$

Ressonância paramagnética eletrônica (EPR)

$$E = |g_S| \mu_B B m_s \Rightarrow \begin{cases} E_{\uparrow} = +|g_S| \mu_B B / 2 \\ E_{\downarrow} = -|g_S| \mu_B B / 2 \end{cases}$$

$$\Delta E = E_{\uparrow} - E_{\downarrow} = |g_S| \mu_B B$$

Ressonância paramagnética eletrônica

-19 Qual é o comprimento de onda de um fóton capaz de produzir uma transição do spin de um elétron em um campo magnético de 0,200 T? Suponha que $\ell = 0$.

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{hc}{|g_S|\mu_B B} = 53,5 \text{ mm}$$

Resposta

Interação hiperfina (modelo simplificado)

Interação hiperfina: interação magnética entre os elétrons e o núcleo atômico

$$E = |g_S| \mu_B B m_S \Rightarrow \begin{cases} E_{\uparrow} = +|g_S| \mu_B B / 2 \\ E_{\downarrow} = -|g_S| \mu_B B / 2 \end{cases}$$

$$\Delta E = E_{\uparrow} - E_{\downarrow} = |g_S| \mu_B B$$

Estrutura hiperfina do estado fundamental do hidrogênio

-18 O estado fundamental do átomo de hidrogênio é, na verdade, um par de estados muito próximos, já que o elétron está sujeito ao campo magnético \vec{B} do núcleo (próton). Em consequência, existe uma energia associada à orientação no momento magnético $\vec{\mu}$ do elétron em relação a \vec{B} e podemos dizer que o spin do elétron está para cima (estado de maior energia) ou para baixo (estado de menor energia) em relação ao campo. Quando o elétron é excitado para o estado de maior energia, pode passar espontaneamente para o estado de menor energia invertendo o sentido do spin e emitindo um fóton com um comprimento de onda de 21 cm. (Esse processo é muito comum na Via Láctea, e a radiação de 21 cm, que pode ser detectada com o auxílio de radiotelescópios, revela a existência de nuvens de hidrogênio no espaço sideral.) Qual é o módulo B do campo magnético efetivo experimentado pelo elétron no estado fundamental do átomo de hidrogênio?

$$B = \frac{\Delta E}{|g_S|\mu_B} = \frac{hc}{|g_S|\mu_B\lambda} = 51 \text{ mT}$$

Resposta

PARA VOCÊ ESTUDAR

ESTRUTURA ATÔMICA

Alguns princípios da configuração eletrônica

Princípio de Pauli (exclusão)

Em um átomo, dois elétrons não podem ter os mesmos valores para todos os números quânticos n , l , m_l e m_s

Regra de Hund

Diagrama de Pauling para configuração eletrônica

A realidade não é tão simples quanto o diagrama de Pauling sugere

Configuração eletrônica dos elementos mais leves

Element	Electron Configuration	Spin Alignment
H	$1s^1$	(↑)
He	$1s^2$	(↑↓)
Li	$1s^2 2s^1$	(↑)
Be	$1s^2 2s^2$	(↑↓)
B	$1s^2 2s^2 2p^1$	(↑↓)(↑)
C	$1s^2 2s^2 2p^2$	(↑↓)(↑)(↑)
N	$1s^2 2s^2 2p^3$	(↑↓)(↑)(↑)(↑)
O	$1s^2 2s^2 2p^4$	(↑↓)(↑↓)(↑)(↑)
F	$1s^2 2s^2 2p^5$	(↑↓)(↑↓)(↑↓)(↑)
Ne	$1s^2 2s^2 2p^6$	(↑↓)(↑↓)(↑↓)(↑↓)
Na	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	(↑)
Mg	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	(↑↓)
Al	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$	(↑↓)(↑)

A tabela periódica é consequência da configuração eletrônica

PARA PRATICAR EM CASA

Momento angular orbital

..9 Um elétron de um átomo se encontra em um estado com $\ell = 3$. Determine (a) o módulo de \vec{L} (em múltiplos de \hbar), (b) o módulo de $\vec{\mu}$ (em múltiplos de μ_B), (c) o maior valor possível de m_ℓ , (d) o valor correspondente de L_z (em múltiplos de \hbar), (e) o valor correspondente de $m_{\text{orb},z}$ (em múltiplos de μ_B); (f) o valor do ângulo semiclássico θ entre as direções de L_z e \vec{L} , o valor de θ para (g) o segundo maior valor possível de m_ℓ e (h) o menor valor possível (isto é, o mais negativo) de m_ℓ .

Respostas

$$L = |\vec{L}| = \sqrt{12}\hbar \approx 3,46\hbar$$

$$\mu_L = |\vec{\mu}_L| = \sqrt{12}\mu_B \approx 3,46\mu_B$$

$$m_\ell = 3$$

$$L_z = 3\hbar$$

$$\mu_{Lz} = -3\mu_B$$

$$\theta = 30,0^\circ$$

$$\theta = 54,7^\circ$$

$$\theta = 150^\circ$$

Aplicação do princípio de Pauli

-22 A Fig. 40-23 mostra o diagrama de níveis de energia de um elétron em um átomo fictício simulado por um poço de potencial unidimensional infinito de largura L . O número de estados degenerados em cada nível está indicado na figura: “não” significa não degenerado (o que também se aplica ao estado fundamental), “duplo” significa 2 estados e “triplo” significa 3 estados. Suponha que o poço de potencial contém 11 elétrons. Desprezando a interação eletrostática dos elétrons, que múltiplo de $h^2/8mL^2$ corresponde à energia do primeiro estado excitado do sistema de 11 elétrons?

Resposta

$$E_{\text{menor energia}}^{\text{sistema}} = 2E_1 + 6E_2 + 3E_3 = 65 \frac{h^2}{8m_e L^2}$$

$$E_{1^\circ \text{ estado excitado}}^{\text{sistema}} = 2E_1 + 5E_2 + 4E_3 = 66 \frac{h^2}{8m_e L^2}$$

Dubleto do sódio

65 Os átomos de sódio excitados emitem duas linhas espectrais muito próximas (o chamado *dubleto do sódio*; veja a Fig. 40-27) com comprimentos de onda de 588,995 nm e 589,592 nm. (a) Qual é a diferença de energia entre os dois níveis superiores ($n = 3, \ell = 1$)? (b) A diferença de energia do item (a) se deve ao fato de que o momento magnético de spin do elétron pode estar orientado paralelamente ou antiparalelamente ao campo magnético associado ao movimento orbital do elétron. Use o resultado do item (a) para calcular o módulo desse campo magnético interno.

Respostas

$$\Delta E = 2,13 \text{ meV}$$

$$B = \frac{\Delta E}{2|g_L|\mu_B} = 18 \text{ T}$$

Antes de começar: Prêmio Nobel de Física 2023

“por métodos experimentais que geram pulsos de luz de attosegundo de duração para o estudo da dinâmica dos elétrons na matéria.”

Figure 1. A generic high-harmonic generation (HHG) spectrum with its three characteristic features: the initial intensity fall-off, the plateau and the cutoff.

Figure 5. An attosecond pulse train (blue) composed of a few high-harmonic orders superimposed with a near-IR femtosecond laser pulse (red), interacting with a microjet of water. Photoelectrons are simultaneously emitted from the liquid and the surrounding gas phase and detected in the photoelectron detector. (Figure reproduced from ref. [32].)

Sistemas Quânticos Simples – parte 1

<https://doi.org/10.1038/ncomms1791>

Referências principais

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física v.4. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.
 - Seções 39.1 (Energia de um elétron confinado), 39.2 (Funções de onda de um elétron confinado), 39.3 (Um elétron em um poço finito) e 38.9 (Efeito túnel)
- YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física Sears e Zemansky v.4. 14.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
 - Seções 40.2 (Partícula em uma caixa), 40.3 (Poços de potencial) e 40.4 (Barreira de potencial e tunelamento)
- LING, Samuel J.; MOEBS, William; SANNY, Jeff. University Physics v.3. Houston, TX: OpenStax, 2016. Disponível em: <<https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3>>. Acesso em: 11 ago. 2023
 - Seção 7.4: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-4-the-quantum-particle-in-a-box>
 - Seção 7.6: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers>

PONTO QUÂNTICO OU PARTÍCULA EM UMA CAIXA OU POÇO INFINITO

Pontos quânticos

Pontos quânticos: partícula em uma caixa (poço infinito)

Equação de Schrödinger ($0 < x < L$):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U\psi = E\psi \Rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi$$

$$\psi(x) = A \sin(kx)$$

Cada extremidade é sempre um nó, e existem $n - 1$ nós adicionais entre as extremidades.

O comprimento da corda é um número inteiro de metades de comprimentos de onda: $L = n\lambda_n/2$.

Condições de contorno:

$$\begin{cases} \psi(0) = 0 \\ \psi(L) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

n : número de ventres

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{n\pi}{L} \quad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{nh}{2L}$$

$$E_n = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2 n^2}{8mL^2} = n^2 E_1$$

$$E_1 = \frac{h^2}{8mL^2}$$

Energia e função de onda para a partícula em uma caixa

$$E_n = n^2 E_1 \Rightarrow E_{n+1} - E_n = (2n + 1) E_1$$

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\psi_n(x) = A \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Vamos praticar

..12 Um elétron está confinado em um poço de potencial unidimensional infinito com 250 pm de largura e se encontra no estado fundamental. Determine (a) o maior, (b) o segundo maior, (c) o terceiro maior comprimento de onda que pode ser absorvido pelo elétron.

Respostas

(a) $\lambda = 68,69 \text{ nm}$

(b) $\lambda = 25,76 \text{ nm}$

(c) $\lambda = 13,74 \text{ nm}$

Extra: como determinar a constante A?

Probabilidade de encontrar a partícula entre x e $x + dx$:

$$dP(x) = |\psi|^2 dx$$

$$dP(x) = |A|^2 \text{sen}^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Probabilidade de encontrar a partícula entre 0 e L é 1:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^L dP(x) = \int_0^L |\psi(x)|^2 dx = \int_0^L |A|^2 \text{sen}^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \\ &= |A|^2 \int_0^L \text{sen}^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = |A|^2 \frac{L}{2} \Rightarrow |A|^2 = \frac{2}{L} \end{aligned}$$

Escolhemos $A = \sqrt{\frac{2}{L}}$

```
>> syms x L n
assume(n, 'integer')
simplify(int((sin(n*pi*x/L))^2, x, 0, L))
```

ans =

$L/2$

Alternativas ao Matlab
[Scilab](#) e [GNU Octave](#)

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

TUNELAMENTO

Tunelamento

Na física clássica, uma partícula com $E < U_0$ não poderia passar pela barreira de energia potencial

A função de onda é exponencial dentro da barreira ($0 \leq x \leq L$)

A função de onda e suas derivadas (inclinações) são contínuas em $x = 0$ e $x = L$, de modo que as funções senoidal e exponencial se unem sem que haja descontinuidades.

Probabilidade de tunelamento T

$$T = \frac{1}{\cosh^2(bL) + (\gamma/2)^2 \sinh^2(bL)} \approx G e^{-2bL}$$

$$G = 16 \frac{E}{U_0} \left(1 - \frac{E}{U_0}\right) \quad b = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$$

$$\gamma = \frac{b^2 - k^2}{bk} \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

Para ver todos os detalhes da solução:

[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_\(OpenStax\)/University_Physics_III_-_Optics_and_Modern_Physics_\(OpenStax\)/07%3A_Quantum_Mechanics/7.07%3A_Quantum_Tunneling_of_Particles_through_Potential_Barriers](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/University_Physics_III_-_Optics_and_Modern_Physics_(OpenStax)/07%3A_Quantum_Mechanics/7.07%3A_Quantum_Tunneling_of_Particles_through_Potential_Barriers)

Microscopia de tunelamento

Curral quântico formado por átomos de ferro na superfície de cobre
<https://www.science.org/doi/10.1126/science.262.5131.218>

Reconstrução 7x7 da superfície de silício (111)
<https://www.nrel.gov/materials-science/scanning-tunneling.html>

Defeito em forma de flor no grafeno
<https://www.nist.gov/image/grapheneflower.jpg>

Microscópio de tunelamento para alto vácuo e baixíssima temperatura

Tunelamento é importante para reações químicas!

$$T \propto e^{-bL} \quad b = \frac{\sqrt{2m(U_b - E)}}{\hbar}$$

O produto formado é o menos estável termodinamicamente e o menos favorecido cineticamente (barreira de energia mais elevada), mas é o que tunela através da barreira mais fina.

<https://doi.org/10.1021/jacs.7b06035>

Tunelamento faz o Sol brilhar

$P_{\text{Sol}} = 384,6 \text{ YW}$

$Y = 10^{24}$ (yotta)

$M_{\text{Sol}} = 1,988 \times 10^{30} \text{ kg}$

$T = \begin{cases} 5778 \text{ K (superfície)} \\ 15 \times 10^6 \text{ K (núcleo)} \end{cases}$

$\Delta E = \Delta mc^2 = 26,73 \text{ MeV}$

0,7% da massa de um próton

Mais algumas aplicações do tunelamento

Diodo túnel ressonante: só há passagem de corrente (por tunelamento) quando é aplicada uma diferença de potencial que alinha a energia de um dos níveis de energia do ponto quântico com a energia do elétron que vem do emissor

Field Emission Display

Field Emission Display: aplicação de uma diferença de potencial permite que os elétrons tunelem das micropontas do catodo frio.

Produção de hidrogênio por meio de um nanoconstruto fotossintético no qual há tunelamento entre os grupos sulfidril S-H (indicados por S) - <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1114660108>

Tunelamento de elétrons e de prótons

40.27 •• (a) Um elétron com energia cinética inicial igual a 32 eV colide com uma barreira quadrada com 41 eV de altura e 0,25 nm de largura. Qual é a probabilidade do tunelamento do elétron através dessa barreira? (b) Um próton com a mesma energia cinética colide com a mesma barreira. Qual é a probabilidade de tunelamento do próton através dessa barreira?

Respostas

$$(a) T = 0,0013 \text{ (0,13\%)}$$

$$(b) T = 29 \times 10^{-144} \approx 0$$

EXTRA: POÇO FINITO

Extra: e se o poço de energia potencial for finito?

$U_0 = 450 \text{ eV}$
 $L = 100 \text{ pm}$

A partícula penetra a barreira mesmo quando $E < U_0$

Se $E > U_0$, a partícula está livre e sua energia não é quantizada

Partícula em um poço de potencial finito

--19 A Fig. 39-28a mostra o diagrama de níveis de energia de um poço de potencial unidimensional finito que contém um elétron. A região não quantizada começa em $E_4 = 450,0$ eV. A Fig. 39-28b mostra o espectro de absorção do elétron quando se encontra no estado fundamental. O elétron pode absorver fótons com os comprimentos de onda indicados: $\lambda_a = 14,588$ nm, $\lambda_b = 4,8437$ nm e qualquer comprimento de onda menor que $\lambda_c = 2,9108$ nm. Qual é a energia do primeiro estado excitado?

Cuidado: não é uma partícula em uma caixa (poço de potencial infinito). Não pode usar $E_n = n^2 E_1$

Resposta
 $E_2 = 109$ eV

Física Moderna na Engenharia Civil

EXTRA: NANOMATERIAIS NA ARGAMASSA

Adição de nanomateriais ao cimento

Fig. 6. SEM micrographs of pastes REF (a-d), NFC (e-h) and GO (i-l) with w/c of 0.3 after 28 days of curing for magnifications of 1000x, 3000x, 5000x and 8000x.

Fig. 4. Water absorption (%) and volume of permeable pore (%) of pastes REF, NFC and GO with w/c of 0.3 after 28 days of curing.

Fig. 11. Experimental values for the compressive strength, f_c (black) and R_1 (red) for reference, NFC and GO mortar specimens with increasing time for different w/c of 0.3 (left panels) and 0.5 (right panels). (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Fig. 8. Experimental Nyquist plots from AC-IS measurements for mortar specimens REF, GO and NFC after 0, 3, 7, 14, 28, and 48 days, for w/c of 0.3 (left panels) and 0.5 (right panels).

Espectroscopia de impedância AC fornece informações sobre a resistência à compressão da argamassa de cimento.

Adição de óxido de grafeno (GO) ou de celulose nanofibrilada (NFC) melhora o desempenho do material.

PARA PRATICAR EM CASA

Partícula em uma caixa

••8 Um elétron está confinado em um poço unidimensional infinito e se encontra no primeiro estado excitado. A Fig. 39-27 mostra os cinco maiores comprimentos de onda que o elétron pode absorver de uma única vez: $\lambda_a = 80,78$ nm, $\lambda_b = 33,66$ nm, $\lambda_c = 19,23$ nm, $\lambda_d = 12,62$ nm e $\lambda_e = 8,98$ nm. Qual é a largura do poço de potencial?

Resposta
 $L = 350$ pm

Partícula em uma caixa

Elétrons são confinados ao comprimento L da molécula (como partículas em uma caixa).

40.47 • Fóton em um laser de corante. Um elétron em uma longa molécula orgânica usada em um laser de corante se comporta aproximadamente como uma partícula em uma caixa de 4,18 nm de largura. Qual é o comprimento de onda do fóton emitido quando o elétron sofre uma transição (a) do primeiro nível excitado para o nível fundamental? (b) Do segundo nível excitado para o primeiro nível?

Respostas

(a) $\lambda = 19,21 \mu\text{m}$

(b) $\lambda = 11,52 \mu\text{m}$

Partícula em uma caixa

..9 Um elétron confinado em um poço de potencial unidimensional infinito com 250 pm de largura é transferido do primeiro estado excitado para o terceiro estado excitado. (a) Que energia deve ser fornecida ao elétron para que execute esse salto quântico? Se o elétron em seguida decai para o estado fundamental emitindo fótons, o que pode ocorrer de várias formas, determine (b) o menor comprimento de onda, (c) o segundo menor comprimento de onda, (d) o maior comprimento de onda, e (e) o segundo maior comprimento de onda que podem ser emitidos. (f) Mostre as várias formas possíveis de decaimento em um diagrama de níveis de energia. Se um fóton com um comprimento de onda de 29,4 nm for emitido, determine (g) o maior comprimento de onda, e (h) o menor comprimento de onda que pode ser emitido em seguida.

Respostas

- (a) $\Delta E = 72,20 \text{ eV}$
- (b) $\lambda_{4 \rightarrow 1} = 13,74 \text{ nm}$
- (c) $\lambda_{4 \rightarrow 2} = 17,18 \text{ nm}$
- (d) $\lambda_{2 \rightarrow 1} = 68,70 \text{ nm}$
- (e) $\lambda_{3 \rightarrow 2} = 41,22 \text{ nm}$

(f)

Dicas: calcule E_1 (em eV) e hc (em eV · m);
faça o item (f) antes do (b)

Respostas

- (g) $\lambda_{2 \rightarrow 1} = 68,70 \text{ nm}$
- (h) $\lambda_{3 \rightarrow 1} = 25,76 \text{ nm}$

Partícula em uma caixa

..15 Um elétron está confinado em um poço de potencial unidimensional infinito com 100 pm de largura; o elétron se encontra no estado fundamental. Qual é a probabilidade de o elétron ser detectado em uma região de largura $\Delta x = 5,0$ pm no entorno do ponto (a) $x = 25$ pm, (b) $x = 50$ pm, e (c) $x = 90$ pm? (*Sugestão: A largura Δx da região é tão pequena que a densidade de probabilidade pode ser considerada constante no interior da região.*)

Dicas: $P \approx |\psi_1(x)|^2 \Delta x$;
Coloque sua calculadora
em radianos

Respostas

- (a) $P = 0,0500$
- (b) $P = 0,1000$
- (c) $P = 0,0095$

Partícula em uma caixa

56 Seja ΔE a diferença de energia entre dois níveis vizinhos de um elétron confinado em um poço de potencial unidimensional infinito. Seja E a energia de um desses níveis. (a) Mostre que a razão $\Delta E/E$ tende para $2/n$ para grandes valores do número quântico n . Para $n \rightarrow \infty$, (b) ΔE tende a zero? (c) E tende a zero? (d) $\Delta E/E$ tende a zero? (e) O que significam esses resultados em termos do princípio de correspondência?

Princípio da correspondência

O comportamento de sistemas descritos pela física quântica tende ao comportamento previsto pela física clássica para números quânticos grandes

Respostas

$$(a) \frac{\Delta E}{E} = \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \rightarrow \frac{2}{n}$$

$$(b) \Delta E \rightarrow 2nE_1 \rightarrow \infty$$

$$(c) E = n^2 E_1 \rightarrow \infty$$

$$(d) \frac{\Delta E}{E} \approx \frac{2}{n} \rightarrow 0$$

(e) Para você pensar sobre o significado do espectro de energia ficar cada vez mais parecido com um contínuo ($\Delta E/E \rightarrow 0$) à medida que $n \rightarrow \infty$

Decaimento alfa como tunelamento

40.28 •• Decaimento alfa. Em um modelo simples de núcleo radioativo, uma partícula alfa ($m = 6,64 \times 10^{-27}$ kg) está presa em uma barreira quadrada com altura igual a 30,0 MeV e largura de 2,0 fm. (a) Qual é a probabilidade de tunelamento se a partícula alfa colide com a barreira com uma energia cinética 1,0 MeV abaixo do topo da barreira (**Figura E40.28**)? (b) Qual é a probabilidade de tunelamento se a energia cinética da partícula alfa está 10,0 MeV abaixo do topo da barreira?

Figura E40.28

Respostas

- (a) $T = 89,7 \times 10^{-3} = 8,97\%$
 (b) $T = 14,1 \times 10^{-3} = 1,41\%$

Tunelamento

...78 A corrente de um feixe de elétrons, todos com uma velocidade de $1,200 \times 10^3$ m/s, é 9,000 mA. Se o feixe incide em uma barreira de potencial com $4,719 \mu\text{eV}$ de altura e 200,0 nm de largura, qual é a corrente transmitida?

Resposta

$$I_{\text{trans}} = TI_{\text{inc}} = 3,274 \text{ mA}$$

Variação dos parâmetros do tunelamento

..77 Um feixe de elétrons, de energia $E = 5,1$ eV, incide em uma barreira de altura $U_b = 6,8$ eV e largura $L = 750$ pm. Qual é a variação percentual do coeficiente de transmissão T correspondente a uma variação de 1,0% (a) da altura da barreira, (b) da largura da barreira, e (c) da energia cinética dos elétrons?

Dica: a variação Δf que uma função $f(x)$ sofre quando x varia para $x + \Delta x$ é

$$\Delta f \approx \frac{df}{dx} \Delta x$$

se $\Delta x/x \ll 1$

Respostas

$$\frac{\Delta T}{T} \approx -bL \frac{\Delta U_0}{U_0 - E} = -0,20 \quad (-20\%)$$

$$\frac{\Delta T}{T} \approx -2b\Delta L = -0,10 \quad (-10\%)$$

$$\frac{\Delta T}{T} \approx bL \frac{\Delta E}{U_0 - E} = +0,15 \quad (+15\%)$$

Tunelamento

40.63 •• DADOS Quando elétrons de baixa energia passam por um gás ionizado, elétrons de certas energias passam através do gás como se os átomos do gás não estivessem lá e então possuem coeficientes de transmissão (probabilidades de tunelamento) T igual a 1. Os íons de gás podem ser modelados aproximadamente como uma barreira retangular. O valor de $T = 1$ ocorre quando um número inteiro ou semi-inteiro de comprimentos de onda de De Broglie do elétron, quando este passa pela barreira, é igual à largura L da barreira. Você está planejando uma experiência para medir esse efeito. Para auxiliá-lo ao projetar o aparato necessário, considere as energias E dos elétrons que resultarão em $T = 1$. Assuma uma barreira com altura de 10 keV com uma largura de $1,8 \times 10^{-10}$ m. Calcule os três valores mais baixos de E para os quais $T = 1$.

[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Quantum_Mechanics/Essential_Graduate_Physics_-_Quantum_Mechanics_\(Likharev\)/02%3A_1D_Wave_Mechanics/2.06%3A_Resonant_Tunnelin_g_and_Metastable_States](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Quantum_Mechanics/Essential_Graduate_Physics_-_Quantum_Mechanics_(Likharev)/02%3A_1D_Wave_Mechanics/2.06%3A_Resonant_Tunnelin_g_and_Metastable_States)

Respostas

- $n = 1 \Rightarrow K = 11,61 \text{ eV}$
- $n = 2 \Rightarrow K = 46,43 \text{ eV}$
- $n = 3 \Rightarrow K = 104,5 \text{ eV}$

Sistemas Quânticos Simples – parte 2

<https://doi.org/10.1038/ncomms1791>

Referências principais

- YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física Sears e Zemansky v.4. 14.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
 - Seções 39.4 (O laser), 40.5 (O oscilador harmônico) e 42.2 (Espectro molecular)
- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física v.4. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.
 - Seção 40.7 (O laser)
- LING, Samuel J.; MOEBS, William; SANNY, Jeff. University Physics v.3. Houston, TX: OpenStax, 2016. Disponível em: <<https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3>>. Acesso em: 11 ago. 2023
 - Seção 7.5: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-5-the-quantum-harmonic-oscillator>
 - Seção 9.2: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/9-2-molecular-spectra>

Avaliação Formativa Presencial 3 (verifique o Plano de Ensino)

- Tema: semicondutores
 - Na parte final da aula
 - Desenvolvimento em equipe
 - Resposta individual (via Moodle)

<https://en.wikibooks.org/wiki/Semiconductors>

Fundamentals of Semiconductors (Yu e Cardona);
<https://sites.ifi.unicamp.br/brum/files/2014/01/Semiconductors-Yu-Cardona.pdf>

OSCILADOR HARMÔNICO QUÂNTICO

Níveis de energia do oscilador harmônico quântico

Níveis de energia do oscilador quântico

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega$$

Oscilador clássico

$$E = \frac{1}{2}k'A^2 \Rightarrow A = \sqrt{2E/k'}$$

$$\omega = \sqrt{k'/m}$$

$$F = -\frac{dU}{dx} = -k'x$$

Extra: funções de onda do oscilador harmônico quântico

Amplitude clássica

$$A = \sqrt{2E_n/k'}$$

Funções de onda

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-m\omega x^2/2\hbar}$$

Quanto maior o valor de n , mais a distribuição de probabilidade da mecânica quântica (verde) se aproxima da distribuição de probabilidade newtoniana (azul).

C, D, E, F: $n = 1, 2, 3, 4$.

G: superposição dos estados $n = 1, 2, 3, 4$

H: estado coerente

Extra: oscilador harmônico quântico macroscópico

Oscilador mecânico controla um capacitor conectado a um qubit

<https://doi.org/10.1038/s41567-020-01102-1>

Emaranhamento quântico de dois osciladores mecânicos

<https://doi.org/10.1126/science.abf2998>

Extra: osciladores harmônicos quânticos no mercado financeiro

Figure 1: PDF of log returns in GBM (blue), the Heston model (black), and quantum model (red), for the holding period: (a) 1, (b) 5, and (c) 20. The empirical data are also plotted (histogram).

Table 2: Cramér goodness of fit statistic T_0 . Degree of freedom is 17 for GBM, 18 for Heston and 14 for Quantum. Quanto menor, melhor

τ	GBM	p-value	Heston	p-value	Quantum	p-value
1	236.96	0.0000	43.35	0.0007	22.82	0.0633
5	138.05	0.0000	57.95	0.0004	15.63	0.3362
20	186.76	0.0000	148.79	0.0000	20.99	0.1090

<https://doi.org/10.1209/0295-5075/120/38003>

Vamos praticar

40.35 • Os químicos usam espectros de absorção no infravermelho para identificar os elementos químicos em uma amostra. Em certa amostra, um químico verifica que uma luz de $5,8 \mu\text{m}$ de comprimento de onda é absorvida. (a) Calcule a energia dessa transição. (b) Se a massa da molécula é $5,6 \times 10^{-26} \text{ kg}$, calcule a constante da mola.

Respostas

$$(a) E_{\text{fóton}} = \begin{cases} 34,25 \times 10^{-21} \text{ J} \\ 213,8 \text{ meV} \end{cases}$$
$$(b) k' = 5,902 \text{ kN/m}$$

ESPECTROS MOLECULARES

Espectros moleculares de moléculas diatômicas

Níveis de energia ro-vibracionais

$$E_{n\ell} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega + \ell(\ell + 1) \frac{\hbar^2}{2I}$$

$$n = 0, 1, 2, \dots \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

$$\omega = \sqrt{k'/m_r} \quad I = m_r r_0^2$$

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Regras de seleção
(transições permitidas)

$$\Delta n = \pm 1 \text{ e } \Delta \ell = \pm 1$$

<https://doi.org/10.1038/s43586-021-00034-1>

Construção dos espectros moleculares

Níveis de energia ro-vibracionais

$$E_{n\ell} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega + \ell(\ell + 1) \frac{\hbar^2}{2I}$$

$$n = 0, 1, 2, \dots \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Delta E = \begin{cases} \pm \hbar\omega + (\ell + 1)\hbar^2/2I & \Delta\ell = +1 \\ \pm \hbar\omega - \ell\hbar^2/2I & \Delta\ell = -1 \end{cases}$$

Regras de
seleção

$$\Delta n = \pm 1 \text{ e } \Delta\ell = \pm 1$$

Extra: espectros moleculares e efeito estufa

<https://doi.org/10.1038/nature10915>

Earth's emission spectrum, measured by satellite over the tropical western Pacific

Vamos praticar

42.14 • As energias vibracional e rotacional da molécula de CO são dadas pela Equação 42.9. Calcule o comprimento de onda do fóton absorvido pelo CO em cada uma destas transições de vibração- rotação: (a) $n = 0, l = 2 \rightarrow n = 1, l = 3$; (b) $n = 0, l = 3 \rightarrow n = 1, l = 2$; (c) $n = 0, l = 4 \rightarrow n = 1, l = 3$.

Equação 42.9:

$$E_{n\ell} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega + \ell(\ell + 1) \frac{\hbar^2}{2I}$$

$$n = 0, 1, 2, \dots \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

$$\omega = \sqrt{k'/m_r} \quad I = m_r r_0^2$$

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Dados da molécula de CO:

$$m_C = 1,993 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$m_O = 2,656 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$r_0 = 0,1128 \text{ nm}$$

$$\hbar\omega = 0,2690 \text{ eV}$$

$$\frac{\hbar^2}{2I} = 0,2395 \text{ meV}$$

Respostas

(a) $\lambda = 4,585 \mu\text{m}$

(b) $\lambda = 4,634 \mu\text{m}$

(c) $\lambda = 4,643 \mu\text{m}$

LASERS

Lasers: emissão estimulada

(a) Absorção

Átomo em seu nível básico

(b) Emissão espontânea

Átomo em seu nível excitado

(c) Emissão estimulada

Número de átomos com energia E em equilíbrio térmico à temperatura T (distribuição de Boltzmann): $n \propto e^{-E/k_B T}$

$$\frac{n_{ex}}{n_g} = e^{-(E_{ex}-E_g)/k_B T}$$

Constante de Boltzmann $k_B = R/N_A$

$$k_B = \begin{cases} 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K} \\ 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K} \end{cases}$$

Extra: corte a laser de CO₂

Material	700w	1000w	1500w	2000w	2500w	3000w	4000w	6000w
Carbon steel	8-10mm	10-12mm	12-14mm	14-16mm	18-20mm	20-22mm	20-25mm	22-25mm
Stainless steel	3-4mm	4-5mm	5-6mm	6-8mm	8-10mm	10-12mm	10-12mm	16-20mm
Aluminum	2-3mm	3-4mm	4-5mm	5-6mm	6-8mm	8-10mm	10-12mm	12-16mm
Brass	2-3mm	3-4mm	4-5mm	5-6mm	6-8mm	8mm	10-12mm	12-14mm
Copper	1-2mm	2-3mm	3-4mm	3-4mm	4-6mm	5-6mm	5-6mm	8-10mm
Galvanized	2-3mm	2-3mm	4-5mm	5-6mm	5-6mm	6-8mm	8-10mm	12-14mm

The above laser power cutting parameter is for reference only, it will be slightly different due to actual environment!

Energy and Resource Efficiency of Laser Cutting Processes 10.1016/j.phpro.2014.08.104

		CO ₂ Laser Cutting	2.5 kW	4 kW	6 kW
ELECTRICAL ENERGY	Cutting energy [kWh]		31.42	55.22	74.89
	Production ready [kWh]		1.64	2.98	3.64
	Table changing [kWh]		1.00	1.81	2.21
CONSUMABLES	Cutting gas - N ₂ [l]		28.12	20.31	19.33
	Laser gas [l]		10	10	20
	Cooling water [l]		0.13	0.13	0.2
	Compressed air [m ³]		5.4	5.4	8.1
DIRECT PROCESS EMISSIONS	Regularly replaced parts (spare parts)		Mirror, lens, O-ring, lubrication oil, filters, Gas tubes and valves		
	Aerosols [g]		45.0	72.0	108.0
	NO _x [mg]		201.6	324.0	486.0
	Ozone [mg]		21.6	36.0	54.0

Extra: soldagem a laser de CO₂

Specification

Laser Welding Machine – HWW Series			
Model	HWW-1000	HWW-1500	HWW-2000
Laser Generator			
Laser Power(W)	1000W	1500W	2000W
Max. Welding Thickness	1.5mm	3.0mm	5.0mm
Control System			
Software	Multilingual HMI Screen		
Controller			
Wobbling System			
Max. Welding Gap	≤0.5mm		
Max. Welding Speed(mm/s)	120mm/s		
Others			
Power Supply	220V	220V	380V
Cable Length	10M(Customizable)		
Cooling Method	Water Cooling		
Automatic Feeder	Included		
Working Temperature	15-35 °C		

Welding Thickness

Power	Stainless Steel	Carbon Steel	Galvanized sheet	Aluminium Sheet
1000W	0.5-1.5mm	0.5-1.5mm	0.5-1.5mm	0.5-1.5mm
1500W	0.5-3.0mm	0.5-3.0mm	0.5-3.0mm	0.5-2.5mm
2000W	0.5-5.0mm	0.5-5.0mm	0.5-5.0mm	0.5-4.0mm
3000W	0.5-6.0mm	0.5-6.0mm	0.5-6.0mm	0.5-5.0mm

Samples

Vamos praticar

39.34 • BIO Cirurgia PRK. A ceratotomia fotorrefrativa (PRK) é um procedimento cirúrgico baseado em laser, que corrige problemas de visão para perto e para longe, removendo parte da lente do olho para mudar sua curvatura e, portanto, o comprimento focal. Esse procedimento pode remover camadas de $0,25 \mu\text{m}$ de espessura usando pulsos que duram $12,0 \text{ ns}$ a partir de um raio laser com comprimento de onda de 193 nm . Raios de baixa intensidade podem ser usados porque cada fóton individual possui energia suficiente para quebrar as ligações covalentes do tecido. (a) Em que parte do espectro eletromagnético essa luz se encontra? (b) Qual é a energia de um único fóton? (c) Se um raio de $1,50 \text{ mW}$ for usado, quantos fótons serão enviados à lente em cada pulso?

Respostas

- (a) UVC ($100 \text{ nm} - 280 \text{ nm}$)
- (b) $E_{\text{fóton}} = 6,425 \text{ eV}$
- (c) $N = 17,49 \times 10^6$ fótons em cada pulso

PARA PRATICAR EM CASA

39.33 • Quantos fótons por segundo são emitidos por um laser de CO₂ de 7,50 mW que possui comprimento de onda de 10,6 μm?

Resposta

$$\dot{N} = 400 \times 10^{15} \text{ fótons/s}$$

39.31 • BIO Cirurgia a laser. Usando uma mistura de CO_2 , N_2 e às vezes He , os lasers de CO_2 emitem um comprimento de onda de $10,6 \mu\text{m}$. Com saídas de potência de $0,100 \text{ kW}$, esses lasers são usados para cirurgia. Quantos fótons por segundo um laser de CO_2 fornece ao tecido durante seu uso em uma operação?

Resposta

$$\dot{N} = 5,336 \times 10^{21} \text{ fótons/s}$$

39.35 • Um grande número de átomos de neônio está em equilíbrio térmico. Qual é a razão entre o número de átomos em um estado $5s$ e o número em um estado $3p$ a (a) 300 K; (b) 600 K; (c) 1.200 K? As energias desses estados, em relação ao estado fundamental, são $E_{5s} = 20,66$ eV e $E_{3p} = 18,70$ eV. (d) Em qualquer uma dessas temperaturas, a taxa em que um gás neônio emitirá uma radiação de 632,8 nm espontaneamente é muito baixa. Explique o motivo.

Respostas

$$(a) \frac{n_{5s}}{n_{3p}} = 1,181 \times 10^{-33}$$

$$(b) \frac{n_{5s}}{n_{3p}} = 34,36 \times 10^{-18}$$

$$(c) \frac{n_{5s}}{n_{3p}} = 5,862 \times 10^{-9}$$

(d) Será que há uma fração significativa de átomos no estado excitado?

Espectros moleculares (apenas vibração)

42.12 • Se a molécula de cloreto de sódio (NaCl) pudesse sofrer uma transição de vibração $n \rightarrow n - 1$ sem nenhuma variação do número quântico de rotação, um fóton com um comprimento de onda igual a $20 \mu\text{m}$ seria emitido. A massa do átomo de sódio é $3,82 \times 10^{-26} \text{ kg}$, e a massa do átomo de cloro é $5,81 \times 10^{-26} \text{ kg}$. Calcule a constante da mola k' para a força entre os átomos do NaCl.

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\omega = \sqrt{k'/m_r}$$

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Resposta

$$k' = 205 \text{ N/m}$$

Espectros moleculares (apenas rotação)

42.6 •• A molécula de H_2 possui um momento de inércia de $4,6 \times 10^{-48} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Qual é o comprimento de onda λ do fóton absorvido quando o H_2 faz uma transição do nível rotacional $l = 3$ para $l = 4$?

$$E_\ell = \ell(\ell + 1) \frac{\hbar^2}{2I} \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

$$I = m_r r_0^2$$

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Resposta

$$\lambda = 20,52 \mu\text{m}$$

Espectros moleculares (apenas rotação)

42.11 • A massa de um átomo de lítio é $1,17 \times 10^{-26}$ kg, e a massa de um átomo de hidrogênio é $1,67 \times 10^{-27}$ kg. A distância de equilíbrio entre os dois núcleos da molécula de LiH é 0,159 nm. (a) Qual é a diferença de energia entre os níveis de energia de rotação $l = 3$ e $l = 4$? (b) Qual é o comprimento de onda do fóton emitido em uma transição entre os níveis de energia de rotação $l = 4$ e $l = 3$?

$$E_\ell = \ell(\ell + 1) \frac{\hbar^2}{2I} \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

$$I = m_r r_0^2$$

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Respostas

(a) $\Delta E_r = 7,49$ meV

(b) $\lambda = 166$ μm

Espectros moleculares (rotação e vibração)

Questão 2 [2,5 pontos] A molécula de monóxido de carbono (CO) é composta por um átomo de carbono e um átomo do oxigênio. Em equilíbrio, estes átomos estão separados por uma distância $r_0 = 0,1128$ nm, mas podem oscilar em torno desta distância e rotacionar em torno das direções perpendiculares ao eixo que liga os dois átomos. A descrição quântica destes movimentos dá origem aos níveis de energia ro-vibracionais dados por

$$E_{n\ell} = (n + 1/2)\hbar\omega + \ell(\ell + 1) \hbar^2/2I$$

em que ω é a frequência angular de oscilação da molécula, I é o momento de inércia da molécula e n e ℓ são números quânticos cujos valores possíveis são $n = 0, 1, 2, \dots$ e $\ell = 0, 1, 2, \dots$, respectivamente. A tabela apresenta o comprimento de onda λ dos fótons absorvidos nas transições vibracionais e rotacionais indicadas. **Determine os valores de $\hbar\omega$ e de $\hbar^2/2I$.** Expresse suas respostas em elétron-volts.

$n_i \rightarrow n_f$	$\ell_i \rightarrow \ell_f$	λ
1 → 2	100 → 101	3,601 μm
1 → 2	200 → 201	3,161 μm

Respostas

$$\hbar\omega = 0,2960 \text{ eV}$$

$$\hbar^2/2I = 0,2395 \text{ meV}$$

Semicondutores

O que você vai aprender?

- Diferenciar condutores, semicondutores e isolantes
- Compreender a formação de bandas de energia
- Interpretar lacunas como ausência de elétrons na banda de valência
- Determinar a energia, o comprimento de onda e a frequência do fóton capaz de promover um elétron da banda de valência para a banda de condução de um semicondutor a uma dada temperatura
- Relacionar a energia E_F do nível de Fermi de um semicondutor extrínseco, a probabilidade de ocupação $f_e(E)$ de um nível de energia E e a concentração n_0 de portadores com a energia E_i do nível de Fermi e a concentração n_i do semicondutor intrínseco, as energias E_c e E_v das bandas de condução e de valência, a energia E_g do gap, a temperatura T , a concentração e o tipo de dopantes e as massas efetivas m_v^* e m_c^*

Referências principais

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física v.4. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.
 - Capítulo 41 (Condução de eletricidade nos sólidos)
- YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física Sears e Zemansky v.4. 14.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
 - Seções 42.4 (Bandas de energia), 42.5 (Modelo do elétron livre para um metal) e 42.6 (Semicondutores) e 42.7 (Dispositivos semicondutores)
- REZENDE, Sergio M. Materiais e Dispositivos Eletrônicos. 2.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.
- YU, P. Y.; CARDONA, M. Fundamentals of Semiconductors - <https://sites.ifi.unicamp.br/brum/files/2014/01/Semiconductors-Yu-Cardona.pdf>
- LING, Samuel J.; MOEBS, William; SANNY, Jeff. University Physics v.3. Houston, TX: OpenStax, 2016. Disponível em: <<https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/1-introduction>>. Acesso em: 09 set. 2023
 - Capítulo 9: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/9-introduction>
- Verbete *Semiconductors* nos Wikibooks - <https://en.wikibooks.org/wiki/Semiconductors>

Isolantes, semicondutores e condutores

Lei de Ohm:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \Rightarrow V = RI$$

$$I = JA \quad V = \mathcal{E}L$$

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad \rho = \frac{1}{\sigma}$$

(a) Em um isolante no zero absoluto, não existem elétrons na banda de condução.

(b) Um semicondutor tem a mesma estrutura de banda que um isolante, mas uma banda proibida menor entre a banda de valência e a banda de condução.

(c) Um condutor apresenta uma banda de condução parcialmente preenchida.

Comportamento elétrico dos materiais depende das bandas de energia

BANDAS DE ENERGIA, PORTADORES DE CARGA E DENSIDADE DE ESTADOS

Formação das bandas de energia

Bandas de energia e o gap de energia

$$E_g = E_c - E_v$$

Fóton de menor energia envolvido em uma transição entre as bandas de valência e de condução

$$E_{\text{fóton}} = E_c - E_v = E_g$$

Elétron está "livre" em uma banda de energia:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$E = \frac{p^2}{2m_e^*} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e^*}$$

Em muitas situações, vale a pena escolher $E_v = 0 \Rightarrow E_c = E_g$

As bandas são parabólicas (proporcionais a k^2) em torno do mínimo da banda de condução e do máximo da banda de valência

Portadores de carga: elétrons e lacunas

Uma lacuna é a ausência de um elétron na banda de valência

Portadores de carga: elétrons e lacunas

Uma lacuna se comporta como uma partícula de carga positiva sob ação de um campo elétrico

Portadores de carga: massas efetivas

Massa efetiva dos portadores de carga depende da curvatura local da banda de energia

$$\begin{cases} m_e^* = \frac{\hbar^2}{\partial^2 E / \partial k^2} \\ m_h^* = -\frac{\hbar^2}{\partial^2 E / \partial k^2} \end{cases}$$

O topo da banda de valência costuma ser degenerado, apresentando lacunas leves e pesadas

Crystal	E_g (eV)	m_e^*/m_0	m_h^*/m_0
Ge	0.66	$m_c^* = 0.55$	$m_v^* = 0.31$
		$m_e^* = 0.12$	$m_h^* = 0.23$
Si	1.12	$m_c^* = 1.10$	$m_v^* = 0.56$
		$m_e^* = 0.26$	$m_h^* = 0.38$
GaAs	1.43	0.068	0.5
GaN	3.38	0.13	0.74
InSb	0.18	0.013	0.6
InP	1.29	0.07	0.4

Densidade de estados (e mais massas efetivas)

Densidade de estados nas bandas de condução e de valência

$$\begin{cases} D_c(E) = \frac{\sqrt{E - E_c}}{2\pi^2} \left(\frac{2m_c^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \\ D_v(E) = \frac{\sqrt{E_v - E}}{2\pi^2} \left(\frac{2m_v^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \end{cases}$$

Crystal	E_g (eV)	m_e^*/m_0	m_h^*/m_0
Ge	0.66	$m_c^* = 0.55$	$m_v^* = 0.31$
		$m_e^* = 0.12$	$m_h^* = 0.23$
Si	1.12	$m_c^* = 1.10$	$m_v^* = 0.56$
		$m_e^* = 0.26$	$m_h^* = 0.38$
GaAs	1.43	0.068	0.5
GaN	3.38	0.13	0.74
InSb	0.18	0.013	0.6
InP	1.29	0.07	0.4

Distribuição de Fermi-Dirac

Probabilidade de ocupação de um estado com energia E

$$f_e(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}}$$

$$f_h(E) = 1 - f_e(E) = \frac{1}{1 + e^{-(E-E_F)/k_B T}}$$

$$k_B = \begin{cases} 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K} \\ 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K} \end{cases}$$

Para $E < E_F - 3k_B T$,
a maioria dos estados está ocupada

Para $E > E_F + 3k_B T$,
a maioria dos estados está desocupada

Energia E_F do nível de Fermi é determinada por
 $f_e(E_F) = 1/2$
(50% de probabilidade de ocupação)

O valor de E_F depende da forma das bandas e da concentração de elétrons

Distribuição de Fermi-Dirac descreve o comportamento estatístico de partículas indistinguíveis de spin semi-inteiro como elétrons, prótons, nêutrons, quarks etc.

SEMICONDUCTORES INTRÍNSECOS (SEM DOPAGEM)

Energia E_i do nível de Fermi para um semiconductor intrínseco

No semiconductor intrínseco, a energia E_F do nível de Fermi é chamada E_i :

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_v^*}{m_c^*} \right)$$

Concentração de portadores (semicondutor intrínseco)

Concentração de portadores

$$\left\{ \begin{aligned} n_i &= \int_{E_c}^{\infty} D_c(E) f(E) dE \\ p_i &= \int_{-\infty}^{E_v} D_v(E) (1 - f(E)) dE \end{aligned} \right.$$

Se $E - E_i \gg k_B T$, então

$$n_i \approx N_c e^{-(E_c - E_i)/k_B T}$$

$$N_c = 2 \left(\frac{m_c^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

Se $E - E_i \gg k_B T$, então

$$p_i \approx N_v e^{-(E_i - E_v)/k_B T}$$

$$N_v = 2 \left(\frac{m_v^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

Concentração de portadores (semicondutor intrínseco)

No semicondutor intrínseco,

$$n_i p_i = n_i^2 = p_i^2$$

e

$$p_i = n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2k_B T}$$

ou, se você preferir,

$$p_i = n_i = 2 \left(\frac{k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} (m_c^* m_v^*)^{3/4} e^{-E_g/2k_B T}$$

Propriedades de alguns semicondutores intrínsecos (extra)

Table 5.2 Values of important quantities in Ge, Si, and GaAs at $T = 300$ K, as given in Sze and Lee, and in Streetman

Quantity	Ge	Si	GaAs
Atoms or molecules ($10^{22}/\text{cm}^3$)	4.42	5.0	2.21
Lattice parameter a (Å)	5.658	5.431	5.654
Dielectric constant ϵ/ϵ_0	16.0	11.8	10.9
Energy gap E_g (eV)	0.66	1.12	1.43
Intrinsic concentration n_i (cm^{-3})	2.5×10^{13}	1.5×10^{10}	10^7
Effective concentration N_c (cm^{-3})	1.04×10^{19}	2.8×10^{19}	4.7×10^7
Effective concentration N_v (cm^{-3})	6.1×10^{18}	1.02×10^{19}	7.0×10^{18}
Mobility μ_n (cm^2/Vs)	3900	1350	8600
Mobility μ_p (cm^2/Vs)	1900	480	400
Diffusion coefficient D_n (cm^2/s)	100	35	220
Diffusion coefficient D_p (cm^2/s)	50	12.5	10

SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS (COM DOPAGEM)

Concentração de portadores (semicondutores extrínsecos)

Fig. 5.13 Graphic illustration of the calculation of the charge carrier concentrations in a type n semiconductor

Se $E - E_F \gg k_B T$, então

$$\begin{cases} n_0 \approx N_c e^{-(E_c - E_F)/k_B T} = n_i e^{(E_F - E_i)/k_B T} \\ p_0 \approx N_v e^{-(E_F - E_v)/k_B T} = n_i e^{(E_i - E_F)/k_B T} \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_c = 2 \left(\frac{m_c^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} \\ N_v = 2 \left(\frac{m_v^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} \end{cases}$$

$$n_0 p_0 = N_c N_v e^{-E_g/k_B T} = n_i^2$$

Semiconductor tipo n : $(E_F - E_i) \gg k_B T \Rightarrow n_0 \approx N_d \gg n_i$ e $p_0 \approx \frac{n_i^2}{N_d} \ll n_i$

Semiconductor tipo p : $(E_i - E_F) \gg k_B T \Rightarrow n_0 \approx \frac{n_i^2}{N_a} \ll n_i$ e $p_0 \approx N_a \gg n_i$

Energia do nível de Fermi (semicondutores extrínsecos)

Semicondutor tipo n (para $N_d \gg n_i$):

$$E_F = E_c - k_B T \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) = E_i + k_B T \ln\left(\frac{N_d}{n_i}\right)$$

Semicondutor tipo p (para $N_a \gg n_i$):

$$E_F = E_v + k_B T \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right) = E_i - k_B T \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right)$$

Avaliação Formativa Presencial 03

A uma temperatura T , um semiconductor intrínseco possui gap de energia E_g , concentração de elétrons na banda de condução n_i e as massas efetivas dos portadores de carga nas bandas de condução e de valência são m_c^* e m_v^* , respectivamente. Quando este semiconductor é dopado com uma certa impureza doadora com concentração N , surge um nível doador de elétrons com energia $E_{\text{nível}}$ abaixo do fundo da banda de condução.

Qual é o comprimento de onda λ do fóton de menor energia necessário para promover um elétron da banda de valência para a banda de condução no semiconductor intrínseco?

Qual é a energia de Fermi E_i em relação ao topo da banda de valência para o semiconductor intrínseco?

Qual é a energia de Fermi E_F em relação ao topo da banda de valência para o semiconductor extrínseco?

Qual é a concentração n_0 de elétrons na banda de condução do semiconductor extrínseco?

PARA VOCÊ ESTUDAR

A JUNÇÃO P-N E O DIODO

Fabricação de uma junção p-n

Barreira de potencial e região de depleção na junção p-n

Concentrações de equilíbrio nas regiões p e n da junção p-n

$$\frac{p_{p0}}{p_{n0}} = \frac{n_{n0}}{n_{p0}} = e^{eV_0/k_B T}$$

$$eV_0 \approx k_B T \ln \left(\frac{N_d N_a}{n_i^2} \right) = E_g - k_B T \ln \left(\frac{N_c N_v}{N_d N_a} \right)$$

$$\begin{cases} \ell_p = \frac{N_d}{N_a + N_d} \ell \\ \ell_n = \frac{N_a}{N_a + N_d} \ell \end{cases}$$

$$\ell = \sqrt{\frac{2\epsilon V_0}{e} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)}$$

$\epsilon_{Si} = 11,7\epsilon_0$

EXTRA

TRANSPORTE DE ELETRICIDADE NO SEMICONDUTOR

Corrente na junção p-n e diodo retificador

Equação do diodo

$$I_D = I_S (e^{eV/k_B T} - 1)$$

I_S : corrente de saturação reversa

Diodo de junção

Fig. 6.12 a Circuit symbol of a diode. b I - V characteristic of the ideal diode

Fig. 6.13 a Approximate equivalent circuit of the junction diode. The battery produces the critical voltage E_0 and the resistor determines the finite slope of the I - V characteristic, shown in (b)

Vf - Tensão no sentido direto:	1.3 V
Corrente de sobretensão máx.:	110 A
Ir - Corrente inversa:	5 uA
Tempo de recuperação:	65 ns
Temperatura operacional mínima:	-
Temperatura operacional máxima:	+ 175 C

Tecnologia:	SiC
If - Corrente direta:	20 A
Vrrm - Tensão inversa repetitiva:	600 V
Vf - Tensão no sentido direto:	1.7 V
I _{fsm} - Corrente de surto no sentido direto:	40 A
Ir - Corrente inversa:	150 uA
Temperatura operacional mínima:	- 40 C
Temperatura operacional máxima:	+ 175 C

Condutividade e mobilidade (extra)

Lei de Ohm: $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

Mobilidade: mede a capacidade dos portadores de carga se moverem pela rede cristalina evitando espalhamento com os átomos da rede cristalina

$$\begin{cases} \mu_n = \frac{v_e}{E} = \frac{e\tau_e}{m_e^*} \\ \mu_p = \frac{v_h}{E} = \frac{e\tau_h}{m_h^*} \end{cases}$$

τ_e e τ_h são o tempo médio entre dois espalhamentos com átomos da rede para elétrons e para lacunas, respectivamente

A condutividade tem contribuições de elétrons e de lacunas:

$$\sigma = e(n_i\mu_n + p_i\mu_p)$$

Correntes de difusão e de deriva (drift)

Corrente de difusão: causada por diferença de concentração (extra)

$$\begin{cases} J_{n,diff} = -(-e)D_n \frac{dn}{dx} = +eD_n \frac{dn}{dx} \\ J_{p,diff} = -(+e)D_p \frac{dp}{dx} = -eD_p \frac{dp}{dx} \end{cases}$$

Corrente de deriva (drift): causada por campo elétrico externo (extra)

$$\begin{cases} J_{n,\text{drift}} = e\mu_n n\mathcal{E} \\ J_{p,\text{drift}} = e\mu_p p\mathcal{E} \end{cases}$$

Relações de Einstein

$$\begin{cases} \mu_n = eD_n/kT \\ \mu_p = eD_p/kT \end{cases}$$

EXTRA

ALGUMAS POUCAS APLICAÇÕES

Células fotovoltaicas

Curto-circuito ($V = 0$)

$$I_{SC} \approx I_L$$

I_L : corrente fotogerada

Circuito aberto ($I = 0$)

$$V_{OC} \approx \frac{k_B T}{e} \ln \left(1 + \frac{I_L}{I_s} \right)$$

LEDs e fotodetectores

Diodo túnel

Circuit Globe

BJT: transistor bipolar

Fig. 7.4 Illustration of the flow of electrons and holes in a $p-n-p$ transistor: 1-Holes in drift motion in the emitter; 2-Holes that reach the collector by diffusion; 3-Holes that disappear in the base due to recombination; 4 and 5-Holes and electrons thermally generated and that form the reverse saturation current of the collector junction; 6-Electrons that recombine with holes in component 3; 7-Electrons injected from the base into the emitter forming the current I_{En}

Coletor - VCEO máx. de voltagem do emissor:	60 V
Coletor VCBO de voltagem básica:	60 V
Emissor - VEB0 de tensão de base:	5 V
Tensão de saturação do coletor - emissor:	500 mV
Corrente do coletor DC máxima:	1.5 A
Pd - Dissipação de potência:	1.25 W

Uma pequena variação na corrente de base induz a uma grande variação na corrente do emissor e na corrente do coletor

BJT: curva característica

Fig. 7.7 I - V characteristic curves of a p - n - p transistor: **a** curves with I_E as a parameter used in the common-base configuration; **b** curves with I_B as a parameter for common-emitter configuration

MOSFET: transistor MOS por efeito de campo

Fig. 7.18 Charge distribution in an ideal MOS capacitor with a p-type semiconductor (n-channel), in the depletion approximation. The dashed line indicates the charge created by the inversion when $V > V_T$

MOSFET ROHM Semiconductor GNP1070TC-ZE2

Polaridade do transistor:	N-Channel
Número de canais:	1 Channel
V _{ds} - Tensão de ruptura entre drenagem e fonte:	650 V
I _d - Corrente de drenagem contínua:	20 A
R _{ds On} - Fonte de drenagem na resistência:	98 mOhms
V _{gs} - Voltagem de porta e fonte:	- 10 V, + 6 V
Tensão de limite porta e fonte:	2.4 V
Q _g - Carga na porta:	5.2 nC
Temperatura operacional máxima:	+ 150 C
Pd - Dissipação de potência:	56 W
Modo de canal:	Enhancement

Fig. 27 Calculated threshold voltage of n-channel (V_{Tn}) and p-channel (V_{Tp}) MOSFETs as a function of impurity concentration, for devices with n⁺, p⁺- polysilicon, and mid-gap work function gates assuming zero fixed charge. The thickness of the gate oxide is 5 nm. NMOS is an n-channel MOSFET; PMOS is a p-channel MOSFET.

Fig. 1 Threshold voltage roll-off characteristics in a 0.15 μm complementary metal-oxide- semiconductor (CMOS) field-effect transistor technology.¹

Curvas características para MOSFETs

Type	Cross Section	Output Characteristics	Transfer Characteristics
n-Channel Enhancement (Normally Off)			
n-Channel Depletion (Normally On)			
p-Channel Enhancement (Normally Off)			
p-Channel Depletion (Normally On)			

PARA VOCÊ PRATICAR

Transição interbandas

-31 (a) Qual é o comprimento de onda máximo de uma luz capaz de excitar um elétron da banda de valência do diamante para a banda de condução? A distância entre as duas bandas é 5,50 eV. (b) A que parte do espectro eletromagnético pertence esse comprimento de onda?

Resposta

$$\lambda = 226 \text{ nm}$$

UV

Transição interbandas

-41 Em um cristal, a última banda ocupada está completa. O cristal é transparente para todos os comprimentos de onda maiores que 295 nm e opaco para comprimentos de onda menores. Calcule a distância, em elétrons-volts, entre a última banda ocupada e a primeira banda vazia nesse material.

Resposta

$$E_g = 4,20 \text{ eV}$$

Probabilidade de ocupação

••33 A função probabilidade de ocupação (Eq. 41-6) também pode ser aplicada aos semicondutores. Nos semicondutores não dopados, a energia de Fermi está praticamente no centro da banda proibida. No germânio, a largura da banda proibida é 0,67 eV. Supondo que a energia de Fermi seja exatamente no centro da banda proibida, determine a probabilidade (a) de que um estado na base da banda de condução do germânio e (b) de que um estado no alto da banda de valência do germânio esteja ocupado. Suponha que $T = 290$ K.

Probabilidade de ocupação de um estado com energia E

$$f_e(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}}$$

Dica: escolha $E_v = 0 \Rightarrow E_c = E_g$

Respostas

$$P(E_c) = f_e(E_c) = 1,5 \times 10^{-6}$$

$$P(E_v) = 1 - f_e(E_v) = 1,5 \times 10^{-6}$$

Estequiometria (quem não gosta de uma regra de três?)

..35 Que massa de fósforo é necessária para dopar 1,0 g de silício de tal forma que a concentração de elétrons aumente do valor do silício puro, 10^{16} m^{-3} , para 10^{22} m^{-3} , um valor 10^6 vezes maior?

Dicas: talvez você precise saber que a massa molar do silício é $M_{\text{Si}} = 28,086 \text{ g/mol}$, que a a massa molar do fósforo é $M_{\text{P}} = 30,9758 \text{ g/mol}$ e que a constante de Avogadro vale $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Resposta

$$m_{\text{P}} = 0,22 \mu\text{g}$$

Energia do nível de Fermi e probabilidade de ocupação

••36 Uma amostra de silício é dopada com átomos que introduzem estados doadores 0,110 eV abaixo da banda de condução. No silício, a largura da banda proibida é 1,11 eV. (a) o nível de Fermi está na banda proibida ou na banda de valência? (b) Se a probabilidade de ocupação de um estado doador é $5,00 \times 10^{-5}$ para $T = 300$ K, qual é a distância entre o nível de Fermi e o alto da banda de valência? (c) Nas condições do item (a), qual é a probabilidade de um estado na base da banda de condução estar ocupado?

Respostas

O nível de Fermi está na banda proibida

$$E_F = 0,744 \text{ eV}$$

$$P(E_c) = f_e(E_c) = 0,713 \times 10^{-6}$$

Energia do nível de Fermi e probabilidade de ocupação

..37 Como mostra o Problema 36, a dopagem muda a posição da energia de Fermi de um semiconductor. Considere o silício, com uma distância de 1,11 eV entre a extremidade superior da banda da valência e a extremidade inferior da banda de condução. A 300 K, o nível de Fermi do silício puro está praticamente a meio caminho entre a banda de valência e a banda de condução. Suponha que o silício seja dopado com átomos de uma impureza doadora que introduz um estado 0,15 eV abaixo da banda de condução; suponha ainda que a dopagem mude a posição do nível de Fermi para 0,11 eV abaixo da banda de condução (Fig. 41-22). Calcule a probabilidade de que um estado na base da banda de condução esteja ocupado (a) antes da dopagem e (b) depois da dopagem. (c) Calcule a probabilidade de que o nível introduzido pela impureza doadora esteja ocupado.

Respostas

$$P(E_c) = f_e(E_c) = 0,479 \times 10^{-9}$$

$$P(E_c) = f_e(E_c) = 14,0 \times 10^{-3}$$

$$P(E_c - E_d) = f_e(E_c - E_d) = 0,824$$

Efeitos da radiação ionizante

-39 Quando um fóton penetra na zona de depleção de uma junção $p-n$, ele pode colidir com elétrons da banda de valência, transferindo-os para a banda de condução e criando pares elétron-buraco. Por essa razão, as junções $p-n$ são muito usadas para detectar radiações, principalmente nas regiões de raios X e raios gama do espectro eletromagnético. Suponha que um fóton de raios gama de 662 keV transfira energia para elétrons em eventos de espalhamento no interior de um semiconductor em que a largura da banda proibida é 1,1 eV até desaparecer. Supondo que os elétrons excitados pelo fóton sejam transferidos do alto da banda de valência para a base da banda de condução, determine o número de pares elétron-buraco criados no processo.

Respostas

$N_{\text{pares}} = 6,0 \times 10^5$ pares elétron-lacuna são criados por um fótons de raios X

MOSFET

-44 Um MOSFET de silício tem uma porta quadrada com $0,50 \mu\text{m}$ de lado. A camada isolante de óxido de silício que separa a porta do substrato tipo p tem $0,20 \mu\text{m}$ de espessura e uma constante dielétrica de 4,5. (a) Qual é a capacitância equivalente do conjunto porta-substrato (considerando a porta como uma das placas do capacitor e o substrato como a outra placa)? (b) Quantas cargas elementares e se acumulam na porta quando existe uma diferença de potencial de $1,0 \text{ V}$ entre a porta e a fonte?⁶

NMOS: MOSFET de canal n

Capacitância:

$$C = \frac{\kappa\epsilon_0 A}{d}$$

Respostas

$$C = 50 \times 10^{-18} \text{ F}$$

$$N = 3,1 \times 10^2 \text{ portadores de carga}$$

Computação Quântica – parte 1

$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

Código, circuito e sequência de pulsos para produção e medição de um gato de Schrödinger (qubit q1 é o estado da amostra radioativa e o qubit q0 é o estado do gato) - <https://doi.org/10.1088/2058-9565/aba404>

```

qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.h(1)
qc.cx(1, 0)
qc.measure([0, 1], [0, 1])
qc = transpile(qc, backend)
pulse_schedule = schedule(qc, backend)

# Plot the program representations.
qc.draw()
pulse_schedule.draw()

```


O que você vai aprender a fazer nesta aula?

- Representar o estado físico de sistemas de poucos qubits usando vetores (kets)
- Determinar as probabilidades de observar os qubits em certos estados físicos

Referências principais

- WONG, T. G. Introduction to Classical and Quantum Computing - <https://www.thomaswong.net/introduction-to-classical-and-quantum-computing-1e3p.pdf> – seções 2.6, 3.3 e 4.4
- QISKIT. Basics of Quantum Information - <https://qiskit.org/learn/course/basics-quantum-information/>
- QISKIT. Summary of Quantum Operators - https://qiskit.org/documentation/tutorials/circuits/3_summary_of_quantum_operations.html
- MATUSCHAK, A.; NIELSEN, M. Quantum Computing for the Very Curious - <https://quantum.country/qcvc>
- MICROSOFT. Understanding Quantum Computing - <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/quantum/overview-understanding-quantum-computing>

Próxima aula: avaliação formativa presencial

- Tema: qubits, portas quânticas e probabilidades
 - Na parte final da aula
 - Desenvolvimento em equipe
 - Resposta individual (via Moodle)

<https://www.thomaswong.net/introduction-to-classical-and-quantum-computing-1e3p.pdf>

Seções 2.2, 2.3, 2.6, 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 e 4.4

$$\begin{array}{c} \text{---} \text{ x } \text{---} \quad \oplus \end{array} \quad \begin{cases} X|0\rangle = |1\rangle \\ X|1\rangle = |0\rangle \end{cases} \quad X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \text{---} \text{ z } \text{---} \end{array} \quad \begin{cases} Z|0\rangle = |0\rangle \\ Z|1\rangle = -|1\rangle \end{cases} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \text{---} \text{ H } \text{---} \end{array} \quad \begin{cases} H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2} \\ H|1\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} \end{cases} \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \oplus \\ | \\ | \\ \oplus \end{array} \quad \begin{cases} cX|0_c 0_t\rangle = |00\rangle \\ cX|0_c 1_t\rangle = |01\rangle \\ cX|1_c 0_t\rangle = |11\rangle \\ cX|1_c 1_t\rangle = |10\rangle \end{cases} \quad \begin{array}{c} | \\ \oplus \\ | \end{array} \quad \begin{cases} cX|0_t 0_c\rangle = |00\rangle \\ cX|0_t 1_c\rangle = |11\rangle \\ cX|1_t 0_c\rangle = |10\rangle \\ cX|1_t 1_c\rangle = |01\rangle \end{cases}$$

$$\begin{array}{c} | \\ | \\ \oplus \end{array} \quad \begin{cases} cZ|00\rangle = |00\rangle \\ cZ|01\rangle = |01\rangle \\ cZ|10\rangle = |10\rangle \\ cZ|11\rangle = -|11\rangle \end{cases}$$

O que é um computador?

Sistema **físico** cuja evolução dinâmica o leva de um conjunto de estados iniciais para um conjunto de estados finais

Deutsch, Proc. R. Soc. A **400**, 97 (1985)

**Física determina
o que é possível
fazer em
computação**

O que é um computador quântico?

Sistema **físico** cuja evolução dinâmica faz uso de recursos únicos da física quântica como **superposição** e **emaranhamento** para levá-lo de um conjunto de estados iniciais para um conjunto de estados finais

Processador quântico IBM Condor com 1121 qubits

Sequência de pulsos para criar e medir um gato de Schrödinger em um processador quântico

Um computador quântico atual

Dilution fridge setup: outside view

Dilution fridge setup: inside view

**4K cryo-CMOS
qubit controller**

**Computadores
clássicos
necessários para
controlar o
computador
quântico**

**Processador
quântico Osprey
de 433 qubits**

Do processador ao qubit

Transmon qubit

SQUID

Josephson junction

Mechanical Equivalent of a Josephson Junction

$$\text{Dynamical Variables} = \begin{cases} n = N_1 - N_2 \\ \varphi = \phi_1 - \phi_2 \end{cases}$$

$$\text{Dynamical Variables} = \begin{cases} L \\ \phi \end{cases}$$

Uma cornucópia de qubits

**Transmons
(IBM, Google,
Rigetti, AWS)**

Spin quantum dots (Intel)

Nanofotônica baseada em SiN (Xanadu)

Átomos neutros armadilhados (QuEra, Pasqal, Atom)

Íons armadilhados (IonQ, Honeywell)

Você pode ter um computador quântico em casa

SpinQ modelo Triangulum

Qubits: 3 qubits (NMR)

Tempo de coerência: 40 ms

Dimensões: 610 x 330 x 560mm

Massa: 40 kg

Potência: 330 W

Preço: 57,4 kUSD (frete não incluso)

Ou você pode usar um computador quântico de uma empresa:

[IBM Quantum](#) (10 minutos por mês, até 7 qubits*)

[Microsoft Azure Quantum](#) (500 USD em crédito*)

[Amazon Braket](#) (1 hora por mês durante 12 meses, em simulador*)

* Verifique as condições diretamente com os fornecedores. Termos e condições podem ser alteradas sem prévio aviso.

Quantum software:

[Qiskit](#) (IBM)

[Strawberry Fields](#) (Xanadu)

[Q#](#) (Microsoft)

[Boto3](#) (Amazon)

[Cirq](#) (Google, IonQ)

[pyQuill](#) (Rigetti)

[cuQuantum](#) (NVIDIA)

Um qubit é um sistema quântico com 2 estados distinguíveis

ket

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Base computacional
canônica
(estados classicamente
distinguíveis)

Matemática dos qubits: vetores com notação estranha

Base computacional canônica
(estados classicamente distinguíveis)

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Superposição

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

Probabilidades

$$P(0) = |\alpha|^2$$

$$P(1) = |\beta|^2$$

Condição de normalização

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Representação de
um qubit
na esfera de Bloch

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

Medição faz a superposição colapsar

Vamos calcular probabilidades

Para cada um dos estados mostrados na tabela, determine a probabilidade $P(0)$ de obter o estado $|0\rangle$ e a probabilidade $P(1)$ de obter o estado $|1\rangle$ como resultado de uma medição.

Estado $ \psi\rangle = \alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$	$P(0) = \alpha ^2$	$P(1) = \beta ^2$
$ +\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)$		
$ -\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle)$		
$ +i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + i 1\rangle)$		
$ -i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - i 1\rangle)$		

Números complexos:

$$\begin{cases} z = a + ib \\ z^* = a - ib \end{cases}$$

$$|z|^2 = zz^* = a^2 + b^2$$

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

$$e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1$$

Vamos calcular probabilidades - resultados

Para cada um dos estados mostrados na tabela, determine a probabilidade $P(0)$ de obter o estado $|0\rangle$ e a probabilidade $P(1)$ de obter o estado $|1\rangle$ como resultado de uma medição.

Estado $ \psi\rangle = \alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$	$P(0) = \alpha ^2$	$P(1) = \beta ^2$
$ +\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)$	1/2	1/2
$ -\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle)$		
$ +i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + i 1\rangle)$		
$ -i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - i 1\rangle)$		

Números complexos:

$$\begin{cases} z = a + ib \\ z^* = a - ib \end{cases}$$

$$|z|^2 = zz^* = a^2 + b^2$$

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

$$e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1$$

Vamos calcular probabilidades - resultados

Para cada um dos estados mostrados na tabela, determine a probabilidade $P(0)$ de obter o estado $|0\rangle$ e a probabilidade $P(1)$ de obter o estado $|1\rangle$ como resultado de uma medição.

Estado $ \psi\rangle = \alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$	$P(0) = \alpha ^2$	$P(1) = \beta ^2$
$ +\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)$	1/2	1/2
$ -\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle)$	1/2	1/2
$ +i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + i 1\rangle)$	1/2	1/2
$ -i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - i 1\rangle)$	1/2	1/2

Números complexos:

$$\begin{cases} z = a + ib \\ z^* = a - ib \end{cases}$$

$$|z|^2 = zz^* = a^2 + b^2$$

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

$$e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1$$

ESTADOS DE 2 OU MAIS QUBITS

Base computacional para estados de dois qubits

Notação: $|q_1 q_0\rangle$

convenção little-endian usada no
Qiskit e no IBM Quantum

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Como distinguimos os estados?

Frequency-Multiplexed Measurement

Inject multiple microwave tones, readout resonators at different frequencies

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$. Determine as seguintes probabilidades:

- $P(00), P(01), P(10)$ e $P(11)$
- Probabilidade $P(q_0 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$
- Probabilidade $P(q_0 = 1)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$
- Probabilidade $P(q_1 = 0)$ de que o qubit q_1 seja encontrado no estado $|0\rangle$
- Probabilidade $P(q_1 = 1)$ de que o qubit q_1 seja encontrado no estado $|1\rangle$

Superposição e probabilidades – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$. Determine as seguintes probabilidades:

- $P(00) = \frac{1}{2}$ $P(01) = \frac{1}{4}$ $P(10) = \frac{3}{16}$ $P(11) = \frac{1}{16}$
- Probabilidade $P(q_0 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$:
- Probabilidade $P(q_0 = 1)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$:
- Probabilidade $P(q_1 = 0)$ de que o qubit q_1 seja encontrado no estado $|0\rangle$:
- Probabilidade $P(q_1 = 1)$ de que o qubit q_1 seja encontrado no estado $|1\rangle$:

Superposição e probabilidades – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$. Determine as seguintes probabilidades:

- $P(00) = \frac{1}{2}$ $P(01) = \frac{1}{4}$ $P(10) = \frac{3}{16}$ $P(11) = \frac{1}{16}$
- Probabilidade $P(q_0 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$: **11/16**
- Probabilidade $P(q_0 = 1)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$:
- Probabilidade $P(q_1 = 0)$ de que o qubit q_1 seja encontrado no estado $|0\rangle$:
- Probabilidade $P(q_1 = 1)$ de que o qubit q_1 seja encontrado no estado $|1\rangle$:

Superposição e probabilidades – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$. Determine as seguintes probabilidades:

- $P(00) = \frac{1}{2}$ $P(01) = \frac{1}{4}$ $P(10) = \frac{3}{16}$ $P(11) = \frac{1}{16}$
- Probabilidade $P(q_0 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$: **11/16**
- Probabilidade $P(q_0 = 1)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$: **5/16**
- Probabilidade $P(q_1 = 0)$ de que o qubit q_1 seja encontrado no estado $|0\rangle$:
- Probabilidade $P(q_1 = 1)$ de que o qubit q_1 seja encontrado no estado $|1\rangle$:

Superposição e probabilidades – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$. Determine as seguintes probabilidades:

- $P(00) = \frac{1}{2}$ $P(01) = \frac{1}{4}$ $P(10) = \frac{3}{16}$ $P(11) = \frac{1}{16}$
- Probabilidade $P(q_0 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$: **11/16**
- Probabilidade $P(q_0 = 1)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$: **5/16**
- Probabilidade $P(q_1 = 0)$ de que o qubit q_1 seja encontrado no estado $|0\rangle$: **3/4**
- Probabilidade $P(q_1 = 1)$ de que o qubit q_1 seja encontrado no estado $|1\rangle$: **1/4**

Emaranhamento: ação fantasmagórica a distância

EPR com conversão paramétrica descendente espontânea (SPDC tipo II)
Moreau et al., Nature Reviews Physics **1**, 367 (2019)

Um estado emaranhado famoso é o estado de Bell $|\beta_{00}\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$?
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?
 - Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?
 - E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?
 - Notou algo estranho? Consegue descrever?

Emaranhamento e correlações – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Um estado emaranhado famoso é o estado de Bell $|\beta_{00}\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$? **1/2**
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?
 - Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?
 - E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?
 - Notou algo estranho? Consegue descrever

Emaranhamento e correlações – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Um estado emaranhado famoso é o estado de Bell $|\beta_{00}\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$? $1/2$
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?
 $|q_0\rangle = |0\rangle$
 - Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?
 - E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?
 - Notou algo estranho? Consegue descrever?

Emaranhamento e correlações – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Um estado emaranhado famoso é o estado de Bell $|\beta_{00}\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$? $1/2$
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?
 $|q_0\rangle = |0\rangle$
 - Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$? 1
 - E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?
 - Notou algo estranho? Consegue descrever?

Emaranhamento e correlações – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Um estado emaranhado famoso é o estado de Bell $|\beta_{00}\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$? **1/2**
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?
 $|q_0\rangle = |0\rangle$
 - Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$? **1**
 - E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$? **0**
 - Notou algo estranho? Consegue descrever?

Emaranhamento e correlações – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Um estado emaranhado famoso é o estado de Bell $|\beta_{00}\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$? **1/2**
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?
 $|q_0\rangle = |0\rangle$
 - Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$? **1**
 - E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$? **0**
 - Notou algo estranho? Consegue descrever? **É como se jogássemos duas moedas para cima e os resultados só pudessem ser (cara E cara) OU (coroa E coroa). O resultado de uma jogada é completamente aleatório, mas as moedas são perfeitamente correlacionadas.**

EXTRA: EMARANHAMENTO E A NATUREZA DA REALIDADE

Insanidade?

Niels Bohr e Albert Einstein (1925)

Matt Farr
@philosofarr

We talk too much about Schrödinger's cat and not enough about Schrödinger's wardrobe.

Paul A.M. Dirac, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger (1933)

Gato de Schrödinger e descoerência

decoherence

Fonte: Haroche, Nobel Lecture (2012)

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2012/haroche-lecture_slides.pdf

Realismo local – Einstein x Física Quântica

- Realismo: um objeto possui propriedades cujos valores são independentes da medição
- Localidade: uma medição realizada em um lugar não influencia uma medição simultânea feita em outro lugar

Se, sem perturbar o sistema, pudermos prever com certeza o valor de uma quantidade física, então existe um elemento de realidade física associado a esta quantidade.

Einstein + Podolsky + Rosen, *Physical Review* 47, 777–780 (1935)

Desigualdade de Bell-CHSH testa a natureza da realidade

EPR na versão CHSH
 Fonte: Haroche + Raimond,
 Exploring the Quantum,
 Oxford: Oxford University
 Press, 2006

$$S = E(a, b) - E(a, b') + E(a', b) + E(a', b')$$

Previsão do realismo local: $|S| \leq 2$
 Desigualdade de Bell (1961) (versão CHSH, 1969)

Resultados experimentais das desigualdades de Bell. Fonte: Aspect + Grangier + Roger
 PRL 49, 91 (1982)

Previsão da física quântica
 $|S| \leq 2\sqrt{2}$

Correlações quânticas são mais fortes do que as permitidas em uma descrição realista local (clássica) da natureza

Aplicação: imageamento fantasma quântico

Quantum ghost imaging – imagens de um objeto em que os fótons não interagem com o objeto
Moreau et al., Nature Reviews Physics 1, 367 (2019)

Para ter pesadelos à noite: amigos emaranhados de Wigner

Bong et al.,
Nature Physics v.16, p.1199,
2020

Proietti et al., Science
Advances v.5, p.eaaw9832,
2019

Uma dessas propriedades
não pode ser verdadeira:

- 1) Realidade dos eventos observados
- 2) Existe livre arbítrio
- 3) Localidade

Qual delas?

MAIS EXTRAS

Extra: medição e colapso (2 qubits)

Notação: $|q_1 q_0\rangle$

A superposição mais geral de dois qubits é $|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$ em que os coeficientes $\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11}$ são números complexos que obedecem à condição de normalização $|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1$.

Se a medição do qubit q_1 encontrar o estado $|0\rangle$, o sistema colapsará para o estado

$$\frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}} = |0\rangle \otimes \left(\frac{\alpha_{00}|0\rangle + \alpha_{01}|1\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}} \right) \text{ em que } P(q_1 = 0) = 1.$$

Se a medição do qubit q_1 encontrar o estado $|1\rangle$, o sistema colapsará para o estado

$$\frac{\alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle}{\sqrt{|\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2}} = |1\rangle \otimes \left(\frac{\alpha_{10}|0\rangle + \alpha_{11}|1\rangle}{\sqrt{|\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2}} \right) \text{ em que } P(q_1 = 1) = 1.$$

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$?
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?
 - Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?
 - E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?

Superposição e probabilidades – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$? **3/4**
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?
 - Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?
 - E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?

Superposição e probabilidades – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$? **3/4**
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?

$$|q_0\rangle = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle}{\sqrt{(1/\sqrt{2})^2 + (1/2)^2}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle}{\sqrt{\frac{3}{4}}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|1\rangle$$

- Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?
- E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?

Superposição e probabilidades – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$? **3/4**
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?

$$|q_0\rangle = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|1\rangle$$

- Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$? **2/3**
- E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$?

Superposição e probabilidades – resultados Notação: $|q_1 q_0\rangle$

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$.

- Qual é a probabilidade $P(q_1 = 0)$ de encontrar o qubit q_1 no estado $|0\rangle$? **3/4**
- Se o qubit q_1 for encontrado no estado $|0\rangle$, qual será o estado $|q_0\rangle$ do qubit q_0 ?

$$|q_0\rangle = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|1\rangle$$

- Neste caso, qual será a probabilidade $P(q_0 = 0|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|0\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$? **2/3**
- E qual será a probabilidade $P(q_0 = 1|q_1 = 0)$ de que o qubit q_0 seja encontrado no estado $|1\rangle$ dado que q_1 foi encontrado no estado $|0\rangle$? **1/3**

Dois qubits estão na superposição $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$.

- $P(q_1 = 0) = 3/4$
- $P(q_0 = 1|q_1 = 0) = 1/3$
- $P(01) = 1/4 = P(q_0 = 1|q_1 = 0)P(q_1 = 0)$

Computação Quântica – parte 2

$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

Código, circuito e sequência de pulsos para produção e medição de um gato de Schrödinger (qubit q1 é o estado da amostra radioativa e o qubit q0 é o estado do gato) - <https://doi.org/10.1088/2058-9565/aba404>

```
qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.h(1)
qc.cx(1, 0)
qc.measure([0, 1], [0, 1])
qc = transpile(qc, backend)
pulse_schedule = schedule(qc, backend)

# Plot the program representations.
qc.draw()
pulse_schedule.draw()
```


O que você vai aprender a fazer nesta aula?

- Determinar o estado físico de um sistema de poucos qubits após a ação de uma sequência de portas quânticas
- Interpretar um circuito quântico como a ação de uma sequência de portas quânticas sobre um conjunto de qubits

Referências principais

- WONG, T. G. Introduction to Classical and Quantum Computing - <https://www.thomaswong.net/introduction-to-classical-and-quantum-computing-1e3p.pdf> – seções 2.6, 3.3 e 4.4
- QISKIT. Basics of Quantum Information - <https://qiskit.org/learn/course/basics-quantum-information/>
- QISKIT. Summary of Quantum Operators - https://qiskit.org/documentation/tutorials/circuits/3_summary_of_quantum_operations.html
- MATUSCHAK, A.; NIELSEN, M. Quantum Computing for the Very Curious - <https://quantum.country/qcvc>
- MICROSOFT. Understanding Quantum Computing - <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/quantum/overview-understanding-quantum-computing>

Relembrando: representação matemática do estado de um qubit

Base computacional canônica
(estados classicamente distinguíveis)

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Superposição

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

Probabilidades

$$P(0) = |\alpha|^2$$

Condição de normalização

$$P(1) = |\beta|^2 \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Para dois qubits

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle \quad |01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$$

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle \quad |11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$$

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

$$P(ij) = |\alpha_{ij}|^2$$

Portas quânticas são operadores lineares

$$U(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha U|0\rangle + \beta U|1\rangle$$

As portas quânticas são operadores lineares
(e isso facilita muito a nossa vida)

Portas quânticas modificam o estado dos qubits

$$\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \longrightarrow \boxed{X} \longrightarrow \beta |0\rangle + \alpha |1\rangle$$

$$\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \longrightarrow \boxed{Z} \longrightarrow \alpha |0\rangle - \beta |1\rangle$$

$$\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow \alpha \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \beta \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

controlled-NOT

Portas quânticas são sempre reversíveis

Porta X: bit flip

$$|0\rangle \xrightarrow{X} |1\rangle \quad |1\rangle \xrightarrow{X} |0\rangle$$

$$X|0\rangle = |1\rangle \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

$$X \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad X \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X^{-1} = X$$

$$X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$$

Porta Z serve para marcar um estado com uma fase relativa

$$|0\rangle \xrightarrow{Z} |0\rangle \quad |1\rangle \xrightarrow{Z} -|1\rangle$$

$$Z|0\rangle = |0\rangle \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

$$Z \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad Z \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Z(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Z^{-1} = Z$$

Porta H: criando superposições

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle \quad |1\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$$

$$H|0\rangle = |+\rangle \quad H|1\rangle = |-\rangle$$

$$H \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad H \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$H(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} ((\alpha + \beta)|0\rangle + (\alpha - \beta)|1\rangle)$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H^{-1} = H$$

cX : uma porta condicional

Notação: $|q_1 q_0\rangle$

$$|ct\rangle = \begin{cases} |0t\rangle \\ |1t\rangle \end{cases} \xrightarrow{cX} \begin{cases} \text{deixe assim mesmo} \\ \text{aplique } X \text{ ao target} \end{cases}$$

$$cX|ct\rangle = |c, c \oplus t\rangle$$

$$\begin{cases} cX|0_c 0_t\rangle = |00\rangle \\ cX|0_c 1_t\rangle = |01\rangle \\ cX|1_c 0_t\rangle = |11\rangle \\ cX|1_c 1_t\rangle = |10\rangle \end{cases}$$

$$\begin{cases} cX|0_t 0_c\rangle = |00\rangle \\ cX|0_t 1_c\rangle = |11\rangle \\ cX|1_t 0_c\rangle = |10\rangle \\ cX|1_t 1_c\rangle = |01\rangle \end{cases}$$

Criando gatos de Schrödinger

Notação: $|q_1 q_0\rangle$

$$|0_1 0_0\rangle \xrightarrow{H_{q_1}} \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) |0\rangle = \frac{|0_{c0} 0_t\rangle + |1_{c0} 0_t\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{cX} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline P(00) = 1/2 & P(01) = 0 \\ \hline P(10) = 0 & P(11) = 1/2 \\ \hline \end{array}$$

cZ: outra porta condicional

Notação: $|q_1 q_0\rangle$

$$|ct\rangle = \begin{cases} |0t\rangle \\ |1t\rangle \end{cases} \xrightarrow{cZ} \begin{cases} \text{deixe assim mesmo} \\ \text{aplique Z ao target} \end{cases}$$

$$cZ|ct\rangle = (-1)^{1+c\oplus t} |ct\rangle$$

Avaliação Formativa Presencial 4

No circuito quântico mostrado na figura, o qubit q_0 é inicializado no estado $|0\rangle$ e o qubit q_1 é inicializado no estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ fazendo o estado inicial do sistema ser descrito como $|\Phi_i\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|10\rangle$. Após a etapa de processamento, o sistema atinge o estado $|\Phi_f\rangle$ e é, em seguida, medido.

- Determine a probabilidade $P(00)$ do resultado da medição do estado $|\Phi_f\rangle$ ser $q_1 = 0$ e $q_0 = 0$.
- Determine a probabilidade $P(01)$ do resultado da medição do estado $|\Phi_f\rangle$ ser $q_1 = 0$ e $q_0 = 1$.
- Determine a probabilidade $P(10)$ do resultado da medição do estado $|\Phi_f\rangle$ ser $q_1 = 1$ e $q_0 = 0$.
- Determine a probabilidade $P(11)$ do resultado da medição do estado $|\Phi_f\rangle$ ser $q_1 = 1$ e $q_0 = 1$.

PARA VOCÊ ESTUDAR

EXEMPLOS DE CIRCUITOS QUÂNTICOS

Circuito quântico para codificação superdensa

Um circuito quântico de profundidade L e largura N é uma sequência de L camadas de portas quânticas aplicadas a N qubits

Codificação Superdensa					
Resultados	Esperados				
	00000	00101	01010	01111	
Observados	00000	74,2	2,4	1,7	0,2
	00001	3,4	11,1	2,0	0,5
	00010	0,7	0,4	5,5	0,2
	00011	0,1	3,5	1,7	3,6
	00100	9,4	7,9	0,1	0,1
	00101	1,3	61,4	0,5	2,1
	00110	1	0,8	2,8	0,8
	00111	0,3	4,7	1,6	4,7
	01000	3,9	0,5	8,1	0,5
	01001	0,6	2,1	11,5	0,6
	01010	1,1	0	43,5	1,3
	01011	0,2	0,1	13,0	7,6
	01100	2,8	0,6	0,8	1,1
	01101	0,2	2,2	1,2	7,0
	01110	0,7	0,2	3,9	7,3
	01111	0,2	2	2,3	62,5

Circuito quântico para a codificação superdensa de mensagens desenvolvido em 2020 por **Bianca Magalhães Castriotto**, Engenheira de Automação e Controle graduada pela FEI em 2022

Circuito quântico para busca em bases desordenadas

- 1 – Superposição
- 2 – Consulta ao oráculo
- 3 – Amplificação da amplitude do item procurado
- 4 – Medição

Circuito quântico para encontrar o item $|01\rangle$ desenvolvido em 2020 por **Bruno V. T. Ferreira**, Engenheiro Químico graduado pela FEI em 2022

Estado procurado	Probabilidade de sucesso	Fidelidade
$ 00\rangle$	89,0%	0,943
$ 01\rangle$	77,4%	0,880
$ 10\rangle$	63,9%	0,799
$ 11\rangle$	83,9%	0,915

Traduzindo um circuito quântico

$$1: |Q_1\rangle = (H_1 \otimes H_0)|00\rangle = \left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

$$2: |Q_2\rangle = X_1 cZ |Q_1\rangle = X_1 \left(\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)\right) = \frac{1}{2}(|10\rangle + |11\rangle + |00\rangle - |01\rangle)$$

$$3: |Q_3\rangle = (H_1 \otimes H_0) cZ (Z_1 \otimes Z_0) (H_1 \otimes H_0) |Q_2\rangle = |01\rangle$$

$$4: \begin{cases} P_{00} = 0 \\ P_{01} = 1 \\ P_{10} = 0 \\ P_{11} = 0 \end{cases}$$

Circuitos quânticos para testar a desigualdade de Bell-CHSH

CHSH

$X_1 \otimes V_0$

$Z_1 \otimes V_0$

$X_1 \otimes W_0$

$Z_1 \otimes W_0$

$$S = |E(a, b) - E(a, b')| + |E(a', b) + E(a', b')|$$

Observação da violação da desigualdade de Bell-CHSH com circuitos quânticos desenvolvidos em 2022 por **Lucas Longhini**, aluno de Engenharia Mecânica na FEI

Extra: simulação de uma bateria de Li-ion

Preparação de estados

Delgado et al., Physical Review A v.106, p.032428, 2022

EXTRAS

Muito além de A e de A^{-1}

Matriz adjunta ou transposta hermitiana

Portas clássicas v. portas quânticas

Há 4 portas de 1 bit na computação clássica

$$\text{I: } \begin{cases} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 1 \end{cases}$$

$$\text{NOT: } \begin{cases} 0 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\text{RESET}_0: \begin{cases} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\text{RESET}_1: \begin{cases} 0 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 1 \end{cases}$$

Há ∞ portas de 1 qubit na computação quântica

$$U(\theta, \phi, \lambda) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -e^{i\lambda} \text{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\phi} \text{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) & e^{i(\lambda+\phi)} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix}$$

λ, θ, ϕ são parâmetros que podem variar continuamente entre 0 e 2π

Relações entre X , Z e H

Observando indiretamente a ação de Z

Sem Z: $|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} |0\rangle$

Com Z: $|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{Z} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} |1\rangle$

Apesar da porta Z parecer fazer muito pouco, sua ação de marcar com um sinal (introduzir uma fase relativa) a componente $|1\rangle$ do estado físico do qubit pode modificar completamente o resultado observado

Porta $P(\phi)$: criando fase relativa

$$P(\phi)|0\rangle = |0\rangle$$

$$P(\phi)|1\rangle = e^{i\phi}|1\rangle$$

$$P(\phi)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle + e^{i\phi}\beta|1\rangle$$

$$P(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$$

$$P^{-1}(\phi) = P(-\phi)$$

Outras portas de fase

$$S = P(\pi/2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

$$S|0\rangle = |0\rangle$$

$$S|1\rangle = i|1\rangle$$

$$S(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle + i\beta|1\rangle$$

$$T = P(\pi/4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$

$$T|0\rangle = |0\rangle$$

$$T|1\rangle = e^{i\pi/4}|1\rangle$$

$$T(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle + e^{i\pi/4}\beta|1\rangle$$

***EXEMPLO: CÁLCULO DE UMA FUNÇÃO USANDO
PARALELISMO QUÂNTICO***

Vamos calcular uma função $f(x)$

$x = (q_2q_1)_2$	$f(x) = q_0$
$0 = (00)_2$	1
$1 = (01)_2$	0
$2 = (10)_2$	0
$3 = (11)_2$	1

Estado inicial		Estado final
$x = (q_2q_1)_2$	$ q_2q_1 q_0\rangle$	$ q_2q_1 q_0\rangle$
$0 = (00)_2$	$ 00 0\rangle$	$ 00 1\rangle$
$1 = (01)_2$	$ 01 0\rangle$	$ 01 0\rangle$
$2 = (10)_2$	$ 10 0\rangle$	$ 10 0\rangle$
$3 = (11)_2$	$ 11 0\rangle$	$ 11 1\rangle$

Circuito quânticos para o cálculo da função

Estado inicial		Estado final
$x = (q_2 q_1)_2$	$ q_2 q_1 q_0\rangle$	$ q_2 q_1 q_0\rangle$
$0 = (00)_2$	$ 00 0\rangle$	$ 00 1\rangle$

Circuito quânticos para o cálculo da função

Estado inicial		Estado final
$x = (q_2 q_1)_2$	$ q_2 q_1 q_0\rangle$	$ q_2 q_1 q_0\rangle$
$1 = (01)_2$	$ 01 0\rangle$	$ 01 0\rangle$

Circuito quânticos para o cálculo da função

Estado inicial		Estado final
$x = (q_2 q_1)_2$	$ q_2 q_1 q_0\rangle$	$ q_2 q_1 q_0\rangle$
$2 = (10)_2$	$ 10\ 0\rangle$	$ 10\ 0\rangle$

Circuito quânticos para o cálculo da função

Estado inicial		Estado final
$x = (q_2 q_1)_2$	$ q_2 q_1 q_0\rangle$	$ q_2 q_1 q_0\rangle$
$3 = (11)_2$	$ 11 0\rangle$	$ 11 1\rangle$

Paralelismo quântico calcula todos os valores simultaneamente

Estado inicial	Estado final (antes da medição)
$(00\ 0\rangle + 01\ 0\rangle + 10\ 0\rangle + 11\ 0\rangle)/2$	$(00\ 1\rangle + 01\ 0\rangle + 10\ 0\rangle + 11\ 1\rangle)/2$

$x = (q_2q_1)_2$	$f(x) = q_0$
$0 = (00)_2$	1
$1 = (01)_2$	0
$2 = (10)_2$	0
$3 = (11)_2$	1

Problema: depois da medição, o estado colapsa aleatoriamente para apenas um dos valores possíveis de $f(x)$

Como extrair informação útil sobre os resultados possíveis?

Polarização

<https://youtu.be/TP5JOfnPguQ>

Polarizadores

Campo elétrico da luz transmitida oscila paralelamente ao eixo polarizador (perpendicular às moléculas)

<https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2015.05.007>

Lei de Malus e lei do 1/2

$$I_0 = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}$$

$$I = \frac{E_y^2}{2\mu_0 c}$$

$$E_y = E_0 \cos \theta \Rightarrow I = I_0 \cos^2 \theta$$

$$I = I_0 \langle \cos^2 \theta \rangle = \frac{I_0}{2}$$

$$\langle \sin^2 \theta \rangle = \langle \cos^2 \theta \rangle$$

$$\begin{aligned} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 \\ \langle \sin^2 \theta \rangle + \langle \cos^2 \theta \rangle &= 1 \\ \langle \cos^2 \theta \rangle + \langle \cos^2 \theta \rangle &= 1 \\ 2\langle \cos^2 \theta \rangle &= 1 \\ \langle \cos^2 \theta \rangle &= 1/2 \end{aligned}$$

Paradoxo dos 3 polarizadores

The Three Polarizer Paradox

Vamos praticar

-34 Na Fig. 33-41, um feixe de luz não polarizada, com uma intensidade de 43 W/m^2 , atravessa um sistema composto por dois filtros polarizadores cujas direções fazem ângulos $\theta_1 = 70^\circ$ e $\theta_2 = 90^\circ$ com o eixo y . Qual é a intensidade da luz transmitida pelo sistema?

Resposta
 $I = 19 \text{ W/m}^2$

-35 Na Fig. 33-41, um feixe luminoso com uma intensidade de 43 W/m^2 e polarização paralela ao eixo y , atravessa um sistema composto por dois filtros polarizadores cujas direções fazem ângulos $\theta_1 = 70^\circ$ e $\theta_2 = 90^\circ$ com o eixo y . Qual é a intensidade da luz transmitida pelo sistema?

Resposta
 $I = 4,4 \text{ W/m}^2$

Polarização, birrefringência, cinema 3D e navegação viking

Será esta a pedra do Sol dos vikings?

PARA PRATICAR

..36 ~~36~~ Nas praias, a luz, em geral, é parcialmente polarizada devido às reflexões na areia e na água. Em uma praia, no final da tarde, a componente horizontal do vetor campo elétrico é 2,3 vezes maior que a componente vertical. Um banhista fica de pé e coloca óculos polarizados que eliminam totalmente a componente horizontal do campo elétrico. (a) Que fração da intensidade luminosa total chega aos olhos do banhista? (b) Ainda usando óculos, o banhista se deita de lado na areia. Que fração da intensidade luminosa total chega aos olhos do banhista?

Respostas

a) $\frac{I}{I_0} = 0,16$ (16%)

b) $\frac{I}{I_0} = 0,84$ (84%)

Vamos praticar

•40 Na Fig. 33-42, um feixe de luz não polarizada atravessa um conjunto de três filtros polarizadores. Os ângulos θ_1 , θ_2 e θ_3 das direções de polarização são medidos no sentido anti-horário, a partir do semieixo y positivo (os ângulos não estão desenhados em escala). Os ângulos θ_1 e θ_3 são fixos, mas o ângulo θ_2 pode ser ajustado. A Fig. 33-44 mostra a intensidade da luz que atravessa o conjunto em função de θ_2 . (A escala do eixo de intensidades não é conhecida.) Que porcentagem da intensidade inicial da luz é transmitida pelo conjunto para $\theta_2 = 90^\circ$?

Resposta

$$\frac{I}{I_0} = 0,073 \text{ (7,3\%)}$$

Relatividade

Buraco negro (6,5 bilhões de massas solares) no centro da galáxia M87.
Fonte: The Event Horizon Telescope Collaboration, ApJL **875**, L4 (2019).

Relatividade de Galileu (1632)

Posição e velocidade dependem do sistema de referência inercial
(são relativas)

Aceleração não depende do sistema de referência inercial
(é absoluta)

Transformações de Galileu

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

Newton vs. Maxwell

Newton (Mecânica)

$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow$ movimento retilíneo com
velocidade constante

$$\sum \vec{F} = d\vec{p}/dt \quad \text{com} \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

Leis de Newton são invariantes sob
transformações de Galileu

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

Maxwell (Eletromagnetismo)

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\partial\vec{B}/\partial t \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0\vec{J} + \mu_0\epsilon_0 \partial\vec{E}/\partial t \end{cases}$$

Equações de Maxwell são invariantes sob
transformações de Lorentz

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \end{cases}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq 1$$

Consequências

Maxwell: Luz é uma onda eletromagnética que se propaga com velocidade

$$c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \approx 2,998 \times 10^8 \text{ m/s em relação ao "éter luminífero"}$$

Newton: Em relação à Terra, a luz deve se propagar com velocidade $c' = c \pm v$

Deve ser possível medir a velocidade v da Terra em relação ao éter

Experimento de Michelson-Morley (1887)

Resultado esperado

$$n = \frac{2L^2 v^2}{\lambda c^2}$$

Resultado observado

$$n = 0 \Rightarrow v = 0$$

A velocidade da luz deveria ser a mesma em relação a todos os referenciais inerciais

Postulados da Relatividade (Einstein, 1905)

Princípio da relatividade: todos os sistemas inerciais são equivalentes para a formulação **de todas as leis da natureza**

Lei de propagação da luz: a luz sempre se propaga com velocidade c em relação a qualquer sistema inercial

Transformações de Lorentz são consequência dos postulados

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) \end{cases}$$

Parâmetro de velocidade $\beta = \frac{v}{c}$

Aproximações úteis
(para β até 0,4 aproximadamente)

$$\gamma \approx \frac{1}{1 - \frac{\beta^2}{2}} \approx 1 + \frac{\beta^2}{2}$$

Relatividade da simultaneidade

Simultaneidade de eventos no sistema de referência S não garante a simultaneidade em outro sistema de referência S' que se move com velocidade v em relação a S

Dilatação temporal

O relógio do astronauta está em repouso em relação à nave e em movimento em relação à Terra

$$s^2 = D^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2$$

Intervalo de tempo próprio
(tempo medido pelo relógio do astronauta)

$$\Delta t_0 = \frac{2D}{c}$$

Intervalo de tempo medido por relógio na Terra

$$\Delta t = \frac{2s}{c} \Rightarrow \Delta t = \frac{2D}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \Delta t_0$$

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 \geq \Delta t_0$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

O tempo passa mais devagar quando medido por relógios "em movimento"

Tempo de vida da partícula

••5 Uma partícula instável de alta energia entra em um detector e deixa um rastro com 1,05 mm de comprimento, viajando a uma velocidade de $0,992c$, antes de decair. Qual é o tempo de vida próprio da partícula? Em outras palavras, quanto tempo a partícula levaria para decair se estivesse em repouso em relação ao detector?

Resposta

$$\Delta t_0 = 0,446 \text{ ps}$$

Efeito Doppler relativístico

Longitudinal
(afastamento)

$$f = \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} f_0$$

Longitudinal
(aproximação)

$$f = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} f_0$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

Efeito Doppler permite medir velocidade de rotação de estrelas

Também permite medir a velocidade de um automóvel...

<https://copradar.com/chapts/chapt3/ch3d1.html>

Efeito Doppler longitudinal

$$f = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} f_0 \approx (1 + \beta) f_0$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

Desvio Doppler no Radar

$$\delta f = f_{\text{medido}} - f_0$$

Velocidade

$$v = \frac{c \delta f}{2 f_0}$$

Qual é a frequência?

- 35 Uma espaçonave, que está se afastando da Terra a uma velocidade de $0,900c$, transmite mensagens com uma frequência (no referencial da nave) de 100 MHz. Para que frequência devem ser sintonizados os receptores terrestres para captar as mensagens?

Resposta

$$f = 22,9 \text{ MHz}$$

Contração de comprimento (Lorentz)

$$\frac{L_0}{\Delta t} = v = \frac{L}{\Delta t_0} \Rightarrow L = \frac{\Delta t_0}{\Delta t} L_0 = \frac{L_0}{\gamma}$$

$$L = \frac{L_0}{\gamma} < L_0$$

Objetos em movimento são menores do que quando estão em repouso

Espaçonave

- 9 Uma espaçonave cujo comprimento de repouso é 130 m passa por uma base espacial a uma velocidade de $0,740c$. (a) Qual é o comprimento da nave no referencial da base? (b) Qual é o intervalo de tempo registrado pelos tripulantes da base entre a passagem da proa e a passagem da popa da espaçonave?

Respostas

$$\text{a) } L = \frac{L_0}{\gamma} = 87,4 \text{ m}$$

$$\text{b) } \Delta t = \frac{L}{v} = 0,394 \text{ } \mu\text{s}$$

$$E = mc^2$$

Experimentos de Kaufmann (1901-1902) para medição da razão e/m para o elétron em diversas velocidades

Energia
 $E = \gamma m_0 c^2$

Energia de repouso
 $E_0 = m_0 c^2$

Energia cinética
 $K = E - m_0 c^2$
 $= (\gamma - 1) m_0 c^2$

Fator Q caracteriza processos em que há variação de massa de repouso (reações químicas ou nucleares)

$$Q = M_{0i} c^2 - M_{0f} c^2 = -\Delta M_0 c^2$$

Se toda massa fosse convertida em energia

Objeto	Massa (kg)	Energia equivalente	
Elétron	$\approx 9,11 \times 10^{-31}$	$\approx 8,19 \times 10^{-14}$ J	(≈ 511 keV)
Próton	$\approx 1,67 \times 10^{-27}$	$\approx 1,50 \times 10^{-10}$ J	(≈ 938 MeV)
Átomo de urânio	$\approx 3,95 \times 10^{-25}$	$\approx 3,55 \times 10^{-8}$ J	(≈ 225 GeV)
Partícula de poeira	$\approx 1 \times 10^{-13}$	$\approx 1 \times 10^4$ J	(≈ 2 kcal)
Moeda pequena	$\approx 3,1 \times 10^{-3}$	$\approx 2,8 \times 10^{14}$ J	(≈ 78 GW · h)

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

- 43 Determine o trabalho necessário para aumentar a velocidade de um elétron (a) de $0,18c$ para $0,19c$ e (b) de $0,98c$ para $0,99c$. Note que o aumento de velocidade é o mesmo ($0,01c$) nos dois casos.

Teorema do Trabalho – Energia Cinética

$$W = \Delta K$$

$$m_e c^2 = 511 \text{ keV}$$

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Respostas

a) $W = 0,9961 \text{ keV}$

b) $W = 1,055 \text{ MeV}$

O Q da reação

•44 As massas das partículas envolvidas na reação $p + {}^{19}\text{F} \rightarrow \alpha + {}^{16}\text{O}$ são:

$$\begin{aligned} m(p) &= 1,007825 \text{ u}, & m(\alpha) &= 4,002603 \text{ u}, \\ m(\text{F}) &= 18,998405 \text{ u}, & m(\text{O}) &= 15,994915 \text{ u}, \end{aligned}$$

Calcule o Q da reação.

$$Q = M_{oi}c^2 - M_{of}c^2 = -\Delta M_0c^2$$

$$1 \text{ u} = \begin{cases} 1,661 \times 10^{-27} \text{ kg} \\ 931,5 \text{ MeV}/c^2 \end{cases}$$

Resposta

$$Q = 8,115 \text{ MeV}$$

EXTRA: aparência dos objetos

Fig. 3. The relations between the space-time coordinates of **Event 1** and **Event 2**.

Meng-Chou Chang, Feipei Lai, Wei-Chao Chen, *ACM Transactions on Graphics* v.15, p 265-300, 1996

Geometria da relatividade: diagrama espaçotempo de Minkowski

Intervalo invariante

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2 = -d\tau^2$$

Geometria da relatividade geral

$$C \neq 2\pi r$$

Relatividade não é compatível com a geometria de Euclides quando há aceleração

PARADOXOS RELATIVÍSTICOS

Paradoxo dos gêmeos: quem vai estar mais velho?

After
?

After

Solução do paradoxo: quem viaja envelhece mais lentamente

Paradoxo da escada e do celeiro

Em repouso, a escada é maior do que o celeiro

Sistema próprio do celeiro: escada encolhe e é possível fechar as duas portas do celeiro

Sistema próprio da escada: celeiro encolhe e é impossível fechar as duas portas do celeiro

Solução do paradoxo: relatividade da simultaneidade

Em relação ao sistema próprio do celeiro, a escada encolhe e as duas portas podem ser fechadas simultaneamente

Em relação ao sistema próprio da escada, o celeiro encolhe e as duas portas não são fechadas simultaneamente

PARA PRATICAR EM CASA

Viagem a Vega

••13 Um astronauta parte da Terra e viaja a uma velocidade de $0,99c$ em direção à estrela Vega, que está a 26,00 anos-luz de distância. Quanto tempo terá passado, de acordo com os relógios da Terra, (a) quando o astronauta chegar a Vega; (b) quando os observadores terrestres receberem a notícia de que o astronauta chegou a Vega? (c) Qual é o tempo de viagem de acordo com o relógio de bordo?

Dica

$$1 \text{ ano - luz} = 1 \text{ ano} \times c$$

Respostas

- a) $\Delta t = 26,26$ anos
- b) $t_{\text{sinal}} = 52,26$ anos
- c) $\Delta t_0 = 3,705$ anos

TV relativística

A non-flat screen, older-style television display ([Figure 5.6](#)) works by accelerating electrons over a short distance to relativistic speed, and then using electromagnetic fields to control where the electron beam strikes a fluorescent layer at the front of the tube. Suppose the electrons travel at $6.00 \times 10^7 \text{ m/s}$ through a distance of 0.200 m from the start of the beam to the screen. (a) What is the time of travel of an electron in the rest frame of the television set? (b) What is the electron's time of travel in its own rest frame?

Respostas

- a) $\Delta t = 3,33 \text{ ns}$
 b) $\Delta t_0 = 3,26 \text{ ns}$

A vida média dos múons

- 1 O tempo médio de vida de múons estacionários é $2,2000 \mu\text{s}$. O tempo médio de vida dos múons de alta velocidade produzidos por um raio cósmico é $16,000 \mu\text{s}$ no referencial da Terra. Determine, com cinco algarismos significativos, a velocidade em relação à Terra dos múons produzidos pelo raio cósmico.

(a) Muon's reference frame

(b) Earth's reference frame

Resposta
 $v = 0,99050c$

Contração da Terra

80 O raio da Terra é 6370 km e a velocidade orbital do planeta é 30 km/s. Suponha que a Terra passe por um observador com essa velocidade. Qual é a redução do diâmetro da Terra na direção do movimento, do ponto de vista do observador?

Respostas

$$\Delta D = 0,064 \text{ m}$$

Mais partículas decaindo

82 Uma partícula elementar produzida em um experimento de laboratório percorre 0,230 mm no interior do laboratório, com uma velocidade relativa de $0,960c$, antes de decair (transformar-se em outra partícula). (a) Qual é o tempo de vida próprio da partícula? (b) Qual é a distância percorrida pela partícula no seu referencial de repouso?

Respostas

a) $\Delta t_0 = 224 \text{ fs}$

b) $L = 64,4 \text{ }\mu\text{m}$

Viagem ao centro da galáxia

••15 O centro da Via Láctea fica a cerca de 23.000 anos-luz de distância da Terra. (a) Qual é, com oito algarismos significativos, o parâmetro de velocidade de uma espaçonave que viaja esses 23.000 anos-luz (medidos no referencial da galáxia) em 30 anos (medidos no referencial da espaçonave)? (b) Qual é distância percorrida, em anos-luz, no referencial da espaçonave?

Dica

$$1 \text{ ano - luz} = 1 \text{ ano} \times c$$

Respostas

a) $\beta = 0,99999915$

b) $L = 29,999974$ anos-luz

Velocidade da galáxia

•38 A Fig. 37-27 mostra um gráfico da intensidade em função do comprimento de onda da luz emitida pela galáxia NGC 7319, que está a aproximadamente 3×10^8 anos-luz da Terra. O pico mais intenso corresponde à radiação emitida por átomos de oxigênio. No laboratório, essa emissão tem um comprimento de onda $\lambda = 513$ nm; no espectro da galáxia NGC 7319, o comprimento de onda foi deslocado para $\lambda = 525$ por causa do efeito Doppler (na verdade, todas as emissões da galáxia NGC 7319 aparecem deslocadas). (a) Qual é a velocidade radial da galáxia NGC 7319 em relação à Terra? (b) A galáxia está se aproximando ou se afastando da Terra?

Pode ser útil

$$c = \lambda f$$

Respostas

- a) $v = 6,931 \times 10^6$ m/s
 b) Galáxia está se afastando da Terra

Carro movido a aspirina?

••47 Um comprimido de aspirina tem uma massa de 320 mg. A energia correspondente a essa massa seria suficiente para fazer um automóvel percorrer quantos quilômetros? Suponha que o automóvel faz 12,75 km/L e que o calor de combustão da gasolina utilizada é $3,65 \times 10^7$ J/L.

Resposta

$$d = 10,05 \times 10^6 \text{ km}$$

Aproximadamente 250 vezes a
circunferência da Terra

Trabalho ainda é a variação da energia cinética

- 40 Qual é o trabalho necessário para que a velocidade de um elétron aumente de zero para (a) $0,500c$; (b) $0,990c$ e (c) $0,9990c$?

Teorema do Trabalho – Energia Cinética

$$W = \Delta K$$

$$m_e c^2 = 511,0 \text{ keV}$$

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Respostas

- a) $W = 79,05 \text{ keV}$
- b) $W = 3,111 \text{ MeV}$
- c) $W = 10,92 \text{ MeV}$

Decaimento do pión

••45 Em uma colisão de alta energia entre uma partícula dos raios cósmicos e uma partícula da parte superior da atmosfera terrestre, 120 km acima do nível do mar, é criado um pión. O pión possui uma energia total E de $1,35 \times 10^5$ MeV e está se movendo verticalmente para baixo. No referencial de repouso do pión, o pión decai 35,0 ns após ser criado. Em que altitude acima do nível do mar, do ponto de vista de um observador terrestre, ocorre o decaimento? A energia de repouso do pión é 139,6 MeV.

Resposta

$$h = 109,9 \text{ km}$$

Não faça isso em casa (nem fora dela)

••56 (a) A energia liberada pela explosão de 1,00 mol de TNT é 3,40 MJ. A massa molar do TNT é 0,227 kg/mol. Que **peso** de TNT seria necessário para liberar uma energia de $1,80 \times 10^{14}$ J? (b) Esse **peso** pode ser carregado em uma mochila ou seria necessário usar um caminhão? (c) Suponha que, na explosão de uma bomba de fissão, 0,080% da massa físsil seja convertida em energia. Que **peso** de material físsil seria necessário para liberar uma energia de $1,80 \times 10^{14}$ J? (d) Esse **peso** pode ser carregado em uma mochila ou seria necessário usar um caminhão?

Onde está escrito “peso” leia “massa”

Respostas

a) $m_{\text{TNT}} = 12 \text{ kt}$

c) $m_0 = 2,503 \text{ kg}$

Para pensar...

92 Um trem relativístico com 200 m de comprimento próprio se aproxima de um túnel com o mesmo comprimento próprio, a uma velocidade relativa de $0,900c$. Uma bomba de tinta na locomotiva está programada para explodir (e pintar o maquinista de azul) quando a *frente* do trem passar pela *saída* do túnel (evento FS). Por outro lado, quando a *traseira* do trem passar pela *entrada* do túnel (evento TE), um sinal será enviado à locomotiva para desativar a bomba. *Do ponto de vista do trem*: (a) Qual é o comprimento do túnel? (b) Que evento ocorre primeiro, FS ou TE? (c) Qual é o intervalo de tempo entre os dois eventos? (d) A bomba de tinta vai explodir? *Do ponto de vista do túnel*: (e) Qual é o comprimento do trem? (f) Que evento ocorre primeiro? (g) Qual é o intervalo de tempo entre os eventos? (h) A bomba de tinta vai explodir? Se as respostas dos itens (d) e (h) forem diferentes, você precisa explicar o paradoxo, porque ou o maquinista vai ser pintado de azul ou não vai, uma das possibilidades exclui a outra. Se as respostas forem iguais, você precisa explicar a razão.

Respostas selecionadas

- b) Do ponto de vista do trem, FS ocorre primeiro e a bomba de tinta explode
- f) Do ponto de vista do túnel, TE ocorre primeiro
- h) Do ponto de vista do túnel, a bomba de tinta ainda explode (o desafio é entender por que o sinal emitido no evento TE não consegue desativar a bomba, que continua explodindo no evento FS que ocorre depois de TE, do ponto de vista do túnel)

EXTRA: RELATIVIDADE GERAL E GRAVITAÇÃO

Princípio da equivalência (1907)

Curvatura dos raios de luz

Geometria da relatividade geral

$$C \neq 2\pi r$$

Relatividade não é compatível
com a geometria de Euclides
quando há aceleração

Geometrias riemannianas (não euclidianas)

A curved surface with a set of coordinates on the surface

A plane with a set of Cartesian coordinates

The plane set at a tangent to the surface so that the coordinates can be compared

tensor métrico

$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$ intervalo invariante sob transformações de coordenadas

O problema de comparar vetores

“Solução” possível: transporte paralelo (ângulo constante entre o vetor e a curva) do vetor V ao longo da curva

$$\frac{\partial V^\mu}{\partial x^\alpha} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu V^\beta = 0$$

Símbolos de Christoffel (1869): $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu = \frac{1}{2} g^{\lambda\mu} \left(\frac{\partial g_{\lambda\beta}}{\partial x^\alpha} + \frac{\partial g_{\lambda\alpha}}{\partial x^\beta} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\lambda} \right)$

Como medir a curvatura?

Tensor de Riemann mede a curvatura intrínseca de uma variedade (generalização multidimensional de uma superfície):

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \left(\frac{\partial \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma}}{\partial x^{\mu}} - \frac{\partial \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma}}{\partial x^{\nu}} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda} \Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda} \Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma} \right)$$

Mais medidas da curvatura

Tensor de Ricci mede o grau de convergência das “paralelas”:

$$R_{\sigma\nu} = R^{\mu}_{\sigma\mu\nu}$$

Curvatura escalar mede a diferença entre os “volumes” de pequenas “bolas” na variedade riemanniana e na variedade euclidiana :

$$R = g^{\sigma\nu} R_{\sigma\nu}$$

Einstein também precisou de ajuda (Marcel Grossmann, 1912-1914) para entender toda esta geometria.

É hora de voltar à física do espaço-tempo!

A “2ª lei de Newton” da Relatividade Geral

A massa diz ao
espaçotempo como se
curvar e o espaçotempo
diz à massa como se
mover
(Wheeler, 1970)

“aceleração”

“aceleração da
gravidade”

Equação da geodésica:

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} = -\Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds}$$

As equações de Einstein (1915)

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$$

conservação de energia-momento

$$\frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} + \Gamma_{\sigma\nu}^\mu T^{\sigma\nu} + \Gamma_{\sigma\nu}^\nu T^{\mu\sigma} = 0$$

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds} = \frac{f^\mu}{m_0 c^2}$$

equação de movimento com força não gravitacional

Anomalia da precessão do periélio de Mercúrio

	Observação (" / século)	Previsão newtoniana (" / século)	Diferença (" / século)	Correção relativística (" / século)
Mercúrio	$574,10 \pm 0,65$	$531,66 \pm 0,69$	$42,44 \pm 0,95$	$42,98 \pm 0,04$

Curvatura da luz

Observação (Sobral, 1919)	Reanálise (1978)	Previsão relativística
$(1,98 \pm 0,18)''$	$(1,90 \pm 0,11)''$	1,75"

LIGHTS ALL ASKEW IN THE HEAVENS
Special Cable to THE NEW YORK TIMES.
New York Times 1857; Nov 10, 1919; ProQuest Historical Newspapers The New York Times (1851 - 2004)
pg. 17

LIGHTS ALL ASKEW IN THE HEAVENS

Men of Science More or Less
Agog Over Results of Eclipse
Observations.

EINSTEIN THEORY TRIUMPHS

Stars Not Where They Seemed
or Were Calculated to be,
but Nobody Need Worry.

A BOOK FOR 12 WISE MEN

No More in All the World Could
Comprehend It, Said Einstein When
His Daring Publishers Accepted It.

Lentes gravitacionais

Lentes gravitacionais revelam a matéria escura

Na praia, o tempo realmente passa mais devagar...

Relativistic Effect on GPS Clocks

Efeito Doppler gravitacional

$$f = f_0 \left(1 \pm \frac{gL}{c^2} \right)$$

	Observação (Pound+Rebka, 1959)	Previsão relativística
$\left(\frac{\Delta f}{f_0}\right)_\downarrow - \left(\frac{\Delta f}{f_0}\right)_\uparrow$	$(5,1 \pm 0,5) \times 10^{-15}$	$4,9 \times 10^{-15}$

Ondas gravitacionais

Ondas gravitacionais deformam o espaçotempo

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) h_{\mu\nu} = 0$$

Propagação ao longo do eixo z:
$$h_{\mu\nu} = A_{\mu\nu} \cos(kz - \omega t)$$

Longe da fonte, $T_{\mu\nu} \approx 0$

Como medir
uma
deformação do
espaçotempo?

Detecção indireta de ondas gravitacionais

Binária (pulsar + estrela de
nêutrons) de Hulse e Taylor
(1974)

$$P_{\text{grav}} \approx 10^{24} \text{W}$$

Será possível uma detecção direta?

Ondas gravitacionais deformam os objetos

$$h = 2 \frac{\Delta d}{d}$$

Para buracos negros:

$$h \approx \frac{2GM}{c^2} \left(\frac{v}{c}\right)^2 \frac{1}{r} \approx 10^{-21}$$

“Raio” do buraco negro

Será possível detectar esta deformação?

Weber, pioneiro das ondas gravitacionais (década de 1960)

$$m \approx 1,0 \times 10^3 \text{ kg}$$

$$\omega_0 \approx 2\pi \times 1667 \text{ rad/s}$$

Ruído térmico:

$$A_{\text{ruído}} \approx \sqrt{\frac{2k_B T}{m\omega_0^2}} = \begin{cases} 0,3 \text{ fm para } T = 300 \text{ K} \\ 0,03 \text{ fm para } T = 3 \text{ K} \end{cases}$$

Observatórios de ondas gravitacionais

Observatórios do LIGO em Hanford (LHO, no estado de Washington) e em Livingston (LLO, na Louisiana)

Detecção direta de ondas gravitacionais

Esquema de detecção do LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), que começou a operar em agosto/2015

Ondas gravitacionais foram detectadas!

Sinal do evento GW150914 detectado pelo LIGO

Sinais são compatíveis com modelos teóricos que...

...apontam para a fusão de dois buracos negros!!

Primary black hole mass $36_{-4}^{+5} M_{\odot}$
 Secondary black hole mass $29_{-4}^{+4} M_{\odot}$
 Final black hole mass $62_{-4}^{+4} M_{\odot}$

Energia irradiada na
 forma de ondas
 gravitacionais:
 $3M_{\odot}c^2 \approx 536 \times 10^{45} \text{ J}$

Potência irradiada:
 $P_{\text{grav}} \approx 10,7 \times 10^{48} \text{ W}$

Einstein estava certo, mais uma vez!

Buracos negros (Schwarzschild, 1915; Eddington, 1924; Lemaître, 1933; Oppenheimer, 1939; Finkelstein, 1958)

Após cruzar o horizonte de eventos em $r = 2GM/c^2$, o futuro sempre leva à singularidade em $r = 0$.

Buracos não tão negros: radiação Hawking (Bekenstein, 1972; Zeldovich+Starobinsky, 1973; Hawking, 1975)

Buraco negro emite radiação térmica como um corpo negro de

$$\text{temperatura } T = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B} \text{ e}$$

entropia $S = \frac{k_B c^3}{\hbar G} A$ a uma taxa

$$P = \frac{\hbar c^6}{15360\pi G^2 M^2} \approx 10^{-28} \text{ W se } M = M_{\text{sol}}$$

Temperatura do buraco negro **AUMENTA** à medida que a radiação é **EMITIDA!**

O problema da informação

Buracos negros transformam estados quânticos puros (muita informação) em estados quânticos mistos (pouca informação).

- Onde foi parar a informação?
- Buracos negros violam as regras da física quântica?

Mapa do Universo

Buracos de minhoca

Serão dinamicamente possíveis?

Viagem no tempo é possível

No Universo de Gödel (1949), que gira e não está em expansão...

Outras “possibilidades”: singularidade nua (buraco negro de Kerr, 1963), cilindro de Tipler (1974), buraco de minhoca “atravessável” (Thorne e Morris, 1988)

Big Bang

HOW DID OUR UNIVERSE BEGIN?

Some 13.8 billion years ago our entire visible universe was contained in an unimaginably hot, dense point, a billionth the size of a nuclear particle. Since then it has expanded—a lot—lightning gravity all the way.

Inflation
In far less than a nanosecond a repulsive energy field inflates space to visible size and fills it with a soup of subatomic particles called quarks.
Age: 10^{-32} milliseconds
Size: Infinitesimal to golf ball

Early building blocks
The universe expands, cools. Quarks clump into protons and neutrons, the building blocks of atomic nuclei. Perhaps dark matter forms.
.01 milliseconds
0.1-trillionth present size

First nuclei
As the universe continues to cool, the lightest nuclei, of hydrogen and helium, arise. A thick fog of particles blocks all light.
.01 to 200 seconds
1-billionth present size

First atoms, first light
As electrons begin orbiting nuclei, creating atoms, the glow from our infant universe is unveiled. This light is as far back as our instruments can see.
380,000 years
.0009 present size

The "dark ages"
For 300 million years this cosmic background radiation is the only light. Clumps of matter that will become galaxies glow brightest.
380,000 to 300 million years
.0009 to 0.1 present size

Gravity wins: first stars
Dense gas clouds collapse under their own gravity—and that of dark matter—to eventually form galaxies and stars. Nuclear fusion lights up the stars.
300 million years
0.1 present size

Antigravity wins
After being slowed for billions of years by gravity, cosmic expansion accelerates again. The culprit: dark energy. Its nature, unclear.
10 billion years
.77 present size

Today
The universe continues to expand, becoming ever less dense. As a result, fewer new stars and galaxies are forming.
13.8 billion years
Present size

HOW WILL IT END?

Which will win in the end, gravity or antigravity? Is the density of matter enough for gravity to halt or even reverse cosmic expansion, leading to a big crunch? It seems unlikely—especially given the power of dark energy, a kind of antigravity. Perhaps the acceleration in expansion caused by dark energy will trigger a big rip that shreds everything, from galaxies to atoms. If not, the universe may expand for hundreds of billions of years, long after all stars have died.

COSMIC QUESTIONS

In the 20th century the universe became a story—a scientific one. It had always been seen as static and eternal. Then astronomers observed other galaxies flying away from ours, and Einstein's general relativity theory implied space itself was expanding—which meant the universe had once been denser. What had seemed eternal now had a beginning and an end. But what beginning? What end? Those questions are still open.

WHAT IS OUR UNIVERSE MADE OF?

Stars, dust, and gas—the stuff we can discern—make up less than 5 percent of the universe. Their gravity can't account for how galaxies hold together. Scientists figure about 24 percent of the universe is a mysterious dark matter—perhaps exotic particles formed right after inflation. The rest is dark energy, an unknown energy field or property of space that counteracts gravity, providing an explanation for observations that the expansion of space is accelerating.

WHAT IS THE SHAPE OF OUR UNIVERSE?

Einstein discovered that a star's gravity curves space around it. But is the whole universe curved? Might space close up on itself like a sphere or curve the other way, opening out like a saddle? By studying cosmic background radiation, scientists have found that the universe is poised between the two: just dense enough with just enough gravity to be almost perfectly flat, at least the part we can see. What lies beyond we can't know.

DO WE LIVE IN A MULTIVERSE?

What came before the big bang? Maybe other big bangs. The uncertainty principle holds that even the vacuum of space has quantum energy fluctuations. Inflation theory says our universe exploded from such a fluctuation—a random event that, odds are, had happened many times before. Our cosmos may be one in a sea of others just like ours—or nothing like ours. These other cosmos will very likely remain forever inaccessible to observation, their possibilities limited only by our imagination.

Observable Universe
The universe began 13.8 billion years ago. Because it has been expanding ever since, the farthest observable edge is now 47 billion light-years away.

The Unknown Beyond
What we can't see. The possible shapes are:
Sphere
Saddle
Flat

Multiple universes

Our solar system

Galaxies

Stars

Dark energy accelerates

Big Crunch

Big rip

Infinite expansion

Galaxies ripped apart by rapid expansion

THE UNIVERSE

- 71.5% Dark energy
- 24% Dark matter
- 4% Gas
- 0.5% Planets and stars

NATIONAL GEOGRAPHIC

COPYRIGHT © APRIL 2014 NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Sinal de ondas gravitacionais primordiais do BICEP 2 (2014)
(evidência da inflação) virou pó (Planck Collab., 2014)

Retrato do Universo quando jovem

O Universo, 300 mil anos após o Big Bang
(Planck Collab., 2013)

Retrato do Universo, ainda jovem

O Universo, 500 milhões de anos após o Big Bang (Hubble Space Telescope, 2012)

Hoje, o Universo cresce aceleradamente

Como tudo termina?

Ω_m	0,3089 $\pm 0,0062$
Ω_Λ	0,6911 $\pm 0,0062$
Ω_k	0 $\pm 0,0062$

Constante cosmológica (energia escura + vácuo quântico + ?)

Tudo depende destes poucos parâmetros